

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
3. Studienjahr 2010/13

Masterarbeit

Berufszufriedenheit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Regel-Sekundarschule im Zürcher Oberland

Vom Einfluss der Rahmenbedingungen und des Angebotes an unterstützenden
Massnahmen

Integration
Schulleitung
Gesetzgebung
Ressourcen
Zufriedenheit
Supportsystem
Infrastruktur
Zusammenarbeit

Eingereicht von: Irene Ramseier
Begleitung: lic. phil. Marianne Walt
Abgabe: 23. Juni 2013

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit ist aufgrund des Masterstudiums „Schulische Heilpädagogik“ entstanden. Sie befasst sich mit der Berufszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Regel-Sekundarschule.

Mehrere Studien belegen, dass die Berufszufriedenheit ein massgebender Faktor für die Mitarbeiterleistung ist und grossen Einfluss auf den Erfolg der entsprechenden Organisation, in unserem Fall die Schule, hat.

In einer empirischen Untersuchung wurde mittels Interviews erforscht, inwiefern Rahmenbedingungen und unterstützende Massnahmen dazu beitragen, dass die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ihren Arbeitsauftrag zufrieden ausführen können. Der Fokus wurde dabei vor allem auf jene Faktoren gelegt, welche für die Berufszufriedenheit förderlich sind.

Neben den gemeindeeigenen Bestimmungen haben die kantonale Gesetzgebung, die integrative Haltung aller an der Schule Beteiligten und die Grösse der Schule Einfluss auf die Berufszufriedenheit.

Die qualitativ erhobenen und ausgewerteten Daten zeigen auf, dass im Schulbereich die Arbeitsbedingungen optimiert werden können. Dringender Handlungsbedarf besteht zurzeit jedoch nur punktuell.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	7
1.1 Begründung der Themenwahl	8
1.2 Forschungsinteresse / -vorgehen	9
1.3 Heilpädagogische Relevanz	9
1.4 Ziele	9
2 Theoretische Grundlagen	10
2.1 Begriffsklärung	10
2.1.1 Arbeitszufriedenheit / Berufszufriedenheit	10
2.1.2 Berufszufriedenheit von Lehrpersonen	11
2.1.3 Commitment	11
2.1.4 Schulische Heilpädagogik	12
2.1.5 Integrative Haltung	13
2.1.6 Heterogenität	13
2.1.7 Schulische Rahmenbedingungen / unterstützende Massnahmen.....	14
2.2 Ausgangslage im Kanton Zürich	15
2.2.1 Eine Schule für alle im Kanton Zürich, Gesetzgebung.....	15
2.2.2 Sonderpädagogisches Konzept des Kantons Zürich	15
2.2.3 Integrative Förderung (IF)	16
2.2.4 Teilautonome Schule.....	17
2.2.5 Die Schulleitung	18
2.2.6 Berufsauftrag von Lehrpersonen.....	19
2.2.7 Berufsauftrag der SHPs	19
2.2.8 Zusammenarbeit	20
2.2.9 Anstellungsbedingungen von SHPs.....	21
2.2.10 Fokus: Starke Lernbeziehungen	21
3 Die Rolle der SHP und der SL	22
3.1 Die Rolle der SHP im integrativen Setting	22
3.2 SHP-Schulalltag / Erfahrungsberichte	22
3.3 Die Rolle der Schulleitung im integrativen Setting	25
4 Modelle / Theorien	26
4.1 Landwehr	26
4.2 Lienhard	26
4.3 Kummer	27
5 Stand der Forschung zur Berufszufriedenheit von Lehrpersonen	28
5.1 Untersuchungen zur Berufszufriedenheit von Lehrpersonen	28
5.2 Untersuchungen zur Berufszufriedenheit von SHPs	31
5.3 Untersuchung zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit	33
6 Forschungsgegenstand	34
6.1 Fragestellung	34
6.1.1 Unterfragen.....	34

6.2 Forschungsziel	34
7 Forschungsmethodisches Vorgehen	35
7.1 Qualitative Sozialforschung	35
7.1.1 Warum qualitative Sozialforschung?	35
7.1.2 Gütekriterien	35
7.1.3 Datenerhebung	36
7.1.4 Das Interview als Methode für die qualitative Datenerhebung	36
7.1.5 Das Leitfadeninterview	36
7.2 Planung und Durchführung der Interviews	37
7.2.1 Planung	37
7.2.2 Stichprobenbestimmung	37
7.2.3 Gestaltung der Durchführung	37
7.2.4 Leitfadenkonstruktion für die Interviews	37
7.2.5 Durchführung der Interviews	38
7.3 Aufbereitung und Analyse der Daten	39
7.3.1 Dokumentation der Daten, Transkription	39
7.3.2 Auswertung der Daten	39
7.3.3 Erarbeitung des Kategoriensystems	39
7.3.4 Datenaufbereitung	40
7.3.5 Datenanalyse	41
8 Darstellung der Forschungsergebnisse	42
8.1 Einzelfalldarstellung und Analyse	42
8.1.1 Schulischer Heilpädagoge A	42
8.1.2 Schulischer Heilpädagoge B	43
8.1.3 Schulischer Heilpädagoge C	44
8.1.4 Schulischer Heilpädagoge D	44
8.1.5 Schulische Heilpädagogin E	45
8.1.6 Schulische Heilpädagogin F	46
8.2 Erste Erkenntnisse und Interpretation der Einzelfallanalyse	47
8.3 Themenbezogene Darstellung der Ergebnisse	50
8.4 Triangulation, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	54
9 Beantwortung der Fragestellung	58
10 Rückblick und Ausblick	60
11 Fazit	61
12 Literaturverzeichnis	62
13 Anhang 1	66
13.1 Tabellenverzeichnis	66
13.2 Abbildungsverzeichnis	66
13.3 Transkriptionsregeln	66

13.4 Interviewanfrage	67
13.5 Interview	68
13.5.1 Kurzfragebogen	68
13.5.2 Interviewablauf und Leitfaden	69
13.5.3 Liste Rahmenbedingungen und unterstützende Massnahmen.....	73
13.6 Kategoriensystem	74

Abkürzungsverzeichnis:

AZ	Arbeitszufriedenheit
BZ	Berufszufriedenheit
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
FLP	Fachlehrperson
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IF	Integrative Förderung
IP	Interviewpartner
ISR	Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
MA	Masterarbeit
RLP	Regellehrperson
SSA	Schulsozialarbeiter
SPBD	Schulpsychologischer Beratungsdienst
SHP	Schulische/r Heilpädagogin, Heilpädagoge
SL	Schulleitung
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
VSA	Volksschulamt
VSG	Volksschulgesetz
VSM	Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen
VZE	Vollzeiteinheiten

Bei der vorliegenden Arbeit wurde so weit als möglich eine geschlechterneutrale Formulierung verwendet. Aufgrund der Lesbarkeit musste manchmal auf eine andere Form zurückgegriffen werden. Es wurde in diesen Fällen die männliche oder auch weibliche Form verwendet.

Vorwort und Dank

Die schulische Integration und damit verbunden meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin an der Regelschule empfinde ich als sehr spannend und bereichernd. Ich freue mich, wenn meine Arbeit Wirkung zeigt, indem meine Schülerinnen und Schüler vermehrt Fortschritte machen und sich entsprechend weiterentwickeln. Ich bin sicher, dass die integrative Schulung ein guter und der richtige Weg ist. Insbesondere kann dadurch jedes einzelne Kind seinen Neigungen entsprechend gefördert und gestärkt werden, was sich letztendlich auch positiv auf das soziale Zusammenleben auswirken wird.

Beim gedanklichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen an der HfH habe ich erfahren, dass die Umsetzung der integrativen Schulungsform nicht überall gleich gut gelingt, bzw. noch Entwicklungsbedarf besteht. Es ist zudem schade, wenn die Fluktuation gross ist und einige ausgebildete Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten.

Es ist mir ein Anliegen, dass die integrative Schulung flächendeckend erfolgreich werden kann. Ich wünsche mir, dass dieser Weg von der Politik und den kantonalen Direktionen ideell und finanziell in genügendem Masse unterstützt wird und von den Behörden und Schulleitungen dafür optimale Bedingungen geschaffen werden.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mich bei der Erarbeitung dieser Arbeit unterstützt haben.

Im Besonderen gilt mein Dank den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche sich spontan für ein Interview zur Verfügung gestellt haben. Danke, dass ihr euch Zeit genommen und mir so offen meine Fragen beantwortet habt. Der Einblick in euer Schaffen hat mir, neben der Ermittlung meiner Forschungsfrage, viele wertvolle Impulse für mein Wirken als Heilpädagogin gegeben.

Mein Dank gilt auch lic. phil. Marianne Walt. Danke für die engagierte Begleitung und die kompetente Beratung!

Ich bedanke mich bei meiner Schulgemeinde sowie meinen Kolleginnen und Kollegen, welche mich immer wieder motiviert und unterstützt haben.

Ich danke meiner Schwester Marlis und meinem Vater für das Gegenlesen der Arbeit. Ihr habt viel Zeit und Energie investiert!

Ein besonderer Dank geht an meine Familie, welche mich während des ganzen Studiums und insbesondere während der Erstellung dieser Arbeit auf vielfältige Art und Weise unterstützt hat. Ihr habt viel Geduld und Verständnis aufgebracht!

1 Einleitung

„Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in Regelklassen zu integrieren, ist kein Zuckerschlecken. Weder für die Kinder noch für die Lehrerinnen und Heilpädagogen.“

Das ist eine Aussage der Journalistin Annette Frommherz, welche im November 2010 über eine Schule mit integrativem Setting im Zürcher Oberland berichtete (Tages-Anzeiger, Zürich).

Annette Frommherz macht mit ihrem Resümee darauf aufmerksam, dass die integrative Schulungsform eine grosse Herausforderung darstellt.

Im gleichen Artikel ergänzt die zuständige Schulleiterin: *„Die wichtigsten Voraussetzungen sind Einstellung und Zusammenarbeit aller Beteiligten. Damit steht oder fällt eine Integration.“*

Dieses Votum verdeutlicht, wie wichtig eine integrative Haltung und die Kooperation aller Beteiligten sind. Wenn diese Schulungsform gelingen soll, muss der schulischen Integration die nötige Aufmerksamkeit, bzw. Unterstützung zuteil werden. Es handelt sich um Voraussetzungen, welche letztlich auch Einfluss auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen haben.

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) an der Regel-Sekundarschule gelegt. Ihrer Sichtweise wurde bisher wenig Beachtung geschenkt, obwohl sie es sind, die mit ihrer Arbeit an den Regelklassen jene Unterstützung bieten können, welche die erfolgreiche Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen erst möglich machen.

Ist diese Schulungsform überhaupt zielführend? Wie können die SHPs die geforderten Leistungen erbringen und was brauchen SHPs, um dieser anspruchsvollen Arbeit genügen zu können? Welche Bedingungen müssen herrschen, damit die SHPs wirkungsvoll und zufrieden arbeiten können? Wie kann die Berufszufriedenheit der SHPs gefördert werden? Das sind die Fragen, mit welchen sich diese Masterarbeit beschäftigt.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zuerst wird die Themenwahl und das Forschungsinteresse umrissen und eingegrenzt. Im anschliessenden Theorieteil werden die Begrifflichkeiten sowie die Ausgangslage im Kanton Zürich beschrieben. Im Weiteren werden die Rollen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, der Schulleitung sowie Modelle und Theorien erläutert. Dann wird ein Überblick über den Stand der Forschung gegeben. Aufgrund dieser theoretischen Grundlagen werden die Forschungsfrage und das Forschungsvorgehen formuliert. Mittels Interviews werden die Erfahrungen von sechs SHPs zusammengetragen. Gestützt auf ihre Aussagen werden Faktoren eruiert, welche die Berufszufriedenheit der SHPs unterstützen. Die Darstellung und die Interpretation der Ergebnisse folgen im nächsten Teil. Abschliessend wird die Forschungsfrage beantwortet sowie das methodische Vorgehen beurteilt.

1.1 Begründung der Themenwahl

Aufgrund der Erklärung von Salamanca (UNESCO, 1994) und der Verabschiedung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (2006) wurde das Volksschulgesetz im Jahr 2005 revidiert. Die gesetzlichen Grundlagen wurden in den Kantonen geändert und mit einer Verordnung zu den sonderpädagogischen Massnahmen ergänzt (VSM, Kanton ZH, 2007). Neu ist, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler, auch jene mit einer Behinderung (z.B. Lernbehinderung), in die Regelschule integriert werden können. Das ist ein Paradigmenwechsel, welchem, wenn er gelingen soll, grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Beispielsweise ist es von grosser Wichtigkeit, dass alle beteiligten Personen (Behörden, Schulleitungen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern etc.) die Umsetzung mittragen.

Um die integrative Schulungsform möglich zu machen, kommen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zum Einsatz. Ihnen kommt eine zentrale Rolle in der Umsetzung zu. Sie sind grösstenteils dafür verantwortlich, dass Schülerinnen und Schüler (SuS) mit besonderen Bedürfnissen in der Regelschule integriert werden können, indem sie sie begleiten, unterstützen und bestmöglich fördern. SHPs werden in diesem Sinne als „Integrationshilfen/-verantwortliche“ eingesetzt.

Die flächendeckende Einführung der integrativen Schulung hatte zur Folge, dass viele SHP-Stellen geschaffen wurden. Schulen, welche nicht über ausgebildete SHPs verfügen, müssen dafür besorgt sein, dass Lehrpersonen eine entsprechende Ausbildung absolvieren.

Auch heute noch stehen im Kanton Zürich nicht genügend ausgebildete SHPs zur Verfügung. Fluktuation und ein häufiger Stellenwechsel sind zu beobachten. Zudem unterliegen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einer hohen Burnout-Quote. SHP-Stellen werden oft notgedrungen durch Lehrpersonen ohne Ausbildung in Heilpädagogik besetzt.

Erschwerend kommt hinzu, dass für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen, insbesondere die Art und Weise wie die SHPs ihren Auftrag auszuführen haben, bis jetzt von den Kantonen nur spärlich konkrete Konzepte zur Verfügung gestellt wurden. Beispiele sind: *Leporello*, (2010, Schulamt Stadt Zürich) oder *Integrative Förderung (IF) Sekundarschule, Umsetzungshilfe*, (2012, Dienststelle Volksschule des Kantons Luzern). Die teilautonomen Schulen¹, die Regellehrpersonen (RLPs) und die SHPs sind daher stark gefordert und müssen, bzw. dürfen eigene Konzepte, Modelle und Arbeitsweisen erarbeiten, was da und dort zu Problemen führt. Einige Schulen und auch etliche SHPs sind unzufrieden mit der Entwicklung. Die Umsetzung findet nicht überall erfolgreich und gewinnbringend statt.

Der Arbeit der SHPs wird von den Bildungsdirektionen nach wie vor wenig Beachtung geschenkt. Es wird erwartet, dass diese sich der jeweiligen Situation stellen, sich engagieren und arrangieren. Dass die Arbeit der SHPs mit dem Erfolg oder Misserfolg der schulischen Integration einhergeht, wird nicht genügend gewürdigt. Man würde gut daran tun, die Arbeitsbedingungen der SHPs zu evaluieren, anzupassen und zu optimieren, um für die schulische Integration optimale

¹ Schule wird operativ von einer Schulleitung geführt (Dubs, 2005).

Bedingungen zu schaffen. In diesem Zusammenhang gilt das Interesse der vorliegenden Masterarbeit jenen Faktoren, die die Berufszufriedenheit fördern und somit die Arbeitsbedingungen der SHPs verbessern.

1.2 Forschungsinteresse / -vorgehen

Die zu beobachtende eher grosse Fluktuation und der häufige Stellenwechsel von SHPs sind weder für die schulische Integration noch für die Arbeit der SHPs förderlich und lassen darauf schliessen, dass es mit den Arbeitsbedingungen der SHPs nicht zum Besten steht, bzw. den Bedürfnissen der SHPs im Allgemeinen zu wenig Beachtung geschenkt wird. In dieser Studie gilt das Interesse jenen Faktoren, welche auf die Berufszufriedenheit der SHPs unterstützend wirken. Um diese zu ermitteln, sollen SHPs zu Wort kommen. Sechs erfahrene SHPs werden interviewt. Ihre Aussagen werden ausgewertet, diskutiert und mit der Theorie in Bezug gesetzt.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Aufgrund der neuen, integrativen Ausrichtung kommen SHPs an der Regelschule dann zum Einsatz, wenn besondere Umstände, bzw. SuS mit besonderen Bedürfnissen geschult und somit integriert werden. Die SHPs arbeiten dann zusammen mit der Klassenlehrperson (KLP) in der Klasse und sind für die Förderung der SuS mit besonderen Bedürfnissen verantwortlich. Für die KLP bedeutet dies ein Mehraufwand. Das integrative Setting erfordert mehr Absprachen und Zusammenarbeit mit den Fachlehrpersonen (z.B. SHP, SPBD...) und schliesst die Teilung der Verantwortung mit ein. Die SHPs müssen sich den individuellen Situationen dauernd anpassen. Sie müssen flexibel sein und ihre Rolle oft aufs Neue suchen und definieren. Die integrative Schulung kann dann gelingen, wenn die SHPs ihre Arbeit möglichst gut ausüben können. Dafür braucht es gute Arbeitsbedingungen sowie eine positive Haltung der Gesamtschule der Integration gegenüber. In diesem Sinne hat das Forschen nach möglichen Aspekten, die die Berufszufriedenheit der SHP betreffen, heilpädagogische Relevanz.

1.4 Ziele

Das Ziel der Forschung ist es, die Berufszufriedenheit (BZ) der SHPs zu beleuchten. Es wird nach Faktoren gesucht, welche die SHPs in ihrer Arbeit unterstützen. Denn gemäss Zellweger (2008) „kann Arbeitszufriedenheit zu besserer Unterrichtsqualität führen, die Fluktuation verringern und die Bindung an die Schule erhöhen“ (S. 63). Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, die SHP-spezifischen, die Berufszufriedenheit fördernden Rahmenbedingungen zu ermitteln und somit die Arbeit der SHPs zu unterstützen sowie die Integration und die Gesamtschule zu fördern.

2 Theoretische Grundlagen

Im Kapitel 2 werden die im Zusammenhang mit der Forschungsfrage relevanten Begriffe geklärt sowie Ausführungen zur Ausgangslage der sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Zürich gemacht (wie sie bei der Einführung im Jahr 2008 definiert wurden). Diese Massnahmen sind die Grundlage für den Arbeitsauftrag der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Regelschule und haben demzufolge direkten Einfluss auf deren Berufsausübung und auch deren Berufszufriedenheit.

2.1 Begriffsklärung

2.1.1 Arbeitszufriedenheit / Berufszufriedenheit

Arbeitszufriedenheit

Locke (1969, zitiert nach Bieri 2006) definiert den Begriff **Arbeitszufriedenheit** folgendermassen: Er spricht von einem „angenehmen emotionalen Zustand“ (S. 23), der aus einer Beurteilung des Arbeitsverhältnisses resultiert. Merz (1979) meint: „Zufriedenheit drücke eine konkret erfahrene Subjekt-Objekt-Beziehung aus, welche durch die subjektive Hinnahme (freudig oder zähneknirschend) dieser Beziehung gekennzeichnet sei“ (ebd.). Gemäss Landert birgt jede Berufstätigkeit Freuden und Belastungen, motivierende Seiten und zermürbende Zeiten (vgl. Landert, 2007, S. 4). Unter Arbeitszufriedenheit wird laut Nerdinger (2006) die „Einstellung zur Arbeit verstanden. Einstellungen sind zeitlich relativ stabile, emotionale, kognitive und verhaltensbezogene Reaktionen gegenüber Objekten“ (S. 387). Laut Zellweger (2008) ist die „Arbeitszufriedenheit die Auswirkung eines Vergleichs der erlebten Situation mit dem individuellen Anspruchsniveau“ (S. 63) und ist somit auch immer abhängig von der einzelnen Person.

Die Begriffe **Arbeitszufriedenheit und Berufszufriedenheit** werden (vgl. Amman, 2004, Bieri 2006, Cihlars, 2011) in vielen Publikationen verwendet. Es existiert jedoch zurzeit weder eine anerkannte Definition noch eine allgemein gültige Verwendung der Begriffe.

Arbeitszufriedenheit oder Berufszufriedenheit?

Bruggemann, Groskurth und Ulich (1975) führen dazu aus, dass mit Arbeitszufriedenheit (AZ) die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation im Ganzen gemeint ist und deshalb nicht mit einer spezifischen Einzelzufriedenheit einhergeht. Von Berufszufriedenheit wird gesprochen, wenn ein „Langzeitbezug der Zufriedenheit in einem Arbeitsverhältnis betont wird. ...durchschnittliche Arbeitszufriedenheit über einen längeren Zeitraum...“ (S.19). Im Zusammenhang mit Lehrkräften und der im Fokus stehenden bestimmten Profession wird in der einschlägigen Literatur häufig von Berufszufriedenheit gesprochen. Dieser Begriff wird in dieser Arbeit so verwendet.

2.1.2 Berufszufriedenheit von Lehrpersonen

Im Weiteren spricht Bieri (2006) von vier Determinanten der Berufs- bzw. Arbeitszufriedenheit von Lehrpersonen, welche der folgenden Tabelle entnommen werden können:

Tabelle 1: Determinanten der Berufs- bzw. Arbeitszufriedenheit (Bieri, 2006, S. 34)

Arbeitsinhalt	Abwechslung, Gestaltungsfreiheit, Verantwortung, Belastungen, interessante Tätigkeiten etc.
Arbeitsbedingungen	Arbeitszeitregelung, Arbeitsplatzsicherheit, Bezahlung, Klassengrösse, Ausstattung der Schule, Schul(haus)-grösse etc.
Sozialer Kontext	Beziehungen, Klima, Zusammenarbeit, Unterstützung, Anerkennung etc.
Persönliche Merkmale	Selbstbild, Motivation, Abnützung, Routine, Alter, Geschlecht, Gesundheit etc.

Cihlars (2011) spricht bezüglich der Berufszufriedenheit von Lehrpersonen von drei Determinanten:

Tabelle 2: Determinanten der Berufszufriedenheit (Cihlars, 2011, S. 238 + 375)

Individuelle Determinanten	Sach-, Fach-, Methodenkompetenz, tätigkeitsbezogene Handlungskompetenzen
Soziale Determinanten	Führungs- und Interaktionskompetenz im Umgang mit Schülern, Eltern, Kollegen, usw.
Organisationsbezogene Determinanten	Arbeitsinhalt und –struktur, Arbeitsbedingungen, soziotechnische Determinanten: Teamentwicklung durch Kommunikations-, Konflikt-, Konferenzkultur; Klima der Anerkennung, Führungsverhalten der Schulleitung

Die aufgeführten Determinanten sind Faktoren der Berufszufriedenheit. Werden sie in einem adäquaten und genügenden Masse berücksichtigt, wird damit die Berufszufriedenheit gefördert und somit auch die Schule als Ganzes gestärkt.

2.1.3 Commitment

„Unter Commitment versteht man die Verpflichtung, den Einsatz oder die Identifikation mit der Organisation oder den gesetzten Leistungszielen einer Organisation“ (Schuler, 2004, S. 316). Felde und Six (2004, zitiert nach Fischer, 2006) beschreiben diese Verbundenheit als „eine der wichtigen Voraussetzungen für die Bereitschaft, dem Unternehmen treu zu bleiben“ (S. 38). Zudem ergänzt Fischer (2006): „Wer über viel Autonomie, Mitsprache, Unterstützung und Anerkennung berichtet, erlebt nämlich auch deutlich mehr positive Emotionen bei der Arbeit und dieser Umstand ist kausal dafür, dass die entsprechenden Arbeitsbedingungen zur Arbeitszufriedenheit führen“ (S. 21). Commitment entwickelt sich nach Dick (2004, zitiert nach Zellweger 2008) aus zwei Faktoren. Einerseits sind das jene Merkmale, die eine Arbeit interessant und wertvoll erscheinen lassen, wie die Vielfältigkeit der Aufgabenbereiche, ein gutes Klima usw. Andererseits gehört gegenseitiges Profitieren dazu. Der Mitarbeiter erhält für seine geleistete Arbeit ein Gehalt und eventuell Beiträge zur Weiterbildung. Hat sich „Commitment“ einmal entwickelt, ist es relativ stabil (S. 65). Somit tut die Schulführung gut daran, die Verbundenheit der Lehrperson mit der Schule zu fördern oder ihr mindestens Beachtung zu schenken, um den Erfolg der Schule zu garantieren.

2.1.4 Schulische Heilpädagogik

Schulische Heilpädagogik oder Sonderpädagogik (synonymer Gebrauch in dieser Arbeit) ist ein Zweig der Pädagogik, welcher bei der Sonderschulung (Schule z.B. für Kinder mit Behinderung, mit besonderen Bedürfnissen und mit Beeinträchtigungen) und in der Regelschule (öffentliche Schule, welche zum Volksabschluss führt) zum Einsatz kommt. In der Regelschule kommt Schulische Heilpädagogik dann zum Einsatz, wenn es möglich gemacht werden soll, dass alle Kinder gemeinsam, auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen und einer Beeinträchtigung, in **einer**, im Einzugsgebiet liegenden, öffentlichen Schule, gebildet werden sollen. In diesem Fall spricht man auch von integrativer Schulung. Die integrative Schulung wird durch Schulische Heilpädagogik unterstützt (vgl. Bundschuh, Heimlich und Krawitz, 2007, S. 119).

Auf den Grundlagen der Bundesverfassung (1999) Art. 8² und Art. 41 sowie der Erklärung der UNESCO von 1994 (Salamanca Erklärung) und des Behindertengleichstellungsgesetzes (Stand Juni 2006) hat das Netzwerk *Integrative Schulungsformen* eine allgemein anerkannte Vision „der Schule für alle“, also einer integrativen Schule, entwickelt und in einem Positionspapier zur Verfügung gestellt. Darin werden Rahmenbedingungen empfohlen.

Forderungen für *eine Schule für alle*:

- Geleitete pädagogische Einheit (Struktur)
- Gestalten von Lebens- und Lerngemeinschaften für alle Kinder (Kultur)
- Entwickeln von Lebens- und Lernarrangements für heterogene Lerngruppen (Praxis)
(Netzwerk, Integrative Schulungsform, 2007, S. 4)

Darauf stützend haben die Kantone ihre Gesetzgebungen angepasst, sonderpädagogische Konzepte entwickelt und die Schulische Heilpädagogik institutionalisiert. Hauptfokus ist es, die Volksschule so zu gestalten, dass es möglich wird, alle Kinder/Jugendlichen integrieren zu können und ihnen die Teilhabe in der Schule und der Gesellschaft zu ermöglichen.

Somit kommt der ursprüngliche Initialgedanke der Volksschule „Bildungs-Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen“ zur Umsetzung (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer Szaday, 2011, S. 34). Eine integrative Schule verlangt einen umfassenden Schulentwicklungsprozess. Für das Gelingen der schulischen Integration und somit der Schulischen Heilpädagogik definiert Lienhard et al. im Weiteren die folgenden vier Bereiche:

Tabelle 3: Gelingensbedingungen für eine integrative Schulung (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 144)

Integrative Haltung	Aufnahme von SuS mit besonderen Bedürfnissen, Art und Weise des Umgangs mit Verschiedenheit (Kultur, Religion, Alter, Meinungen), Einbezug von Eltern, SuS etc.
Unterricht und Förderung	Das Lernen soll den individuellen Bedürfnissen entsprechend, möglichst unterrichtsnah stattfinden sowie angeregt und unterstützt werden. SHPs stehen zur Beratung der Lehrpersonen und für die besondere Förderung von SuS zur Verfügung.
Zusammenarbeit: unterrichts-, kind- und themenbezogen	Gemeinsame Förderung durch Unterrichtsentwicklung, offene und konstruktive Kommunikation der LPs, geregelte Aufgaben, Kompetenzen und Abläufe, effiziente und transparente Informationswege.
Steuerung der Qualitätsentwicklung	SL und evtl. Steuergruppe sind für die Vorbereitung, Planung und Entwicklung der integrativen Schule verantwortlich. Umsetzungshilfen, Weiterbildungs-, Beratungsangebote und Informationen über Beispiele guter Praxis usw. sind dafür wertvoll.

² Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

Um die Integration von SuS mit einer Lernbehinderung oder einer Beeinträchtigung in der Volksschule gewährleisten zu können, wird ihr eine angemessene Unterstützung in Form von Schulischer Heilpädagogik zur Verfügung gestellt. Schulische Heilpädagogik wird von SHPs erteilt. SHPs sind Fachpersonen mit einer Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik, welche gemäss dem Studienführer der Interkantonalen Hochschule Zürich (HfH, 2011) in Pädagogik (Führung), sowie dem „Heilen und Dienen“ (Therapie) ausgebildet sind (S. 3). Genauere Angaben zum Tätigkeitsfeld und dem Berufsauftrag sind unter 2.2.7, *Berufsauftrag der SHPs*, nachzulesen.

2.1.5 Integrative Haltung

Lienhard et al. (2011) beschreiben, dass die schulische Integration anfänglich durchaus organisatorisch eingeführt werden kann. Damit sie gelingen kann, müssen sich mit der Zeit aber Handlungen und Entscheide auf einer gemeinsamen Haltung einpendeln. Dass Haltungen nicht per se persönliche Angelegenheiten sind und zum Beispiel durch Diskutieren im Team durchaus veränderbar sein können, wird wenig beachtet. Das hat zur Folge, dass die schulische Integration eines Kindes davon abhängt, ob eine KLP gewillt ist, das Kind in ihrer Klasse aufzunehmen (vgl. S. 145).

An einer Schule eine integrative Haltung haben, bedeutet:

- Es gibt eine gemeinsame Ausrichtung bezüglich schulischer Integration.
- Die schulische Integration von SuS mit Beeinträchtigung ist der Normalfall. Separation muss begründet werden.
- Der gegenseitige Respekt, die Solidarität und der wertschätzende Umgang miteinander werden gefördert.
- Der sozialen Integration aller SuS wird Sorge getragen.
- Der Unterricht wird auf die Vielfalt der SuS hin geplant und umgesetzt.
- Die Verantwortung für SuS mit Beeinträchtigungen wird gemeinsam getragen.
- Die zusätzliche Förderung geschieht nicht als Delegation, sondern integrativ (Lienhard et al., 2011, S. 146).

Die Haltung der Mitarbeitenden darf nach Lienhard nicht als „private Angelegenheit“ betrachtet werden. „Es braucht Offenheit und Austausch.“ Eine Schulleitung, welche klar Stellung beziehe, gradlinig führe und die schulische Integration als umfassender Schulentwicklungsprozess betrachte und angehe, sei dafür von Nöten. „Wenn eine integrative Haltung zu einer gemeinsamen Haltung wird, entsteht eine integrative Kultur“ (2011, S. 146).

2.1.6 Heterogenität

Heterogenität bedeutet Verschiedenartigkeit, Ungleichartigkeit, Uneinheitlichkeit (Duden, das Fremdwörterbuch, 2006, S. 401). Im schulischen Kontext ist damit die Verschiedenheit der SuS gemeint. Heterogenität gab es immer schon, es wird ihr aber laut Würzer und Zellweger (2013) in den letzten Jahren mehr an Bedeutung und Stellenwert beigemessen. Diese grössere Akzeptanz der Verschiedenheit stellt höhere Ansprüche und Erwartungen an Lehrpersonen, aber auch an die SuS, von welchen mehr Selbstverantwortung und Toleranz gegenüber der Unterschiedlichkeit der anderen Gruppenmitglieder erwartet wird (S. 69).

2.1.7 Schulische Rahmenbedingungen / unterstützende Massnahmen

Die Definition von schulischen Rahmenbedingungen und unterstützenden Massnahmen beruht auf einem Zusammenzug verschiedener Autoren (Bieri 2006, Cihlars 2011, Landwehr 2008, Lienhard et al. 2011 und Anliker, Lietz und Thommen, 2008).

Schulische Rahmenbedingungen sind Bedingungen und Bestimmungen, die festlegen wie eine Schule zu funktionieren hat. Sie beinhalten also Modalitäten und Vorgaben, welche in einen Rahmen gestellt werden und somit zur Nutzung bzw. Umsetzung eingegrenzt werden. Diese Rahmenbedingungen werden je nach Verantwortungsbereich vom Staat, vom Kanton, den Gemeinden/Behörden, der Schulleitung (SL) und dem Team definiert. In dieser Masterarbeit (MA) interessiert, welche Rahmenbedingungen von den Gemeinden/Behörden und der SL innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten, das Arbeitsfeld der SHPs betreffend, definiert wurden. Diese können gemäss den erwähnten Autoren folgende Bereiche betreffen:

- Anstellungsbedingungen (Stellenprozent pro SuS, Klasse, integrative Förderung bzw. ISR³ und ISS⁴)
- Organisation des IF⁵-Angebotes
- Definierte Pflichtenhefte / geklärte Verantwortlichkeiten
- Gemeinsame pädagogische und integrative Konzepte
- Freiwilligkeit der Zusammenarbeit (Zusammensetzung der Klassenteams)
- Vorhandene/verordnete Zeitgefässe für Absprachen, Planung, Evaluation, interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Bestehendes Supportsystem von SL, Sozialarbeit, evtl. Team
- Organisierte Intervention und feste Konferenzzeiten
- Transparenz, evtl. Mitsprache bei der Verteilung der Ressourcen und des Pensenpools
- Gute Infrastruktur und räumliche Ausstattung
- Einfache Materialbeschaffung
- Gemeinsame und freiwählbare Fort-, Weiterbildungsmöglichkeiten usw.

Die schulischen Rahmenbedingungen sind in den Konzepten der Einzelschulen definiert (Ausführungen dazu unter 2.2.4). Es kann vorkommen, dass neben diesen Bestimmungen ausserordentliche unterstützende Massnahmen nötig sind und angeboten werden, z.B.:

- Beratungsangebot / Notfallplan / Supportsystem bei Schwierigkeiten
- Erhöhung der Ressourcen
- Verkürzte „Wege“ (wenn Probleme auftauchen, schnelle, unkonventionelle Bearbeitung des Falls)
- Kurzfristige Massnahmen (Therapien, ausserschulische Betreuung)
- Supervision, Coaching usw.

Die Umsetzung der Rahmenbedingungen lässt dem Team und der SHP einen gewissen Spielraum (Ausführungen dazu sind unter 2.2.2 nachzulesen).

³ Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

⁴ Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule

⁵ Integrative Förderung

2.2 Ausgangslage im Kanton Zürich

Im folgenden Teilkapitel werden die gesetzlichen Grundlagen im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen beschrieben. Die verordneten Anpassungen hatten zur Folge, dass die Gemeinden SHPs anstellen sowie deren Berufsauftrag und die Arbeitsbedingungen definieren mussten.

2.2.1 Eine Schule für alle im Kanton Zürich, Gesetzgebung

Mit der Erneuerung des Volksschulgesetzes (VSG, Kanton ZH, 2005), wurde das sonderpädagogische Angebot auf die Integration hin ausgerichtet. In Abschnitt 3, § 33-40 sind die sonderpädagogischen Massnahmen beschrieben. Wichtige Neuerungen sind:

- Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet (§ 33 VSG).
- Die Gemeinden sind verpflichtet sonderpädagogische Massnahmen anzubieten. Das kann wie folgt erfolgen: Integrative Förderung, Therapie, Aufnahmeunterricht, besondere Klassen und Sonderschulung (§ 34 und § 35 VSG).
- Die Entscheidungen über sonderpädagogische Massnahmen werden von den Eltern, den Lehrpersonen und der Schulleitung gemeinsam getroffen (§ 37 VSG, 2005, S. 7).

2.2.2 Sonderpädagogisches Konzept des Kantons Zürich

Die Bildungsdirektion des Kantons ZH verfügt aufgrund der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Handreichung „Integrative und individualisierende Lernförderung“ Folgendes:

Die Volksschule des Kantons Zürich steht allen Kindern offen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen in ihr die gleichen Rechte, Pflichten und Chancen haben. Die ihr anvertrauten Kinder möglichst gut und ganzheitlich zu fördern, ist eine übergeordnete Zielsetzung für die Volksschule. Auf dieses Ziel hin sind die allgemeine Pädagogik und die Sonderpädagogik in der Volksschule orientiert. Die Sonderpädagogik versteht sich dabei als Unterstützung der Regelschule, wenn besondere Lern-, Entwicklungs- und Erziehungssituationen eintreten (Bildungsdirektion des Kantons ZH, Handreichung, 2007a, S. 3).

Damit wird ein Paradigmenwechsel vollzogen: von der Separation zur Integration. Es werden neu möglichst alle Kinder in der Regelschule geschult, denn „entgegen den Erwartungen können Kinder mit besonderen Lernvoraussetzungen in besonderen Klassen nicht besser gefördert werden als in der Regelklasse. ... die Schulung in der Regelklasse wirkt sich positiver auf ihr Lernen aus“ (VSM, 2007, S. 4). Es wird zusätzlich Folgendes festgehalten:

Die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse ist eine Realität. Es ist sinnvoller und wirksamer, dieser Heterogenität durch integrative und individualisierende Unterrichtsformen sowie vielfältige Unterstützung zu begegnen. Probleme können nicht mittels Selektion, Klassenwiederholungen und Delegation in besondere Klassen und Schulen gelöst werden (VSM, 2007, S. 6).

In der Handreichung sind die Art und der Umfang der Lernförderung, die Umsetzungsschritte, die Unterstützung, die Aus- und Weiterbildung, die Finanz- und Personalfragen sowie Informationen und Dienstleistungen, wie sie zu Beginn definiert wurden, beschrieben. Der nachfolgenden Abbildung und der Tabelle sind Art und Umfang zu entnehmen.

* fakultatives Angebot

** gemeindeeigenes Angebot (zum Beispiel Gruppenförderung) als Ergänzung zur vorhandenen Begabten- und Begabungsförderung im Rahmen der integrativen Förderung und des Regelunterrichts

↔ **Zusammenarbeit**

Abbildung 1: Art der Lernförderung, Handreichung: Integrative und individualisierende Lernförderung, (Bildungsdirektion des Kantons ZH, 2007a, S. 7)

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, erhalten alle Regelklassen integrative Förderung und dies in folgendem Umfang:

Tabelle 4: Umfang der Lernförderung, Handreichung: Integrative und individualisierende Lernförderung, (Bildungsdirektion des Kantons ZH, 2007a, S. 9)

Integrative Förderung IF	Die integrative Förderung (IF) muss jede Gemeinde anbieten und dafür pro 100 Schülerinnen und Schüler von den stufengebundenen zugesprochenen Vollzeiteinheiten (VZE ⁶) mindestens verwenden: → 0.4 auf der Kindergartenstufe → 0.5 auf der Primarstufe → 0.3 auf der Sekundarstufe Die Gemeinde kann mehr der vom Kanton zugeteilten VZE als dieses Minimum für IF einsetzen.	§§ 6 -8 VSM
--------------------------	---	----------------

Fördermassnahmen können in Form von integrativer Förderung, Begabtenförderung, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Psychomotorischer Therapie, Logopädischer Therapie und Psychotherapie sowie einem audiopädagogischen Angebot erfolgen. Zusätzlich ist es möglich, Kleinklassen und Einschulungsklassen zu führen. Diese Klassen müssen aber innerhalb der zur Verfügung stehenden Vollzeiteinheiten (VZE) geführt werden. Das ist vor allem in kleineren Schulgemeinden nicht möglich, da sie zu wenig VZE zugeteilt bekommen. Zudem wird die Förderung im integrativen Setting von der Bildungsdirektion favorisiert.

2.2.3 Integrative Förderung (IF)

Was ist integrative Förderung?

Der Begriff Integration wird von Bundschuh et al. (2007) wie folgt definiert: „Integration in allgemein sozialer Bedeutung zielt auf die Durchsetzung der uneingeschränkten Teilhabe und Teilnahme behinderter Menschen an allen gesellschaftlichen Prozessen, vom Kindergarten über die Schule, in der Freizeit, im Wohnen und in der Arbeit.“ Auf die Schule bezogen bedeutet dies ein

⁶ VZE: Der Kanton stellt den Gemeinden aufgrund ihrer Schülerzahlen und ihres Sozialindex eine bestimmte Anzahl stufengebundener Vollzeiteinheiten (Lektionenpool) zur Verfügung.

„grundsätzlich verändertes Verständnis von Pädagogik.... In den Mittelpunkt des pädagogischen und sonderpädagogischen Handelns tritt das einzelne Individuum mit seinen jeweiligen Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten“ (S. 136).

In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) des Kantons Zürich ist die integrative Förderung wie folgt definiert:

- § 6
- 1 Integrative Förderung ist die zusätzliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in der Regelklasse durch eine Förderlehrperson.
 - 2 Die Förderlehrperson setzt mindestens einen Drittel ihres Pensums für den gemeinsamen Unterricht mit den Regellehrpersonen ein. Liegen besondere Umstände vor, kann dieser Anteil unterschritten werden.
 - 3 Die Regel- und die Förderlehrperson sprechen sich über die gemeinsam erteilten Lektionen, über Lernziele und über die Beurteilung ab.
- § 7 Die Förderlehrperson koordiniert die Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten, insbesondere den Eltern und der Schulleitung (vgl. VSM, 2007, S. 2).

Für die Zuweisung und Überprüfung von sonderpädagogischen Massnahmen (IF, Therapien) ist ein schulisches Standortgespräch (SSG) verbindlich. Bei einem SSG bespricht die Klassenlehrperson (KLP) zusammen mit dem Kind, dessen Eltern sowie allen Personen, welche etwas zur Unterstützung beitragen können, an einem runden Tisch aufgrund von Beobachtungen einen allfälligen Förderbedarf (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, Handreichung, S. 8). Wenn Förderbedarf besteht, werden die dazu nötigen Massnahmen beantragt und nach der Bewilligung durch die SL eingeleitet. Die Fördermassnahmen werden halbjährlich mittels eines weiteren SSG überprüft und die nächsten Schritte werden besprochen. Für die Verteilung der IF-Ressourcen ist die SL zuständig. Sie soll diese möglichst klassenbezogen, entsprechend des Bedarfs verteilen. Die IF wird durch SHPs erteilt. Genauere Angaben, wie die SHP ihre Arbeit umzusetzen hat, sind in der Handreichung nicht definiert (siehe dazu Ausführungen in Teilkapitel 2.2.9).

2.2.4 Teilautonome Schule

Im Kanton Zürich überträgt der Gesetzgeber (Kantonsrat / Bildungsdirektion) den Schulen einen gewissen Handlungsspielraum für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen. Die Schulen können teilautonome Entscheidungen treffen. Gemäss Dubs (2005) versteht man unter Teilautonomie die Gestaltungsfreiheit einzelner Kompetenzen und Verantwortungen an einer Schule. Das Hauptmerkmal von teilautonomen Schulen zeigt sich darin, dass sie von einer Schulleitung geführt werden. Der SL wird die operative Führung der Schule übergeben (S. 1).

In der Praxis zeigt sich der Kanton gemäss Baumann, Henrich und Studer (2012) sehr vage in seinen Vorgaben für die Verantwortlichkeiten. Den Gemeinden wird die Ausgestaltung der Konzepte weitgehend überlassen (S. 11). Einerseits erhalten die Gemeinden so Autonomie, andererseits kann es dazu führen, dass die Verantwortlichkeiten zu wenig geregelt sind, wodurch Rollenunsicherheiten entstehen können.

Die Neuorganisation der sonderpädagogischen Massnahmen musste insbesondere mit dem Aufbau der geleiteten Schulen koordiniert werden. Neben einer Koordinationsgruppe (bestehend aus Vertretungen der Schulpflege, SL, RLP, SHP, einer Fachperson für Therapie, DaZ sowie einer Fachperson im Umfeld der Schule) standen den Schulen drei obligatorische Weiterbildungstage zur Erarbeitung des Konzeptes zur Verfügung. Im Konzept wurden gemäss der Vorlage Aussagen zur Ausgangslage, zum Rahmenbezug, zur Zielsetzung, zu Grundsätzen, zum Angebot, zu Ressourcen und Finanzen, zur Organisation, zur Zusammenarbeit, zu Abläufen und Verfahren, zum Personal und zur Qualitätssicherung gemacht. Das erste Konzept musste der Bildungsdirektion vorgelegt und von ihr genehmigt werden. Es wurde empfohlen, die erarbeiteten Konzepte regelmässig zu überprüfen und zu evaluieren (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007a, Handreichung, S. 17 – 19).

Die Konzepte sind von rudimentär bis zu sehr ausführlich erstellt worden. Teilweise wurden sie noch nie, teilweise schon mehrmals evaluiert. Es gibt Gemeinden, welche die Konzepte weiterführend in Feinkonzepte ausformuliert haben. Die Autonomie der Gemeinden kommt hier voll zum Tragen.

2.2.5 Die Schulleitung

Im Kanton Zürich wurden in den letzten Jahren im Zuge der Volksschulreform an allen Schulen Schulleitungen institutionalisiert. An jeder Schule wurden die Verantwortungsbereiche innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen individuell mit den jeweiligen Behörden ausgehandelt.

Schulleitungen sind nahe bei den Schulen. Sie entlasten die Behörden sowie die Lehrerschaft. Mit der Schaffung der Schulleiterstellen wurde im gleichen Zug eine neue Hierarchiestufe geschaffen. Schulleitungen übernehmen Entscheidungsaufgaben und haben in einem gewissen Sinn die Aufsicht über die Schule.

Den Schulleitungen obliegt die operative Führung der Schule, welche laut Dubs (2010) die folgenden Bereiche betreffen kann:

Tabelle 5: Teil der Aufgabenverteilung in einem Schulsystem mit teilautonomen Schulen (Dubs, 2010, S. 37)

Stufe Schule: Schulleitung und Lehrerschaft
<p>Operative Führung der Schule</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitbild und Schulprogramm, Schulorganisation und Schullehrplan entwickeln (in der für die Teilautonomie definierten Form) - Budget entwickeln (in der für die Teilautonomie definierten Form) - Interne Qualitätskontrolle (intern konzipiertes Qualitätsmanagement mit Selbstevaluation) entwickeln und durchführen - Wahl der Lehrkräfte - Operative (tägliche) Führung der Schule

Die SL ist somit grösstenteils für das Konzept und die Umsetzung des sonderpädagogischen Angebotes und der unterstützenden Massnahmen sowie für das Einhalten des Budgets zuständig. Das Schulleitungshandeln hat dementsprechend direkten Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und somit die Berufszufriedenheit der Lehrpersonen.

2.2.6 Berufsauftrag von Lehrpersonen

Die Identifikation mit dem Berufsauftrag ist eine Grundvoraussetzung für Zufriedenheit und Wohlfühl und wird deshalb in den folgenden zwei Teilkapiteln vorgestellt (vgl. Regenthal, 2002, zitiert nach Zellweger, 2008, S. 65).

Der Berufsauftrag aller an der Volksschule Lehrenden ist im Lehrpersonalgesetz (1999, zurzeit in Überarbeitung) definiert. SHPs sind mit eingeschlossen. Der Berufsauftrag umfasst fünf Teile:

- **Unterrichten und Erziehen** von SuS im Sinne der Gesetzgebung und den im Schulprogramm festgelegten Grundsätzen. Achtung der Persönlichkeit der Kinder.
- **Vor – und Nachbereitung:** Vorbereiten, gestalten und auswerten des Unterrichts, verwenden von obligatorischen Lehrmitteln und Lernmaterialien, beachten der Beschlüsse der Schulkonferenz, Methodenfreiheit.
- **Zusammenarbeit** mit anderen Lehrpersonen, den Eltern, der SL, den Behörden und weiteren Personen im Umfeld der Schule.
- **Weiterbildung:** Regelmässige Weiterbildung, Besuch von ausserhalb der Unterrichtszeit stattfindenden Weiterbildungen von bis zu vier Wochen pro Jahr.
- **Erfüllen administrativer Aufgaben und Aufgaben im Schulwesen** im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich (vgl. Lehrpersonalgesetz, 1999, S. 4).

Die Unterrichtstätigkeit ist durch die Lektionenzahl definiert. Alle anderen Tätigkeiten gehören zu den Pflichten einer Lehrperson, die vom Pensum unabhängig erfüllt werden müssen.

2.2.7 Berufsauftrag der SHPs

Neben den allgemeinen Verpflichtungen im Lehrberuf kommen bei den SHPs weitere, funktionsabhängige Aufgaben dazu. Das Tätigkeitsfeld und der Aufgabenbereich, bzw. der Berufsauftrag der SHPs hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und tut es immer noch. Die früher mehrheitlich an Kleinklassen⁷ oder Sonderschulen unterrichtenden SHPs werden für die Übernahme von Förderaufgaben in der Regelklasse, bzw. in der integrativen Schule eingesetzt (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 17). Um dies leisten zu können, absolvieren SHPs zusätzlich zur Lehrerausbildung ein Studium in Heilpädagogik. Das Studium wird von den einzelnen Ausbildungsstätten in Bezug auf die gewünschten Ziele der jeweiligen Berufsverbände und Anstellungsbereiche definiert.

Im Studienführer der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2011) ist im Kapitel „Unterricht – Besonderer Bildungsbedarf“ die Arbeit der SHPs wie folgt beschrieben:

Sie richten die Unterrichtsplanung und -gestaltung differenzierend und individualisierend auf die besonderen Voraussetzungen, pädagogischen Bedürfnisse und die Ressourcen von Kindern und Jugendlichen aus. Sie unterrichten entwicklungs- und niveauorientiert, sowohl im Gruppen- und Klassenkontext als auch in der Einzelförderung. Sie setzen geeignete didaktische und interaktive Konzepte zur Unterstützung gleichberechtigter schulischer und sozialer Partizipation aller ein (HfH Zürich, Studienführer, 2011, S. 8).

Ausgebildete SHPs sind gemäss der HfH Zürich Fachpersonen mit folgendem Kompetenzprofil:

⁷ Besondere Klasse mit max. 8 – 12 SuS (mit besonderen Bedürfnissen), welche von einer SHP unterrichtet wird.

- Selbst- und Sozialkompetenzen – Professionelle Weiterentwicklung
- Heilpädagogisches Wissen
- Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren
- Unterricht bei besonderem Bildungsbedarf
- Wissenschaftliches Denken und Handeln
- Praxisreflexion
- Kommunikation, Zusammenarbeit und Befragung
- Fachdidaktik in den Unterrichtsbereichen Sprache und Mathematik bei besonderem Bildungsbedarf
- Bewältigen von schwierigen Situationen und adäquates Verhalten (ebd.)

Bernhard und Coradi, Dozierende der HfH ergänzen, bzw. berichtigen in ihrem Artikel in der Schweizerischen Zeitung für Heilpädagogik (2005): Eine SHP ist eine

- Fachperson für den Umgang mit Heterogenität
- Fachperson für Integration
- Kooperierendes Teammitglied
- Expertin / Experte für Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im sonderpädagogischen Bereich (Bernhard & Coradi, 2005, S. 21).

SHPs sind in einem gewissen Sinn auch die Vertreter und Vertreterinnen der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen. Sie sind es, die sich mit ihrem Einsatz für die Teilhabe und die Integration aller SuS engagieren. Dementsprechend müssen sie auf vielen Ebenen wirken. Eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist unabdingbar.

2.2.8 Zusammenarbeit

Die SHPs arbeiten mit verschiedenen Personen zusammen (KLP, FLP, SL, Eltern, SPBD usw.). Eine wichtige Schnittstelle ist die Zusammenarbeit mit der KLP. KLP und SHP bilden ein Team, welches im Schulalltag für die SuS mit besonderen Bedürfnissen verantwortlich ist. „Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen und die sich für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Leistungsziele und einen gemeinsamen Arbeitsansatz engagieren und sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen“ (Achermann, 2005, S. 4). Für die KLP stellt das integrative Setting eine Veränderung der gewohnten Unterrichtssituation dar. Sie ist nun nicht mehr „Einzelkämpferin“, sondern muss im Team arbeiten und den Unterricht zusammen mit der SHP gestalten. Dies bedingt eine gute Kommunikation, welche nach Achermann geprägt sein soll durch:

- Selbstrespekt und Respekt vor dem anderen
- Ehrlichkeit sich selbst und den anderen gegenüber
- Reflektierte Offenheit
- Gegenseitige Akzeptanz (Achermann, 2005, S. 17).

Es ist nachvollziehbar, dass eine gute Zusammenarbeit von den einzelnen Personen abhängt. Aber auch die gegebenen Bedingungen und die definierten Aufträge können ein gutes Gelingen begünstigen.

2.2.9 Anstellungsbedingungen von SHPs

Die Anstellungsbedingungen der SHP sind mit jenen der RLP mehrheitlich identisch (vgl. Lehrpersonalgesetz, 1999). SHPs müssen zusätzlich zum Lehrdiplom ein EDK-anerkanntes Hochschuldiplom in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik vorweisen. Das Volksschulamt (VSA) erteilt Lehrpersonen ohne Diplom in Ausnahmefällen eine befristete Lehrerlaubnis als SHP, sofern sich diese zum Studium anmelden und dieses innerhalb von drei Jahren beginnen und nachfolgend absolvieren. Die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons regelt SHP-spezifische Tätigkeitsfelder und -aufgaben. Sie sind in der Abbildung 1 und der Tabelle 4 im Teilkapitel 2.2.2, *Sonderpädagogisches Konzept des Kantons Zürich* und im Teilkapitel 2.2.3, *Integrative Förderung* unter den Paragraphen 6 & 7 nachzulesen.

Die Verordnung wurde per September 2010 in den folgenden zwei Bereichen angepasst:

Tabelle 6: Anpassungen (VSM, 2010, S.2)

Sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule	Umfang Sekundarschule bis 2010	Umfang Sekundarschule ab 2010
Integrative Förderung IF	0.3 VZE/100 SuS	kein Umfang festgelegt
Zusammenarbeit SHP und RLP	mind. 1/3 oder mehr Teamteaching	Teamteaching erfolgt nur durch Absprache der SHP mit der RLP

Mit dieser Anpassung wird der Umfang der IF an der Sekundarschule vollständig den teilautonomen Schulen übergeben. Die Schulleitungen sind zuständig für das sonderpädagogische Konzept. Ob Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden, wird die Zukunft zeigen.

2.2.10 Fokus: Starke Lernbeziehungen

Das neue Projekt der Bildungsdirektion Zürich, welches im Januar 2013 vorgestellt wurde, heisst: „Fokus: Starke Lernbeziehungen.“ Durch die Spezialisierung der Lehrpersonen und der Vielfalt der SuS haben sich die Bezugspersonen der Kinder in den letzten Jahren stark erhöht. Die Idee des Projekts ist es nun, die Anzahl der Lehrpersonen an einer Klasse zu reduzieren.

Auf der Kindergarten- und Primarstufe unterrichten neu grundsätzlich zwei Lehrpersonen pro Klasse:

- Sie unterrichten möglichst alle Fächer.
- DaZ, IF und Begabtenförderung werden in den Regelunterricht integriert und von den Lehrpersonen der Regelklasse erteilt.
- Die SHPs beraten und unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2013, Projekte, Fokus Starke Lernbeziehungen, Power Point Präsentation, S. 2).

Das Projekt wird im Sommer 2013 an verschiedenen Primarschulen des Kantons gestartet und endet im Sommer 2018. Zurzeit beschränkt es sich auf die Primar- bzw. Kindergartenstufe. Was das Projekt für die SHPs bedeutet, ist noch nicht klar.

3 Die Rolle der SHP und der SL

In diesem Kapitel wird die Rolle, bzw. der Arbeitsauftrag der SHP im integrativen Setting dargelegt. Da die Rolle der Schulleitung ebenfalls eine zentrale Bedeutung im integrativen Setting einnimmt, wird diese auch erläutert.

Schulische Heilpädagogik an der Regelschule hat in der Schweiz eine verhältnismässig kurze Tradition. Das ist mit ein Grund, weshalb die Rolle der SHP noch nicht klar definiert ist. Die SHP muss normalerweise ihre Rolle in Absprache mit den ihr zur Zusammenarbeit zugeteilten KLPs oder dem ganzen Team aushandeln. Das ist nicht immer einfach und braucht viel Energie und Wohlwollen von allen Beteiligten. Wie aus dem Berufsauftrag und den Umsetzungshilfen hervorgeht, ist die Hauptaufgabe der SHP die Förderung von SuS mit besonderen Bedürfnissen mittels integrativen Unterrichts. Die KLP hat die Verantwortung für die ihrer Klasse zugeteilten SuS. Wenn SuS mit besonderen Bedürfnissen darunter sind, wird der Klasse/der KLP eine SHP zur Unterstützung zur Seite gestellt. Der integrative Unterricht verlangt dementsprechend eine enge Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP.

3.1 Die Rolle der SHP im integrativen Setting

Anliker et al. (2008) definiert die Rolle der SHP wie folgt:

In unterrichtsbezogenen Kontexten kommt den Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen die Rolle der Spezialistin / des Spezialisten für Unterrichtsgestaltung in leistungsheterogenen Klassen mit spezifischen Kenntnissen bezüglich Lernbehinderung und Verhaltensauffälligkeiten zu. Aber auch an Regellehrpersonen wird heute der Anspruch gestellt, Unterricht in leistungsheterogenen Klassen professionell gestalten zu können. Die Rolle der Sonderpädagogin / des Sonderpädagogen unterscheidet sich demnach von der Regellehrperson in einem Additum an Kompetenzen in den genannten Bereichen (Anliker et al., 2008, S. 231).

Die genannten zusätzlichen Kompetenzen, über welche SHPs verfügen müssen, sind eine Herausforderung für die Zusammenarbeit mit den KLPs. Es ist von Vorteil, wenn die Rollen und Verantwortungen im Vorfeld der Zusammenarbeit geklärt und kontinuierlich evaluiert werden. Diesbezüglich können nachfolgende Erfahrungsberichte zum Verständnis beitragen.

3.2 SHP-Schulalltag / Erfahrungsberichte

Referat Scherrer

Scherer (2010) gibt ihrem Referat anlässlich der Tagung der Heilpädagogischen Lehrpersonen Graubünden bezüglich ihrer Arbeit als Heilpädagogin den folgenden Titel:

Eine Schule für alle ist eine integrative Schule. – Die Schule im Wandel und ich mittendrin.

Diese Überschrift impliziert, dass sich die Arbeit der SHPs zurzeit in einer grossen Veränderung und Entwicklung befindet. Die SHPs müssen ihre Rollen und Tätigkeitsfelder zum Teil selber suchen und finden. Die nötigen, anzupassenden Handlungsfelder eruiert Scherrer in den Bereichen der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson, der Erziehung sowie der Förderung von SuS, der Diagnostik und der Öffentlichkeitsarbeit. Dazu hat sie eine Checkliste erstellt. (Abrufbar unter http://www.hlgr.ch/docs/referat_SHP_im_Wandel_jahrestagung_HLGR_pontresina_101110.pdf)

Schulalltag konkret, Würzer & Zellweger

Würzer und Zellweger (2013) lassen in ihrem Buch „Schulalltag konkret. Was Lehrpersonen beschäftigt“ Lehrpersonen zu Wort kommen, ergänzen deren Aussagen mit einschlägiger Literatur und leiten daraus Empfehlungen ab. Bezüglich der sonderpädagogischen Massnahmen postulieren sie: „Alle sonderpädagogischen Massnahmen hängen entscheidend von der Kooperation und der Mitgestaltung aller beteiligten Lehrpersonen einer Schule ab“ (S. 32). Die zurzeit im integrativen Schulumfeld und somit die SHPs betreffende, vorherrschende Problematik ist nach Würzer und Zellweger in verschiedenen Bereichen zu erkennen. Zusammenfassend folgt ein Auszug der wichtigsten Punkte, alle aus Würzer und Zellweger (2013):

Zusammenarbeit: Ob die Integration von SuS mit besonderen Bedürfnissen gelingt, hängt laut den Autoren entscheidend von der Qualität der Kooperation der beteiligten LPs ab. „Die Absprache ist in meinen Augen der entscheidende Punkt. In diesen standardisierten Gesprächen müssen die Ressourcen optimal geplant werden“, wird eine SHP zitiert (S. 32).

Unterrichtsplanung/Ressourcen: Die gesamte Vor- und Nachbereitung des IF-Unterrichts wird als sehr zeitaufwendig eingestuft. Deshalb werde eine seriöse Umsetzung längerfristig nur dann gelingen, wenn dafür die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt würden (vgl. S. 36).

Heterogenität: „Je mehr Heterogenität in Regelklassen befürwortet und zugelassen wird, desto grösser sind die Herausforderungen und Strapazen für die Klassenlehrpersonen. Es stellt sich deshalb in Einzelfällen die Frage, welches Mass und welcher Grad an Verhaltensauffälligkeit für die Lehrperson, aber auch für die Kinder und Jugendlichen noch zumutbar sind“ (S. 78).

Integrative Haltung: „Die Ideologie muss lauten: Wir sind alle für die integrierte Förderung verantwortlich. Sonderpädagogik muss vom gesamten Lehrkörper unterstützt werden. Ansonsten gibt es fortwährend Sackgassen, was aufreibend sein kann“ (S. 33). Hier wird empfohlen, dass eine Lehrperson, bzw. eine Steuergruppe das Thema „integrierte Förderung“ im Auge behält und wiederkehrend gezielt einbringt (vgl. S. 40). Schulinterne Weiterbildungen sollen bewusst und wiederkehrend heilpädagogischen Themen gewidmet werden.

Beziehungen/Ressourcen: Es sei unabdingbar, dass die Lehrperson eine professionelle Beziehung zu den Lernenden aufbauen kann. Dafür müssen genügend Ressourcen vorhanden sein. Ist dies nicht möglich, hat dies Auswirkungen auf die Berufszufriedenheit (vgl. S. 97).

Wertschätzung: Die Wertschätzung und Anerkennung der geleisteten Arbeit in asymmetrischen Arbeitsbeziehungen (SuS – LPs) kommt kaum zum Tragen. Im Schulsystem ist nicht wie in der Wirtschaft Beförderung und Belohnung möglich. Deshalb ist die wertschätzende Haltung der SL und der Behörden für die Zufriedenheit der Lehrpersonen wichtig (vgl. S. 101).

Belastungen: Eine Vielzahl an Belastungen konnte als Auslöser für psychische Störungen eruiert werden, bei welchen dringender Handlungsbedarf besteht (vgl. S. 99).

Die am meisten belastenden Faktoren sind gemäss der Potsdamer Studie für die befragten Lehrpersonen das Verhalten „schwieriger Schüler“, grosse Klassen und die hohe Anzahl von Lektionen. Als entlastende Faktoren erleben die Lehrpersonen die soziale Unterstützung sowohl durch die Schulleitung als auch durch das Kollegium. Es konnte nachgewiesen werden, dass weniger psychische und physische

Beschwerden auftreten (weniger Krankheitstage), wenn belastende Faktoren gemildert werden und die Lehrpersonen sich unterstützt fühlen (Schaarschmidt & Kieschke, 2007, in Würzer & Zellweger, 2013, S. 100).

Folgende Belastungsfaktoren wurden im schulischen Umfeld eruiert:

- Zunahme von Verhaltensproblemen bei SuS
- Fülle von Anforderungen
- zu grosse Klassen
- grosse Leistungsheterogenität
- sinkende Lernmotivation bei SuS
- nachlassende Unterstützung der Eltern
- verlangte hohe Flexibilität
- fehlende Erholungspausen (Pausen müssen oft für Absprachen genutzt werden)
- Zeitdruck
- hoher Erwartungsdruck (eigener und fremder)
- permanenter Reformdruck
- fehlende Anerkennung und Wertschätzung
- jährliche Veränderungen durch die Schulpolitik
- „Überstunden“
- hoher Lärmpegel
- zu wenig Unterstützung und Fürsorge durch die Schulleitung usw. (Würzer & Zellweger, 2013, S. 99).

Rollenerwartung/Lehrerkompetenz und Identität: Die Lehrpersonen sind einem stetigen Wandel an Rollenerwartungen ausgesetzt. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Kompetenzen sind Schlüsselkompetenzen, mit welchen es den Lehrpersonen gelingen kann, die permanenten Veränderungen zu meistern (vgl. S. 91).

Tabelle 7: Fünf Dimensionen der Lehrprofessionalität (in Anlehnung an Helmke 2009; Zlatkin-Troitschanskaia et al., 2009; Kunter et al., 2011; Terhart, Bennewitz & Rothland, 2011, zitiert nach Würzer & Zellweger, 2013, S. 91)

Lehrkompetenz und Identität
Fachwissen
Inhaltliche Klarheit, fachliche Überhöhung, Kenntnisse aus aktuellen Sachbüchern und Fachzeitschriften
Fachdidaktik
Didaktische Analyse, Methodenvielfalt, Rhythmisierung der Lernhandlungen, Kompetenz der Diagnose zu Entwicklungsverläufen von Lernenden, Handlungsalternativen des Unterrichtsgeschehens
Pädagogische Psychologie
Kenntnisse zu aktuellen Arbeits- und Lernstrategien, Lernprozessbegleitung, Selbstregulation, Strategien der Klassenführung, Entwicklungspsychologie, Theorien der Konditionierung, Empathie und Sensibilität
Arbeitszufriedenheit und Motivation
Komponenten eigener Arbeitszufriedenheit, Zielsetzungsstrategien, Zeitmanagement, Eigen- und Fremdmotivierung
Lehrprofessionalität
Eigener Arbeitsrhythmus, eigene Stärken und Schwächen, Einfordern und Interpretieren von Feedback, Intervention, Facetten und Grenzen eigener Belastbarkeit, Entspannungsstrategien

Die Berufszufriedenheit und die Motivation von LPs sind auch abhängig von der pädagogischen Sensibilität und dem Einfühlungsvermögen der Lehrperson selbst. Sind diese nicht in genügendem Masse vorhanden, wird die Lehrperson im Umgang und in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen längerfristig nicht glücklich sein (vgl. S. 92). „Das Interesse am Menschen und an Entwicklungs- und Lernprozessen im Besonderen wirkt sich in der Regel direkt auf die Arbeitszufriedenheit und Motivation von Lehrpersonen aus“ (S. 92). Diese interessante Thematik wird in dieser MA nicht weiter verfolgt, da sie für die Forschungsfrage nur am Rande relevant ist.

3.3 Die Rolle der Schulleitung im integrativen Setting

Der SL kommt beim integrativen Setting eine zentrale Bedeutung zu. Wie im neuen VSG (2005) verordnet, tritt die SL als wichtige Entscheidungsträgerin im sonderpädagogischen Bereich auf:

- § 37¹ Die Entscheidung über sonderpädagogische Massnahmen wird von den Eltern, der Lehrperson und der Schulleitung getroffen.
- ² Fällt eine Sonderschulung in Betracht, ist die Mitwirkung und die Zustimmung der Schulpflege erforderlich.
- ³ In der Regel wird eine sonderpädagogische Fachperson oder eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe beratend beigezogen (VSG, 2005, S. 8).

Heilpädagogisch-therapeutische Massnahmen zu erlassen ist somit nicht mehr von einem schulpсихologischen Gutachten abhängig, sondern fällt in den Legitimitätsbereich der Schulleitung. Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Schulische Heilpädagogik und die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen sind somit abhängig von der zuständigen SL und ihrem pädagogischen Charisma resp. ihrem Führungsstil (vgl. Barth & Kocher in Lanfranchi & Steppacher, Hrsg., 2012, S. 176). Die Akzeptanz der SL trägt dazu bei, ob die durch sie verordneten und bewilligten sonderpädagogischen Massnahmen für gut befunden werden. Geniesst die SL im Schulumfeld Anerkennung, werden die Massnahmen als sozialintegrativ bewertet, leidet die SL unter einem Anerkennungsdefizit, ist es möglich, dass diese als illegitim gewertet werden. Ein Zuviel an Macht und Prestige an der Position der Schulleitung schadet der sonderpädagogischen Fachlichkeit (Barth & Kocher, S. 177). Somit ist hier eine direkte Abhängigkeit SL – SHP (Auftrag, Berufszufriedenheit) ersichtlich.

Bei Würzler und Zellweger (2013) ist zu lesen, dass der SL im integrativen Setting eine fundamentale Bedeutung zukomme. Der Lehrkörper müsse spüren, dass der SL die integrative Förderung ein Anliegen sei. So sollte die IF beispielsweise bei der Erstellung des Stundenplans Priorität geniessen. Weiterbildungen im sonderpädagogischen Bereich sollten gezielt und wiederkehrend für das ganze Team verpflichtend angeboten werden (vgl. S.33). Bezüglich der BZ ergänzen die beiden Autoren: „Die Berufszufriedenheit, die als Konstrukt Arbeitszufriedenheit und Kollegialität umfasst, wird entscheidend von einzelnen Faktoren der Schulführung beeinflusst“ (S. 137). Umsichtige Schulleitungen würden sich durch verantwortungsvolles Handeln auszeichnen, welches nachvollziehbar, transparent und in sich schlüssig sei. Zudem seien sie fähig, Vertrauen aufzubauen und würden dieses selber auch ausstrahlen. Auch Glaubwürdigkeit sei zentral (vgl. S. 136). Für die im Buch befragten LPs haben das Schulleiterhandeln (Arbeitsethik, Vorbildcharakter, Wahrhaftigkeit), die Umsetzung des Leitbildes sowie eine kooperative Führung und eine situationsadäquate Feedback- und Fehlerkultur grosse Bedeutung (vgl. S. 131). Zellweger (2008) ergänzt: „Motivierung durch die Schulleitungen sollte zur Zufriedenheit mit der Arbeit beitragen. Ein hohes Mass an Arbeitszufriedenheit macht sich in körperlichem und psychischem Wohlbefinden bemerkbar“ (S. 63).

Wie aus den Ausführungen hervorgeht, wird die BZ von mehreren organisatorischen (sowie persönlichen) Faktoren bestimmt. Der Versuch, die Rahmenbedingungen und die unterstützenden Massnahmen zu optimieren, kann deshalb durchaus ein gewinnbringender Weg sein.

4 Modelle / Theorien

In dieser Arbeit wird der Berufszufriedenheit der SHP an den Regelschulen (Sekundarstufe) bezüglich der Rahmenbedingungen und der unterstützenden Massnahmen nachgegangen. Deshalb interessieren in diesem Zusammenhang vor allem Modelle, welche die Rahmenbedingungen (Struktur) und die unterstützenden Massnahmen (Support) an integrativen Schulen beschreiben. Ein explizites Modell für die Sekundarschule wurde trotz intensiver Literaturrecherchen nicht gefunden. Die von Landwehr und Lienhard entwickelten Instrumente zur Bewertung von schulischen Integrationsprozessen können aber als Qualitätsinstrumente für integrative Schulen herangezogen werden. Die darin aufgeführten Indikatoren dienen zur Planung und zur Evaluation der geleisteten Arbeit sowie zur Bestimmung der Entwicklungsschritte. Demnach können diese Instrumente das Lehrpersonenhandeln leiten und haben somit Auswirkungen auf die BZ. Nachfolgend werden die beiden Instrumente kurz beschrieben. Zusätzlich wird das Arbeitspapier von Kummer vorgestellt.

4.1 Landwehr

Landwehr (2008) stellt in seinem *Instrument zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung* einen Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen zur Verfügung.

Diese Integrationsprozesse unterteilt er in 8 Dimensionen:

- Umgang mit Heterogenität: Grundhaltung und Konzepte
- Gestaltung des Zusammenlebens
- Lehr- und Lernarrangements im Unterricht
- Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen
- Lernerfassung und Beurteilung
- Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit
- Infrastruktur und Support (vgl. Landwehr, 2008, S. 5).

Diese 8 Dimensionen unterteilt er weiter in 4 Qualitätsstufen (Defizitstufe, Elementare Entwicklungsstufe und Fortgeschrittene Entwicklungsstufe sowie Excellence-Stufe).

Teile der letzten Dimension, *Infrastruktur und Support*, werden für die Umsetzung der Forschung dieser MA herangezogen. Bei dieser Dimension werden neben der Infrastruktur und einem differenzierten Supportsystem (Fachpersonen, Klassenassistenten, Coaching, Supervision usw.), Konzepte für den Umgang mit Krisen und Schwierigkeiten sowie die Prozesse der Mittelzuweisung und Kenntnisse über Entscheidungsprozesse und Verfahren beleuchtet. Das sind wiederum Faktoren, welche die BZ der SHP und der ganzen Lehrerschaft beeinflussen können.

4.2 Lienhard

Die von Lienhard et al. (2011) im *Rezeptbuch schulische Integration* beschriebenen Qualitätsansprüche für die Unterstützung von SuS mit Beeinträchtigung im integrativen und separativen Setting sind:

- Ziele, Angebote und konzeptuelle Grundlagen
- Klima und Umgang
- Unterricht und Förderung
- Zuweisung, Förderplanung und kindbezogene Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Schulinterne und externe Zusammenarbeit
- Leitung und Koordination
- Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
- Rahmenbedingungen (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 164).

Die Rahmenbedingungen beinhalten die personelle Situation (Pensum, Ausbildung), die Klassen- grösse und Gruppenzusammensetzung sowie räumliche Bedingungen und Infrastrukturen. Im Weiteren wird eine SL gefordert, welche die Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe regelt und koordiniert, den notwendigen Support für die LPs organisiert, Gefässe für die schulinterne Zusammenarbeit bereitstellt sowie Weiterbildungen ermöglicht. Auch diese Faktoren haben einen unmittelbaren Einfluss auf die BZ der SHP und werden zum Teil für die Forschung herangezogen.

4.3 Kummer

Kummer (2000, zitiert nach Szaday & Kummer 1996) stellt ein Arbeitspapier mit Standards für wirksame integrative Schulung zur Verfügung. (Abrufbar unter: http://www.zeka-ag.ch/assets/files/SVFK-Tagung_2006/Referat_Kummer.pdf)

Im Folgenden werden die für die Forschung relevanten Faktoren wiedergegeben:

Integrative Grundhaltung: Grundsätzliche Fragen und Einstellungen zur Integration aller Kinder werden kontinuierlich geklärt.

Formale Rahmenbedingungen: Es bestehen unterstützende kantonale und kommunale Rahmenbedingungen und Dienstleistungen (inkl. materielle/personelle Ressourcen) für ein flexibles, sonderpädagogisches Angebot.

Institutionelle Rahmenbedingungen: Es wird ein Leitbild erstellt, das auf integrativer Grundhaltung basiert. Die Schule ist überzeugt von der Durchführbarkeit und sucht flexible, finanzielle, architektonisch-technische und pädagogische Lösungen.

Zusammenarbeit: Alle Lehrpersonen sind bereit, in Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen und weiteren Fachleuten, die pädagogische und soziale Integration in ihrer Klasse, bzw. in ihrem Schulhaus zu unterstützen und zu fördern. Dabei sind sie auch angewiesen auf die Zusammenarbeit mit Eltern, Behörden und spezifischen Fachkräften – kurz: allen Beteiligten.

Im Weiteren sind die nachfolgenden Standards auf dem Papier beschrieben: *Bedürfnisorientierung, Lernen, Lehren, Curriculum, Umfeldbezug, Aus-/Weiterbildung und Reflexion/Evaluation.*

Das Papier von Kummer liefert einige Anhaltspunkte für die vorgesehene Forschung und wird teilweise berücksichtigt (Kummer, 2000, Arbeitspapier, Standards für wirksame integrative Schulung).

Für die Ermittlung der Faktoren, welche die BZ der SHPs betreffen, wurden aus diesen Theorien die relevanten Aspekte zusammengetragen. Diese dienen zum einen als Grundlage für das Leitfadenterview, zum andern als Orientierungshilfe für die Interviewpartner (Anhang, S. 73).

5 Stand der Forschung zur Berufszufriedenheit von Lehrpersonen

Die Forschung stellte in den letzten Jahren einige Untersuchungen zur Berufszufriedenheit von Lehrpersonen bereit. Die Berufszufriedenheit von SHPs, insbesondere die organisationsbezogene, ist jedoch kaum erforscht. Die Untersuchungen zur BZ von Lehrpersonen von Bieri, Landert und Trachsler sowie die Untersuchung der Bildungsdirektion zu „Belastung – Entlastung“ und Auszüge aus der externen Evaluation der Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich werden nachfolgend vorgestellt. Darauf folgen SHP-spezifische Untersuchungen, welche namentlich von SHP-Studentinnen der HfH Zürich erstellt wurden. Weitere Ausführungen werden zu der von Anliker et al. durchgeführten Untersuchung zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit gemacht.

5.1 Untersuchungen zur Berufszufriedenheit von Lehrpersonen

Die berufliche Situation aus Sicht der Lehrpersonen. Zufriedenheit, Belastung, Wohlbefinden und Kündigungen im Lehrberuf. Th. Bieri (2002)

In seiner Dissertation zur beruflichen Situation von Lehrpersonen im Kanton Aargau hat Bieri über eine Zeitspanne von 5 Jahren ermitteln können, dass die Mehrheit der Aargauer Lehrpersonen trotz hoher Belastung gerne in ihrem Beruf arbeitet und ihn wieder wählen würde. Die Untersuchung konnte Hinweise darauf geben, dass im Lehrberuf gleiche Regeln wie in anderen Berufsgattungen gelten: „Je weniger belastet, desto höher ist das körperliche Wohlbefinden; je zufriedener und je weniger belastet, desto geringer ist die Fluktuationsabsicht, desto günstiger die Belastungsverarbeitung, desto höher die Absicht, den Lehrberuf wieder zu ergreifen, desto geringer der Wunsch nach Umschulung“ (S. 555). Bieri postuliert aufgrund seiner Ermittlungen, dass es durchaus Sinn macht, die Berufssituation der Lehrpersonen zu verbessern, was sich positiv auf die Kündigungsrate auswirken würde. Zudem muss der beruflichen Mobilität, dem Austritt, aber auch dem Wiedereintritt sowie der flexiblen Pensengestaltung bildungspolitisch und bildungsökonomisch Beachtung geschenkt werden. Seine Empfehlungen sind:

- Vom Ausserunterrichtlichen entlasten, für Ausserschulisches stärken, in Schulischem unterstützen.
- Freiräume der einzelnen Lehrkraft erhalten und doch die Zusammenarbeit stärken.
- Berufsausbildung, Berufseinführung und Berufsberatung individualisieren.
- Berufliche Fortbildung mit Entwicklung der Schule koordinieren.
- Berufliche Mobilität fördern (vgl. Bieri, 2002, S. 557).

Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Ch. Landert (2007)

Die Onlinebefragung von Landert, welche im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) durchgeführt wurde, füllten 4208 Mitglieder aus. 1215 Sekundarlehrpersonen und insgesamt 403 SHPs (aller Stufen) beteiligten sich. Es wurde eine mässige Zufriedenheit der Lehrpersonen festgestellt. In der Untersuchung wurden die folgenden 11 Faktoren ermittelt, welche die Berufszufriedenheit beeinflussen:

- Erfolg im pädagogischen Kerngeschäft
- Arbeitsklima
- Anstellungsbedingungen
- Unterstützung durch schulische Spezialdienste
- Feedback
- Berufsverband (Landert, 2007, S. 13)
- Infrastruktur
- Besoldung
- Eltern / Öffentlichkeit
- Arbeitsbedingungen
- Reform und Wandel

Bei den Faktoren, welche die Rahmenbedingungen betreffen, zeigte sich, dass die Lehrpersonen bezüglich der Infrastruktur besonderes beim Raumangebot Verbesserungen wünschen. Zudem wird die Arbeitsbelastung als gross eingeschätzt, insbesondere das Zurechtkommen mit Widersprüchlichkeiten im Berufsauftrag. Die Unterstützung durch schulische Spezialdienste wird weitgehend als ungenügend erlebt. Sie steigt aber, wenn die Schulen geleitet sind und eine Schulsozialarbeit institutionalisiert ist. Als besonders schwierig werden die Reformen und deren Umsetzung bezeichnet. Zudem wird der administrative Aufwand als zu gross eingeschätzt. Gute Werte können bezüglich des Kerngeschäfts, des Arbeitsklimas und der Anstellungsbedingen verzeichnet werden. Für die relevanten Faktoren, welche die Zufriedenheit bestimmen, wurden von Landert Empfehlungen verfasst, welche die Zufriedenheit der Lehrpersonen erhöhen können. Es wird unter anderem darauf aufmerksam gemacht, dass „Neuerungen in der Schule auf ihr Belastungs-/Entlastungspotenzial zu prüfen und obsoleete Aufgaben/Pflichten aufzuheben sind“ (Landert, 2007, S. 41. Empfehlungen sind abrufbar unter: http://www.lch.ch/dms-static/54e0cd69-6c83-42f2-a9ec-b01625fd91f7/061209_berufszufriedenheit_lp_neu.pdf).

Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen und Schulleitungen im Kanton Aargau. Trachsler, Ackermann, Brügglen, Nido und Ulich (2008)

In dieser Umfrage wurden das Verhalten „schwieriger“ SuS, Neuerungen/Veränderungen im Schulsystem sowie die vielen unterschiedlichen Erwartungen unterschiedlicher Personen (z.B. SuS, Eltern, SL, Kolleginnen) als belastend bezeichnet.

Interessant erscheinen die Aussagen zur Stärke der Entlastung von verschiedenen Personengruppen. Mit 50 % ist die Schulsozialarbeit Spitzenreiter, gefolgt von Kolleginnen und Kollegen der Logopädie und dem Deutsch als Zweitsprache. Erst an fünfter Stelle (von 14 aufgeführten) wird die Schulische Heilpädagogik genannt, welche ab 1993 bis spätestens 2000 im Kanton Aargau eingeführt worden ist.

„Belastung und Entlastung.“ Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011)

Zu hohe Belastungen gehen mit der Zufriedenheit und der Effektivität einher. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat nach einer grossangelegten Erhebung (2009) bezüglich der Belastungen im Schulumfeld Handlungsbedarf eruiert. Das Projekt „Belastung – Entlastung im Schulfeld“ ist die daraus resultierende Entlastungsstrategie. Die Bildungsdirektion will gemäss dem Schlussbericht für die folgenden 10 Handlungsbereiche Massnahmen entwickeln:

Tabelle 8: Belastung und Entlastung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011, S. 4)

Belastungskern	1. Ressourcen gewinnen: Gestaltungspool äufnen, Klassenlehrpersonen entlasten
Belastungsrahmen	2. Gestaltungspool flexibilisieren 3. Schulleitungen stärken 4. Mitarbeiterbeurteilungen (MAB) vereinfachen 5. Beurteilungsaufwand reduzieren 6. Administration reduzieren 7. Anzahl Lehrpersonen pro Klasse reduzieren 8. Umgang mit Vielfalt erleichtern 9. Handlungskoordination optimieren
Umsetzungsprozess	10. Kantonale und kommunale Umsetzungsprozesse lancieren

Die Massnahmen werden zurzeit laufend konkretisiert, den betreffenden Behörden, bzw. dem Stimmvolk vorgelegt und sollen bis 2016 zu einem Abschluss kommen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011).

Zusammenfassend kann aus dieser Umfrage entnommen werden, dass eine grosse Mehrheit der Lehrpersonen ihren Job nach wie vor gerne ausübt, auch wenn sie sich einer grossen Belastung ausgesetzt fühlt. Die erhöhten Anforderungen sind von den Bildungsdirektionen erkannt worden. Eine Entlastung wird angestrebt und mittels konkreten Projekten angegangen. Entlastung im Bereich der schulischen Integration ist jedoch bis heute kaum zu erkennen. Das Gesamtpaket lässt aber darauf hoffen, dass auch dieser Bereich Entlastung erfahren wird.

Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich, Schlussbericht zur externen Evaluation. Roos und Wandeler (2012)

Im Folgenden werden vor allem jene Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt, welche im Zusammenhang mit den SHPs und der integrativen Schulungsform gemacht wurden.

Die wissenschaftliche Evaluation der Förderpraxis der Schule der Stadt Zürich hat ermittelt, dass „als Folge der steigend wahrgenommen Heterogenität eine grosse Belastung der Lehrpersonen resultiert. Verschiedene Befragte waren der Meinung, dass die Förderpraxis mit den momentanen Ressourcen nicht sinnvoll umsetzbar sei. Sie wünschen sich mehr zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen“ (Roos & Wandeler, 2012, S. 6). Ebenfalls wurde eine räumliche, der integrativen Förderung angemessene Infrastruktur gefordert. Als Entlastung erwähnten viele Lehrpersonen eine gute Unterstützung durch die Schulleitungen vor Ort. „Diese strahlen durch ihre Offenheit und ihr Verständnis für schwierige Situationen Wertschätzung aus, die für das Schulpersonal wichtig ist“ (ebd). Somit geht auch aus dieser Studie hervor, dass die Rolle der SL ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist.

Zudem wird seit der Einführung der Mitarbeit der SHPs deren Hilfe als spürbare Entlastung empfunden. Die SHPs stünden vermehrt für die ganze Klasse zur Verfügung, was zu einer ganzheitlichen Unterstützung der KLP und der SuS führe. Zudem schätzen die KLPs die Unterrichtsgestaltung mittels Teamteaching, was ebenfalls zu einer Entlastung führt (vgl. Roos & Wandeler, 2012, S. 5).

Im Bericht sind mehrere Optimierungsvorschläge formuliert. Bezüglich der SHPs wird Folgendes vorgeschlagen:

Einsatz der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen überdenken: In den Schulen mangelt es an ausgebildeten SHPs. Unter diesen Vorzeichen stellt sich die Frage, wie die wenigen vorhanden ausgebildeten SHPs am wirkungsvollsten eingesetzt werden können. Der wirkungsvollste Einsatz dieser FLPs läge möglicherweise in der Beratung von Lehrpersonen und Schulleitungen, in der Fallführung bei komplexen Fällen, in der Durchführung kurzfristiger Time-outs und in der Übernahme grösserer bzw. komplexerer Interventionen“ (Roos & Wandeler, 2012, S. 33).

Diese Vorschläge lassen erahnen, dass sich die Rolle der SHPs auch in den nächsten Jahren stetig verändern wird. Es erscheint dementsprechend wichtig, dass auch die SHPs ihrerseits definieren, wie sie bestmöglich und wirkungsvoll und somit zufrieden arbeiten können. Mittels dieser Erhebung können Aussagen dazu generiert werden.

5.2 Untersuchungen zur Berufszufriedenheit von SHPs

Untersuchungen betreffend der Berufszufriedenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen liegen nur wenige vor. Das Interesse dafür scheint klein zu sein, deren Bedeutung wird kaum wahrgenommen. Nachfolgend wird ein Überblick über die drei von HfH-Absolventinnen erstellten Studien gegeben.

Arbeitszufriedenheit an Sonderschulen. Lütolf (2010)

Da die Arbeitszufriedenheit einen grossen Einfluss auf die Mitarbeiterleistung hat und diese sich wiederum auf den Erfolg der Organisation niederschlägt, hat Lütolf in ihrer Masterarbeit die Arbeitszufriedenheit der SHPs mittels Interviews untersucht und anschliessend einen Fragebogen zur Arbeitszufriedenheit konzipiert. Lütolf konnte in ihrer Arbeit die folgenden Aspekte, welche gemäss den Befragten SHPs für ihre Arbeitszufriedenheit relevant sind, ermitteln:

- Rahmenbedingungen
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Anspruchsniveau
- Leitung
- Ausgleich: Arbeitsleben – Privatleben
- Handlungsspielraum
- Wertschätzung
- Lohn
- Kommunikation
- Wohlbefinden
- Identifikation
- Transparenz
- Ausbildung
- Reflexion (Lütolf, 2010, S. 57)

Lütolf weist darauf hin, dass die Reihenfolge nicht als relevant betrachtet werden darf. Im Weiteren erwähnt sie, dass ihre Untersuchung mit der Landert-Studie grossmehrheitlich übereinstimme. Nur das *Ansehen in der Öffentlichkeit* sowie *Reform/Wandel* kamen in ihrer Studie nicht gleichwertig zum Tragen.

Ersehnte Arbeitszufriedenheit, belastender Stress – eine Herausforderung. Morger und Studer (2012)

Morger und Studer haben in ihrer Masterarbeit nach den Zusammenhängen zwischen Arbeitszufriedenheit und Belastung gesucht. Sie konnten ermitteln, „dass die Belastungsempfindung davon abhängt, über welche Bewältigungsstrategien und Selbstwirklichkeitskonzepte ein Mensch verfügt und wie er sie einsetzt. So spielen Persönlichkeitsfaktoren eine entscheidende Rolle bei der Empfindung von Belastung und dem Umgang damit“ (S. 94). Sie beschreiben, dass Bewältigungsstrategien und Ressourcen in Form von sozialer Unterstützung die Belastungen vermindern, aber auch in eine Form von „Hilfsbedürftigkeit“ führen können. Anerkennung und Unterstützung durch die SL, das Kollegium und die Lernenden haben bezüglich der Belastung eine positive Wirkung. Physisches und psychisches Wohlergehen konnte ebenfalls als Belastungsminderung eruiert werden. Wichtige Faktoren für das Wohlbefinden von Lehrpersonen seien die Beziehungen zum Kollegium, der Führungsstil der Schulleitung und eine Schulkultur, die „ein hohes Mass an Gemeinsamkeit bei der Durchsetzung schulischer Normen und Ziele aufweise“ (Schaarschmidt & Kieschke, 2005 und Rothland, 2007, zitiert nach Morger & Studer, 2012, ebd.).

Zusammenfassung der Untersuchungen

Es macht den Anschein, dass die Berufszufriedenheit, bzw. das Ausmass an Belastung der SHPs mit jener der Klassen- und Fachlehrpersonen einhergeht. Allerdings erfahren die SHPs bezüglich Infrastruktur, Anstellungsbedingungen, Gehalt und der sozialen Unterstützung zusätzliche Belastungsfaktoren. Dies deutet darauf hin, dass im Bereich der Rahmenbedingungen und der unterstützenden Massnahmen Handlungsbedarf besteht.

Berufszufriedenheit bei schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Bamert, Mettler und Mosimann (2004)

In ihrer Arbeit haben Bamert, Mettler und Mosimann mittels drei narrativen Interviews SHPs nach ihrer allgemeinen Berufszufriedenheit und den Faktoren, die diese begünstigen, gefragt. Ihre Studie hat ergeben, dass vor allem personenbezogene Faktoren die BZ unterstützen. Die Fähigkeit den Ausgleich zum Berufsalltag zu gestalten und Regenerationsmöglichkeiten können zu einer Horizonterweiterung führen, welche mithilft, den Energietank zu füllen sowie neue Ideen zu generieren und die Motivation zu erhöhen. Ebenfalls sind Offenheit und Flexibilität sowie ein breites Repertoire an Handlungsmöglichkeiten unterstützend, da sie die Frustrationstoleranz erhöhen. Das Reflektieren und Einschätzen, ob man sich am Arbeitsort wohl fühlt, ob die eigenen Neigungen und Kompetenzen eingebracht werden können und Anerkennung finden, zählen die Autorinnen ebenfalls als Faktoren zur Erreichung der BZ auf (vgl. Bamert et al. S. 86 – 88).

5.3 Untersuchung zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit

Anliker, Lietz und Thommen (2008) haben innerhalb des Forschungs- und Entwicklungsprogrammes „*Förderung von Kindern mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten im gemeinsam verantworteten Unterricht von ambulant tätigen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen und Regellehrpersonen*“ des Institutes für Heilpädagogik der PH Bern ein Teil-Projekt zur *unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit* durchgeführt. Dabei wurde unter anderem den folgenden, für diese Masterarbeit relevanten Fragen, nachgegangen:

- Unter welchen institutionellen Rahmenbedingungen setzen die Teams die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit um?
- Wie gestalten sich die Rollen und Aufgaben der beiden beteiligten Lehrpersonen, v.a. diejenigen der Heilpädagoginnen/Heilpädagogen? (Anliker et al., 2008, S. 4).

Zusammenfassung der Untersuchung

Die vorgefundenen Rahmenbedingungen können einer realistischen, unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit nicht genügen. Die zeitlichen Bedingungen für Absprachen und Planung sind nicht vorhanden. Die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit muss zusätzlich zum Arbeitspensum geleistet werden. Zudem wurde eine generell fehlende konzeptionelle Verankerung der Arbeit der SHP ermittelt. Bei gut der Hälfte der Teams konnte die SHP ihr Fachwissen einbringen und eine aktive Rolle in der Unterrichtsgestaltung einnehmen. Es wird angenommen, dass eine länger dauernde, unterrichtsbezogene Zusammenarbeit notwendig wäre, damit eine gute, wirkungsvolle Zusammenarbeit gelingen kann (vgl. Anliker et al., 2008, 226 – 236).

Die eruierten Schwachstellen betreffen die Organisation der integrativen Schulung, was wiederum darauf hindeutet, dass Handlungsbedarf besteht.

6 Forschungsgegenstand

Die Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt, dass das Berufsfeld der SHPs und somit das neue schulische Setting (integrative Schulung) bis anhin wenig erforscht wurde. Obwohl das Gelingen der schulischen Integration stark von der Arbeit der SHPs abhängt, wurde diesem Feld bis jetzt kaum Beachtung geschenkt. Mit dieser MA wird versucht, einen Teil dieses grossen Feldes zu durchleuchten. Es wurde folgende Forschungsfrage entwickelt:

6.1 Fragestellung

Inwiefern beeinflussen die, innerhalb des gesetzlichen Rahmens, von der teilautonomen Schule definierten Rahmenbedingungen und das Angebot an unterstützenden Massnahmen die Berufszufriedenheit der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen an der Regel-Sekundarschule im Zürcher Oberland?

Damit die Fragestellung umfassend beantwortet werden kann, wird zusätzlich folgenden Unterfragen nachgegangen:

6.1.1 Unterfragen

- Welche Bedingungen/Bestimmungen fördern die BZ der SHPs?
- Welche Wünsche und Bedürfnisse haben die SHPs bezüglich ihrer BZ?
- Haben das Schulleitungshandeln, die Einstellung und das Know-how der Schulleitung bezüglich einer integrativen Schule Auswirkungen auf die BZ der SHPs?
- Welches sind SHP-spezifische Belastungsfaktoren?

6.2 Forschungsziel

Das Forschungsziel ist es, die Arbeitssituation der SHPs an der Sekundarschule zu beleuchten. Es sollen Rahmenbedingungen und unterstützende Massnahmen, welche die Berufszufriedenheit der SHPs beeinflussen und fördern, ermittelt werden.

7 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das Ziel wissenschaftlicher Forschung ist es, Aussagen zu erarbeiten, die über eine bestimmte Situation hinaus Gültigkeit haben. Um dieses Ziel zu erreichen, kann man bei der empirischen Forschung zwei verschiedene Ansätze verfolgen, die quantitative oder die qualitative Forschungsmethode.

7.1 Qualitative Sozialforschung

7.1.1 Warum qualitative Sozialforschung?

Bis anhin gibt es nur wenige empirische Teilstudien zur Berufszufriedenheit von SHPs. Aufgrund dessen wird die qualitativ explorative Forschungsmethode eingesetzt. Dieses Vorgehen eignet sich vor allem am Anfang einer Studie (vgl. Reicher, 2007, S. 89). Die qualitative Sozialforschung ermittelt subjektbezogen, deskriptiv und interpretativ. Sie orientiert sich an der alltäglichen Umgebung des Subjekts und begründet die Verallgemeinerung argumentativ (vgl. Mayring, 2002, S. 19). Zudem lässt qualitative Sozialforschung viel Offenheit dem Forschungsgegenstand gegenüber zu. Deshalb kann sie „zu differenzierteren Einsichten führen“ (Lamnek, 2012, S. 23). Gemäss Flick (2011) sind wesentliche Kennzeichen der qualitativen Forschung „die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ (S. 27). In diesem Sinne eignet sich das qualitative Forschungsvorgehen für diese MA. Sie wird so gut wie möglich gemäss den nachfolgenden Vorgaben durchgeführt.

7.1.2 Gütekriterien

Mayring (2002) beschreibt sechs Gütekriterien, welche für die qualitative Forschung relevant sind:

1. **Verfahrensdokumentation:** Der Forschungsprozess muss für den Leser genau nachvollziehbar sein. Daher müssen Vorverständnis, Zusammenstellung der Analyseinstrumente, die Durchführung und die Auswertung der Datenerhebung detailliert dokumentiert sein.
2. **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen sind Teil der qualitativen Forschung, sie müssen zwingend argumentativ begründet werden.
3. **Regelgeleitetheit:** Qualitative Forschung muss sich an eine systematische Bearbeitung ihres Materials halten (keine Regel ohne Ausnahme).
4. **Nähe zum Gegenstand:** Die Forschung soll möglichst in der natürlichen Lebenswelt der Beforschten durchgeführt werden.
5. **Kommunikative Validierung:** Die kommunikative Validierung kann erreicht werden, indem der Forscher die Ergebnisse der Forschung dem Beforschten vorlegt und mit ihm diskutiert. Aus dieser Validierung können Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden.
6. **Triangulation:** Man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen (vgl. Mayring, 2002, S. 144).

Diese Arbeit orientiert sich an den Gütekriterien nach Mayring. Aus zeitlichen Gründen wird aber auf die Überprüfung der Ergebnisse durch weitere Befragungen, bzw. auf das Vorlegen der Ergebnisse und somit auf eine kommunikative Validierung verzichtet.

7.1.3 Datenerhebung

Für diese Arbeit wurde die qualitative Forschungsmethode mittels qualitativen Interviews gewählt. Der zur Triangulation geeignete zusätzliche Vergleich der schuleigenen sonderpädagogischen Konzepte wurde aufgrund des unterschiedlichen Standes, wie auch der unterschiedlichen Art der vorliegenden Konzepte im Verlauf der Forschung verworfen. Denn zum Teil liegen die Konzepte in einer ersten rudimentären Fassung vor, teilweise sind sie bereits mehrmals überarbeitet worden und in Feinkonzepten erstellt. Zudem wurde bei der Befragung der Stellenwert der Konzepte mehrheitlich als eher gering eingestuft. Deshalb wurde in dieser MA die mündliche Befragung favorisiert. Mündliche Befragungen ermöglichen eine Erforschung des Themas im Gespräch mit dem Gegenüber. Für die Datenerhebung der aktuellen Forschungsfrage ist die Befragung mittels Interviews geeignet, weil durch diese Methode die subjektive Sichtweise des Interviewpartners gut erfasst werden kann. Nachfolgend können aus den Interviews Aussagen betreffend der Fragestellung eruiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist es zeitlich nicht möglich, eine umfangreiche Studie durchzuführen. Deshalb wird die Untersuchung als Stichprobe, in Form einer qualitativen Fallstudie, durchgeführt. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung ist die Probandenzahl bei einer Stichprobe (beim qualitativen Vorgehen) klein. Bei der Auswahl der Probanden wird darauf geachtet, dass sie mit dem Forschungsgegenstand vertraut sind. Die durchgeführten Interviews werden anschliessend mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert und ausgewertet.

7.1.4 Das Interview als Methode für die qualitative Datenerhebung

Bei der Datenerhebung in Form von Interviews kann verschieden vorgegangen werden: problemzentriertes Interview, narratives Interview, Gruppendiskussion, stärker oder schwächer strukturiert usw. Informationen, Einstellungen und Erfahrungen in Bezug auf den Forschungsgegenstand können ermittelt werden. Ein Hauptmerkmal der qualitativen Interviews ist die Offenheit. Es werden offene Fragen formuliert, die es zulassen, dass die Befragten ihre subjektive Sicht und Einstellung darlegen können. Für diese Untersuchung wurde das Leitfadeninterview als Methode gewählt.

7.1.5 Das Leitfadeninterview

Für das Leitfadeninterview werden Fragen vorbereitet, die auf die Beantwortung der Forschungsfrage zielen. „Die Fragen dienen dem Interviewer bei der Interviewführung als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze und enthalten sämtliche wichtigen Fragen, sowie Hinweise, wie einzelne Frageblöcke eingeleitet werden sollen“ (Stigler & Felbinger, in Stigler & Reicher, Hrsg., 2005, S. 129). Der Dialog wird mit Fragen initiiert. Diese Fragen oder Schlagworte können der zu befragenden Person vorgängig zugestellt werden. Die interviewte Person bekommt so einen Anhaltspunkt und kann sich vorgängig Gedanken zum Thema machen. Die befragten Personen sollen möglichst frei und so ausführlich wie sie wollen antworten dürfen. Nachfragen beim Interviewpartner ist möglich (vgl. Flick, 2009, S. 114). Der Vorteil eines Leitfadens liegt darin, dass die Daten besser verglichen und strukturiert werden können. Wenn es das Ziel ist, konkrete Aussagen

zu einem Forschungsgegenstand zu ermitteln, ist der Einsatz eines Leitfadens sinnvoll (vgl. Flick, 2011, S. 223).

7.2 Planung und Durchführung der Interviews

Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung ist die genaue Verfahrensdokumentation, so dass das Vorgehen nachvollziehbar wird. Deshalb wird in diesem Kapitel die Durchführung der Forschung beschrieben.

7.2.1 Planung

In der qualitativen Forschung gehen die Forscher folgendermassen vor: „...wählen die Untersuchungsteilnehmer gezielt aus und beziehen wenige Fälle nach ihrer Relevanz ein“ (Flick, 2009, S. 24). In der *Einzelfallanalyse* müssen laut Mayring (2002) folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund sollen hier besonders betont werden. Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen (Mayring, 2002, S. 42).

Dementsprechend wurde die Stichprobe ausgewählt.

7.2.2 Stichprobenbestimmung

Es wurden mit 6 schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Interviews durchgeführt. Alle Interviewpartner sind seit mind. 5 Jahren im heilpädagogischen Bereich tätig und arbeiten mit einem 75 – 100 %-Arbeitspensum auf der Sekundarstufe. Um die Daten vergleichen zu können, liegen die Arbeitsorte alle im Zürcher Oberland (historische Entwicklung) und die Grössen der Schulgemeinden sind ähnlich. Mögliche Interviewpartner wurden auf den Schulwebsites herausgesucht oder auch via Schulleitung per Brief angeschrieben und um ihre Mitarbeit gebeten. Mit der Anfrage wurden die möglichen Interviewpartner über den Inhalt der Befragung informiert (siehe Anhang, S. 67). Von den 30 verschickten Anfragen wurden 17 beantwortet. Es stellten sich 10 Personen für ein Interview zur Verfügung. Davon waren 7 ausgebildete SHPs. Sechs Interviews konnten durchgeführt werden.

7.2.3 Gestaltung der Durchführung

„Die Erhebungssituation soll möglichst vertraulich und entspannt sein“ (Lamnek, 2010, S. 322). „Qualitative Interviews erfolgen im alltäglichen Milieu der Befragten, um eine möglichst natürliche Situation herzustellen und authentische Informationen zu erhalten“ (Lamnek, 2010, S. 325). Deshalb wurden die Interviews am Arbeitsort, also in der natürlichen Umgebung der Befragten (im Schulhaus), durchgeführt.

7.2.4 Leitfadenkonstruktion für die Interviews

Der Kern eines Leitfadeninterviews ist, „dass mehr oder minder offen formulierte Fragen in Form eines Leitfadens in die Interviewsituation mitgebracht werden, auf die der Befragte frei antworten

soll“ (Flick, 2011, S. 222). Die Reihenfolge, in der die Fragen gestellt werden, kann im Verlauf des Interviews festgelegt, bzw. variiert werden. Dies erfordert vom Interviewer ein hohes Mass an Sensibilität für den Interviewverlauf. Deshalb empfiehlt Flick den Leitfaden durch ein Training (Pretests) zu erproben.

7.2.5 Durchführung der Interviews

Pretest

Im Vorfeld der Interviews wurden 3 Pretests durchgeführt. Durch die gemeinsame Reflexion (Interviewer und Befragter) konnten Schwachstellen erkannt werden. Der Leitfaden wurde für die Durchführung mehrfach angepasst. Die Pretests haben sich als sehr aufschlussreich und hilfreich erwiesen. Sie konnten der Interviewerin auch ein gewisses Mass an Sicherheit vermitteln.

Definitiver Interviewleitfaden

Der für die Interviews verwendete Leitfaden (Anhang, S. 69 – 72) besteht, wie von Mayring empfohlen, aus Sondierungsfragen sowie Leitfragen (wesentliche Fragestellungen zum Thema) und lässt Platz für Fragen, die nicht im Leitfaden enthalten sind. Der Interviewer kann sie spontan formulieren (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Zudem wurde den Befragten die Forschungsfrage und eine Liste mit möglichen, relevanten, theoriegeleiteten Faktoren schriftlich vorgelegt (Rahmenbedingungen und unterstützende Massnahmen, siehe Anhang, S. 73). Die Befragten konnten Bezug auf diese Faktoren nehmen oder eigene Faktoren kommentieren.

Durchführung

Die Interviews wurden im Zeitraum von 4 Wochen durchgeführt. Alle Interviews konnten im schulischen Umfeld der Interviewteilnehmer durchgeführt werden. Sie fanden in einer offenen und entspannten Atmosphäre statt. Die Interviewpartner wurden vor dem Beginn darüber informiert, dass die gesammelten Daten anonymisiert werden. Zudem wurden sie über den Ablauf des Interviews orientiert. Die Richtzeit von 30 – 45 Minuten konnte bei allen Interviews eingehalten werden. Der Leitfaden war eine grosse Hilfe, da die Offenheit der Fragen teilweise eine flexible Reihenfolge erforderte.

Schwierigkeiten bei der Durchführung

Die vorgelegte Liste (Rahmenbedingungen / unterstützende Massnahmen) verleitete zum Teil die Befragten dazu, diese Punkt für Punkt zu kommentieren. Durch das engagierte Erzählen kamen jedoch die individuelle Haltung und Sichtweise sowie allfällige Problematiken bei den einzelnen Interviewpartnern trotzdem zum Ausdruck. Aussagen, ausschliesslich zu Rahmenbedingungen und unterstützenden Massnahmen zu machen, war eine weitere Schwierigkeit. Werden diese doch oft in Abhängigkeit mit anderen Determinanten (sozialen, persönlichen) erlebt. Aussagen, welche keinen Bezug zu den Rahmenbedingungen und den unterstützenden Massnahmen hatten, wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt. Zudem war es für die Befragten schwierig zu erklären, *inwiefern* die verschiedenen Aspekte die subjektive Berufszufriedenheit beeinflussen. Ob die Faktoren die Zufriedenheit beeinflussen oder nicht, bzw. ob sie für die Berufszufriedenheit förderlich oder hemmend sind, konnte gut beantwortet werden.

7.3 Aufbereitung und Analyse der Daten

7.3.1 Dokumentation der Daten, Transkription

Die Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät als MP3-Datei aufgenommen, um nachträglich gut transkribiert werden zu können. Mit der Transkriptionssoftware f4 wurden die Interviews in die schriftliche Form gebracht. Da die Interviews zum Teil in Mundart geführt wurden, mussten sie in Standardsprache überführt werden. „Es ist nicht immer einfach, eine Audioaufzeichnung situations- und inhaltsgetreu zu verschriftlichen, da in Alltagsgesprächen Silben verschluckt werden, Sätze abgebrochen und umgangssprachliche Redewendungen sowie Füllwörter verwendet werden“ (Kittl, zitiert nach Stiegel 2011, S. 215). Es wurde versucht, die Interviews möglichst sinngemäss wiederzugeben. Zudem wurde die von Flick empfohlene Protokolltechnik angewendet: „Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet. Dies kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht“ (vgl. Flick, 2002, S. 91).

7.3.2 Auswertung der Daten

Die Auswertung der Daten erfolgte mittels der qualitativen Inhaltsanalyse. „Die Stärke der Inhaltsanalyse ist es, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert“ (Mayring, 2002, S. 114). Für die Auswertung wurde das Computerprogramm MAXQUDA 10 herangezogen, welches sich besonders gut für die qualitative Auswertung eignet. Die Handhabung dieses Programms ist nicht ganz einfach. Es bedarf der Übung, wie die Autorin erfahren musste. Nach der endgültigen Zuweisung der Daten zu den Kategorien wurden die Ergebnisse mit Hilfe des Programms in einer Excel-Liste erstellt.

7.3.3 Erarbeitung des Kategoriensystems

In der Literatur wird beschrieben, dass Kategorien deduktiv oder induktiv ermittelt werden können. Beim deduktiven Weg werden aufgrund des Vorwissens, der erarbeiteten Theorie sowie aufgrund der Fragestellung Schlüsselbegriffe formuliert, mit denen das Datenmaterial auf einschlägige Stellen abgesucht wird. Die Entwicklung der Kategorien erfolgt also vor der Durchsicht des Datenmaterials. Für die Interviews wurden die im Anhang (S. 73) für den Leitfaden erarbeiteten möglichen Aspekte (die Berufszufriedenheit von SHPs betreffend) herangezogen und als erstes Kategoriensystem übernommen. Somit wurde zu Beginn deduktiv vorgegangen. Beim induktiven Vorgehen werden die Kategorien während und nach der Durchsicht des Datenmaterials formuliert. Altrichter und Posch empfehlen für die Sozialforschung eine Mischung beider Methoden (2007, S. 195). Passten bei der Durchsicht des Datenmaterials Textstellen nicht zu den bestehenden Kategorien, so wurde induktiv vorgegangen und eine neue Kategorie formuliert. Beim Verfahren der deduktiven Inhaltsanalyse wird nach Mayring (2002) in folgenden drei Schritten vorgegangen:

1. Definition der Kategorien: Es wird genau festgelegt, welche Textbestandteile unter eine bestimmte Kategorie fallen sollen.
2. Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen werden angeführt, die unter eine Kategorie fallen. Sie gelten als Bei-

spiele für diese Kategorie.

3. Kodierregel: Bestehen Abgrenzungsprobleme zwischen den Kategorien, werden Regeln formuliert, damit eindeutige Zuordnungen möglich werden (Mayring, 2002, S. 118).

Gemäss Beller müssen die Kategorien drei Bedingungen erfüllen. Es handelt sich dabei um *Genauigkeit, Exklusivität und Exhaustivität* (vgl. Beller, 2004, S. 30).

Bis die Zuweisung der Daten eindeutig erfolgen konnte, musste das Kategoriensystem mehrmals überarbeitet und angepasst sowie der Durchlauf (Schritt 4 – 7) mehrfach wiederholt werden.

7.3.4 Datenaufbereitung

Die Bearbeitung des Datenmaterials wurde in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2011, S. 276 – 281) in den folgenden Arbeitsschritten durchgeführt:

Tabelle 9: Analyseschritte (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2011, S. 276 – 281)

<p>1. Schritt Kategorien entwickeln (Suchraster vorbereiten), theoriegeleitet – deduktiv (z.T. induktiv) Namen der Kategorien – Kodierregel - Ankerbeispiel</p>	
<p>2. Schritt Datenmaterial sichten, auswählen, vorbereiten</p>	
<p>3. Schritt 2 Interviews kodieren, relevante Stellen den Kategorien zuordnen, ergänzen mit datengeleiteten Kategorien (induktiv)</p>	
<p>4. Schritt Kategoriensystem überprüfen, evtl. anpassen</p>	
<p>5. Schritt restliche Interviews kodieren, relevante Stellen den Kategorien zuordnen</p>	
<p>6. Schritt neu kodieren der ersten 2 Interviews, evtl. Schritt 4 wiederholen</p>	
<p>7. Schritt Überprüfen der Zuverlässigkeit, evtl. erneut kodieren</p>	
<p>8. Schritt Analysieren, Ergebnisse auswerten → strukturieren, skalieren</p>	
<p>9. Schritt Triangulation (Theorie, Interview)</p>	
<p>10. Schritt Interpretation und Diskussion</p>	

Roos und Leutwyler erklären, dass durch das Kodieren aus dem Datenmaterial eine neue Informationsbasis resultiere, welche zwar aus dem ursprünglich erhobenen Material stamme, aber auf die Forschungsfrage hin gefiltert werden müsse. Dadurch werde die Materialfülle systematisch reduziert und strukturiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 281).

Um wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen, muss die Zuverlässigkeit des Kodierens gewährleistet sein und überprüft werden. Dies ist laut Roos und Leutwyler auf zwei Arten möglich:

- Eigene Überprüfung der Zuverlässigkeit (Intrakoderreliabilität): Nach Abschluss des Kodierens werden mindestens einzelne Teile des Materials erneut kodiert, ohne auf die beim ersten Kodierdurchgang erfolgten Kodierungen zu achten.

- Überprüfen der Zuverlässigkeit durch eine andere Person (Interkoderreliabilität): Nach Abschluss des Kodierens kodiert eine andere Person das bereits kodierte Material (oder mindestens Teile davon) noch einmal (Ross & Leutwyler, 2011, S. 281).

In der vorliegenden Arbeit wurde die Intrakoderreliabilität angewandt.

7.3.5 Datenanalyse

Beim Interpretieren können drei Verfahren zur Anwendung kommen: das *Zusammenfassen*, das *Explizieren* und das *Strukturieren* (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 282). Für diese Arbeit wurde das strukturierende Verfahren angewandt. Beim strukturierenden Verfahren kann formal, typisierend, inhaltlich oder wie in dieser Arbeit skalierend vorgegangen werden (vgl. Mayring, 2010, S. 67).

Ziel skalierender Strukturierungen ist es, das Material bzw. bestimmte Materialteile auf einer Skala (in der Regel Ordinalskala) einzuschätzen. Solche Analysen, von Ritsert (1972) Valenz- oder Intensitätsanalysen genannt, wurden vor allem in der Kommunikationswissenschaft sehr häufig aufgestellt (Mayring, 2010, S. 101).

Gemäss Mayring unterscheidet sich die skalierende Strukturierung vom Grundschema von der strukturierenden Inhaltsanalyse nur wenig. Im zweiten Schritt werden bei der skalierenden Strukturierung die Einschätzungsdimensionen festgelegt. „Die Bearbeitung der Fundstellen (sechster Schritt) besteht darin, dass das Material auf diesen Skalen eingeschätzt wird. Bei der Ergebnisaufbereitung (achter Schritt) werden diese Einschätzungen zusammengefasst und schliesslich nach Häufigkeiten, Kontingenzen oder Konfigurationen quantitativ analysiert“ (Mayring, 2010, S. 101).

In der vorliegenden Arbeit wurde zuerst die strukturierende Inhaltsanalyse (siehe 7.3.4 Datenaufbereitung) bis Schritt sieben durchgeführt. Anschliessend wurden in Schritt acht die zugeteilten Textstellen in fördernde, hemmende und neutrale Aspekte der Berufszufriedenheit skaliert.

Jedes Interview wurde in einer separaten Tabelle kategorisiert und skaliert. Nach einer ersten Einschätzung der Einzelfälle wurden die Daten zu einzelnen Themenbereichen in neuen Tabellen zusammengeführt. Zu jedem Thema wurde eine Tabelle mit allen Aussagen erstellt. Dadurch konnten die Aussagen zu den einzelnen Haupt- und Unterkategorien übersichtlich für die Einschätzung und Interpretation bereitgestellt werden.

8 Darstellung der Forschungsergebnisse

Im ersten Teil erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Fälle, welche mit Aussagen der Interviewpartner ergänzt wurden. Anschliessend, im zweiten Teil, werden Teil-Aspekte dargestellt, miteinander verglichen und interpretiert.

8.1 Einzelfalldarstellung und Analyse

8.1.1 Schulischer Heilpädagoge A

Ausbildung: Architekt, Realschullehrer, Schulischer Heilpädagoge (zurzeit in Ausbildung zum SL)

Aktuelle Funktion: Schulischer Heilpädagoge (seit 3 Jahren)

Lehrtätigkeit: 12 Jahre

Arbeitspensum: 100 % SHP

Ort: Zürcher Oberland

Schulgrösse: 230 SuS

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation

Der Interviewpartner (SHP A) ist mit seiner Arbeitssituation im Grossen und Ganzen zufrieden. Für ihn ist die integrative Schulung der richtige Weg. Er leistet diesbezüglich in seinem Schulhaus und dem schulischen Umfeld immer wieder viel Überzeugungsarbeit. SHP A ist eine Persönlichkeit, welche sich gerne weiterentwickelt. Im Sommer schliesst er die Ausbildung zum Schulleiter ab und wird ab Schuljahr 2013/14 an einem neuen Ort seine Arbeit als SL aufnehmen.

Ergebnisse Interview A

Für SHP A hat die Berufszufriedenheit hauptsächlich mit der integrativen Führung der Schule und der Kooperation aller an der Schule beteiligten Personen zu tun: *„Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit MUSS sein“* (Abschn. 31). Zudem brauche es angemessene Ressourcen (IF-Lektionen, Räumlichkeiten). Diese beiden Faktoren sind für ihn unabdingbare Elemente. Er zählt diese, auch die integrative Haltung, zu den Rahmenbedingungen. Sind diese beiden Faktoren ungenügend vorhanden, kann der SHP seinen Berufsauftrag nur schlecht wahrnehmen, bzw. umsetzen, was negative Auswirkungen auf die Berufszufriedenheit haben würde. *„Es genügt nicht, dass man einfach einen SHP in ein Schulhaus schickt wie einen Apostel. Das geht nicht; es muss eine Bewusstseinsänderung stattfinden“* (Abschn. 80). In diesem Zusammenhang betont SHP A, dass es wichtig ist, dass alle Lehrpersonen in integrativer Didaktik ausgebildet werden und gewillt sind, diese umzusetzen. Der SHP kann dabei unterstützend und beratend mitarbeiten, müsse aber vom Gegenüber akzeptiert sein. Dementsprechend müsse man bei der Einführung der integrativen Schulung vorsichtig und überlegt vorgehen. Integrative Schulung ohne integrative Haltung und dem Willen zur Zusammenarbeit sei kaum umsetzbar. SHP A betont zudem, dass es für die Umsetzung, bzw. die Einführung der IF von zentraler Bedeutung sei, dass die Schulleitung die integrative Schulungsform voll und ganz mittrage und unterstütze. *„Wenn die Schulleitung nicht absolut hinter uns steht und das auch wichtig findet, dann ist es schwierig“* (Abschn. 80).

Zentrale Faktoren und Beeinflussung der Berufszufriedenheit des SHP A

Aus der Sicht des SHP A ist die erfolgreiche Umsetzung der integrativen Schule bedeutend, um Berufszufriedenheit erfahren zu können. Dazu gehören auch geeignete Räumlichkeiten, welche für

ihn eingerichtet wurden: „*Da bin ich sehr glücklich*“ (Abschn. 18). Die erfolgreiche Umsetzung der IF bedingt eine integrative Haltung des ganzen Lehrkörpers und des Schulumfeldes. Auch eine gute Kooperation aller Beteiligten ist ein entscheidender Faktor. Diesbezüglich ergänzt SHP A: „*Das entlastet sehr*“ (Abschn. 33). Zudem sind die Anwendung einer integrativen Didaktik sowie eine optimale Unterstützung durch die SL notwendig.

8.1.2 Schulischer Heilpädagoge B

Ausbildung: Real- und Oberschullehrer, Schulischer Heilpädagoge

Aktuelle Funktion: Schulischer Heilpädagoge (seit 11 Jahren)

Lehrtätigkeit: 35 Jahre

Arbeitspensum: 100 % SHP

Ort: Zürcher Oberland

Schulgrösse: 240 SuS

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation

SHP B ist sehr zufrieden mit seiner aktuellen Arbeitssituation. Dies ist gut aus seinen Schilderungen und seiner Haltung heraus zu spüren. SHP B schätzt die Vielfältigkeit seines Berufes.

Ergebnisse Interview B

Die zurzeit zur Verfügung stehenden Ressourcen hat Schule B optimal eingesetzt. SHP B kann seinem Auftrag zufriedenstellend nachkommen. Auf das nächste Schuljahr werden leider die Ressourcen im IF-Bereich gekürzt. Laut SHP B wird das Auswirkungen für die ganze Schule haben, insbesondere das integrative Setting belasten. „*Es ist eben etwas die Krux, wenn die Klassen wieder grösser gemacht werden müssen... Das bedeutet, dass ... die Belastungen wieder grösser werden innerhalb der Klassen und das kann dann wieder bewirken, dass es mehr Unterstützung braucht*“ (Abschn. 81). SHP B arbeitet im Teamteaching und im Förderzentrum. Dabei ist es ihm wichtig, dass er auf die Bedürfnisse der KLPs Rücksicht nehmen kann. Er will diese so gut wie möglich in ihrer Arbeit unterstützen und die SuS gut fördern. Das Förderzentrum steht für alle SuS des ganzen Schulhauses offen. Es findet dort auch Begabtenförderung statt. Dieses Angebot wird von den LPs sehr geschätzt. SHP B steht in einem sehr guten Einvernehmen mit der SL. Diese hat vollständiges Vertrauen in SHP B und in seine Arbeit und lässt ihm dementsprechend freie Hand. „*Die SL lässt sich einfach von mir informieren*“ (Abschn. 61). Die SL schätzt auch die fachliche Kompetenz von SHP B und misst ihr grossen Stellenwert bei. SHP B ist sehr zufrieden mit seinem grosszügigen, gut eingerichteten IF-Zimmer.

Zentrale Faktoren und Beeinflussung der Berufszufriedenheit des SHP B

Für SHP B ist es wichtig, dass er die Schule als Ganzes und die SuS im Einzelnen gut unterstützen kann. Er kann seine grosse Erfahrung und seine vielfältigen Kompetenzen voll einsetzen. Dabei wird ihm freie Hand gewährt. Er wird an seiner Schule sehr geschätzt und ist dementsprechend sehr zufrieden in seinem Beruf. „*...eben das ist es ja. Deshalb bin ich ja auch so erfüllt*“ (Abschn. 41), „*Es kommt bei mir so an und freut mich*“ (Abschn. 61). So erklärt SHP B, wie die Arbeit seine Zufriedenheit beeinflusst.

8.1.3 Schulischer Heilpädagoge C

Ausbildung: Real- und Oberschullehrer, Schulischer Heilpädagoge

Aktuelle Funktion: Schulischer Heilpädagoge (seit 13 Jahren)

Lehrtätigkeit: 24 Jahre

Arbeitspensum: 100 % SHP

Ort: Zürcher Oberland

Schulgrösse: 270 SuS

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation

Heute ist der SHP C zufrieden in seinem Beruf. Diese Zufriedenheit hat sich in den letzten Jahren nach und nach entwickelt. Er würde seinen Beruf wieder wählen.

Ergebnisse Interview C

SHP C brauchte einige Jahre, bis er sich als SHP etablierte. Während der Ausbildung wird seiner Meinung nach zu wenig Gewicht auf die Praxis gelegt. *„Du hast zum einen die Umsetzung in die Praxis und auf der anderen Seite musst du irgendwie den Job als Schulischer Heilpädagoge selber erfinden“* (Abschn. 13). Zudem braucht es eine gewisse Zeit, bis sich eine gute, wirkungsvolle Zusammenarbeit (KLP – SHP) einstellt. SHP C fühlt sich von der Belastung her eher am Limit. Er schätzt es, dass er als alleiniger SHP an der Schule seine Arbeit, in Absprache mit der SL, relativ frei gestalten kann. Die IF-Umsetzung, wie sie an seiner Schule nun institutionalisiert ist, wird geschätzt. *„Wenn mich irgendetwas stresst an meinem Beruf, ist es weniger auf der Schulhausbene, als auf der kantonalen Ebene. ... diese dauernden Wechsel und Änderungen“* (Abschn. 47). Diese wiederkehrenden Neuerungen verunsichern und belasten SHP C. Er vermisst ein niederschwelliges, fachliches Beratungsangebot, welches in speziellen Fällen beigezogen, bzw. unkonventionell kontaktiert werden könnte. Er zog vor drei Jahren einen Stellenwechsel in Betracht.

Zentrale Faktoren und Beeinflussung der Berufszufriedenheit des SHP C

Die Organisation der IF ist für SHP C ein zentrales Anliegen, welches in Abhängigkeit mit der SL steht. *„Da kann ich mich rückversichern, das gibt ein gutes Gefühl“* (Abschn. 32). Die Akzeptanz der IF und eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten sind Voraussetzungen für ein gutes Gelingen. Die kantonalen Bestimmungen/Änderungen belasten: *„Da bin ich wenig zufrieden. Es verunsichert. Du musst dich immer wieder neu einstellen“* (Abschn. 53).

8.1.4 Schulischer Heilpädagoge D

Ausbildung: Sekundarlehrer, Schulischer Heilpädagoge

Aktuelle Funktion: Schulischer Heilpädagoge (seit 8 Jahren)

Lehrtätigkeit: 30 Jahre

Arbeitspensum: 100% SHP (ISR)

Ort: Zürcher Oberland

Schulgrösse: 150 SuS

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation

SHP D gefällt es gut bis sehr gut in seinem Beruf. Er arbeitet gerne an der Sekundarschule.

Ergebnisse Interview D

„Ich würde mal sagen, weil sich zuvor viele Leute mit der Sonderpädagogik befasst haben, läuft es hier wahrscheinlich auch so gut“ (Abschn. 63). Damit die Integration gelingen kann, sind das

Wissen, die Akzeptanz und die positive Einstellung aller Beteiligten der IF gegenüber für SHP D wichtig. Zudem ist für SHP D die SL eine wichtige Bezugsperson: „... dass ich einen Schulleiter habe, zu dem ich sehr nahen Kontakt haben kann und der meine Arbeit auch schätzt. Es gibt immer wieder Probleme. Aber wenn man sie gemeinsam lösen kann, ist das sehr wichtig“ (Abschn. 57). IF ist stetig im Wandel und muss sich ständig anpassen und weiterentwickeln – das ist normal: „Wir führen jetzt A-B-C-Klassen. ... also das ist nicht ganz einfach. Das braucht noch ein wenig Zeit“ (Abschn. 49).

Zentrale Faktoren und Beeinflussung der Berufszufriedenheit des SHP D

Eine positive Haltung aller Beteiligten der IF gegenüber ist unerlässlich für ein gutes Gelingen. Sie beeinflusst die Berufszufriedenheit der SHP. „Das ist wirklich super und macht mich zufrieden“ (Abschn. 39). Die Schulleitung nimmt dabei eine zentrale Stellung ein: „Das ist wunderbar (bei uns)“ (Abschn. 39), meint SHP D dazu. Der Aufbau von IF und ISR brauche seine Zeit.

8.1.5 Schulische Heilpädagogin E

Ausbildung: Real- und Oberschullehrerin, Schulische Heilpädagogin

Aktuelle Funktion: Schulische Heilpädagogin (seit 6 Jahren)

Lehrtätigkeit: 25 Jahre

Arbeitspensum: 40% KLP Sek C, 60 % SHP

Ort: Zürcher Oberland

Schulgrösse: 150 SuS

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation

SHP E arbeitet sehr gerne mit SuS mit besonderen Bedürfnissen. Die Arbeitsbedingungen, wie sie sie zurzeit vorfindet, sind nicht so, wie sie sich diese beim Einstieg in die Ausbildung vorstellte. Die Arbeit als SHP empfindet sie als streng und herausfordernd.

Ergebnisse Interview E

„...für die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, (haben wir) ein sehr gutes Modell geschaffen, weil ich nicht die Kapazität habe, in allen B-Klassen Teamteaching zu erteilen“ (Abschn. 21). Die knappen Ressourcen müssen, je nach den Bedürfnissen der Schule, optimal eingesetzt werden. Es kann sein, dass – wie an dieser Schule – ein Modell mit wenig Teamteaching gewählt werden muss. Gemäss SHP E ist es wichtig, dass klare Abläufe institutionalisiert sind (SSG, Support SSA usw.). Sie fordert diese auch ein. Einen weiteren Punkt beschreibt SHP E im folgenden Statement: „Ich schätze sehr, dass der Schulleiter meine Arbeit sehr unterstützt und eben auch die Rahmenbedingungen schafft und im Vorfeld auch immer frühzeitig das neue Jahr plant“ (Abschn. 62). SHP E ist für ihre Arbeit an der C-Klasse, in welcher SuS mit besonderen Bedürfnissen integriert sind, nicht als SHP, sondern als KLP bezahlt. Die Zusammenarbeit mit der SSA funktioniert gut und ist eine Entlastung.

Zentrale Faktoren und Beeinflussung der Berufszufriedenheit der SHP E

Die SHP und die SL müssen vom gemeindeeigenen sonderpädagogischen Konzept/Modell überzeugt sein und dieses durchsetzen. „Ja, das stimmt für mich. Aber es ist sehr, sehr anstrengend“ (Abschn. 49). Die Belastung der SHP ist gross, die Entschädigung für die geleistete Arbeit nicht dementsprechend. Die Entlastung durch die SSA: „das funktioniert sehr gut“ (Abschn. 47).

8.1.6 Schulische Heilpädagogin F

Ausbildung: Primarlehrerdiplom, Zeichenlehrdiplom, DaZ, Schulische Heilpädagogin

Aktuelle Funktion: Schulische Heilpädagogin (seit 10 Jahren)

Lehrtätigkeit: 10 Jahre (davor mehrere Jahre div. Vikariate und Integrationsklassen)

Ort: Zürcher Oberland

Arbeitspensum: 100 % SHP

Schulgrösse: 210 SuS

Zufriedenheit mit der aktuellen Situation

Die SHP F ist zufrieden mit ihrem Beruf. Sie erlebt ihn als spannend, aber auch herausfordernd, weil sich die SHP-Arbeit an den Regelschulen noch im Aufbau befindet. Es gefällt ihr, bei der Entwicklung ihrer Arbeit mitbestimmen und den Beruf mitgestalten zu können.

Ergebnisse Interview F

„Ich denke, weder die Schulleitung noch die Behörden sind insofern richtig sensibilisiert“ (Abschn. 98) und stellen auch schon mal die Frage: „Ja, wieso für diese wenigen Schüler so einen riesigen Aufwand und andere haben das nicht?“ (Abschn. 53). Die integrative Haltung der Behörde, der SL und z.T. der Lehrkräfte ist ungenügend. Für SHP F ist es deshalb immer wieder schwierig die IF gut und wirkungsvoll gestalten zu können. Konzepte werden z.T. ohne die Mitarbeit der SHP erstellt. „Das ist alles noch Aufbauarbeit und klappt eben noch nicht richtig, sollte aber...“ (Abschn. 65). Es hat kein genügendes räumliches Angebot für den IF-Unterricht. Mit Hilfe einer Supervision konnte eine Verbesserung in eigenen Bereichen erwirkt werden. SHP F hat aufgrund des wenigen Mitspracherechts eine Kündigung in Betracht gezogen (Abschn. 63).

Zentrale Faktoren und Beeinflussung der Berufszufriedenheit der SHP F

Die SHP F schätzt ihre Arbeit mit den Jugendlichen. Um ihre allgemeine Berufszufriedenheit verbessern zu können, wünscht sie sich eine bessere Akzeptanz der IF sowie Mitsprache bei der Organisation der IF, eine SL, welche die IF angemessen unterstützt, eine gute Zusammenarbeit im Team, „Also das Wichtigste ist natürlich die Unterstützung vom Team. Team und Schulleitung“ (Abschn. 71), genügend Ressourcen sowie eine gute Infrastruktur. „So kann ich den Lehrpersonen nicht dienen, ich kann keine halbe Klasse nehmen, weil es nicht genügend Platz im Gruppenraum hat“ (Abschn. 45).

Zusammenfassung der Einzelfalldarstellung

Es fällt auf, dass alle SHPs zufrieden bis sehr zufrieden in ihrem Beruf sind. Sie würden den Beruf wieder wählen. Alle sind bestrebt, das Bewusstsein für die Integration zu fördern und zu etablieren. Dafür setzen sie viel Energie und Enthusiasmus ein. Das zeigt sich auch darin, dass sie sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass sich die Arbeit der SHPs an der Sekundarschule noch im Aufbau befindet. Auch diese Aufbau- und Entwicklungsarbeit ist herausfordernd und braucht Energie. Die SHPs wünschen sich genügend Mitspracherecht. Zudem betonen sie die Wichtigkeit der SL, welche eine grosse Unterstützung auf allen Ebenen sein kann. Nicht alle SHPs kämpfen mit den gleichen Problemen.

8.2 Erste Erkenntnisse und Interpretation der Einzelfallanalyse

Während der deduktiven Kategorisierung der Textstellen wurden zusätzlich induktive Kategorien erkannt und gebildet. Diese induktiv hergeleiteten Kategorien konnten nicht alle zu den Rahmenbedingungen und den unterstützenden Massnahmen eingeteilt werden, insbesondere nicht zu jenen, welche von den teilautonomen Gemeinden zu bestimmen sind.

Die Beschreibung der einzelnen Fälle lässt erkennen, dass die Berufszufriedenheit bezüglich der Rahmenbedingungen und unterstützender Massnahmen von den befragten SHPs in Abhängigkeit mit anderen Determinanten erlebt wird.

In den Interviews werden Faktoren genannt, welche im eigentlichen Sinne keine Rahmenbedingungen oder unterstützenden Massnahmen sind, von den Befragten aber als solche wahrgenommen werden. Diese haben indirekt Auswirkungen auf die effektiven, gemeindeeigenen Rahmenbedingungen und unterstützenden Massnahmen, welche die Berufszufriedenheit der Befragten beeinflussen. Es handelt sich dabei um das Vorgehen, die Einführung und die Änderungen der gesetzlichen Vorlagen des Kantons, die integrative Haltung aller an der Schule Beteiligten, die Praxisausbildung und die Grösse der Schule.

Gesetzgebung, Vorgehen, Einführung und Änderungen

SHP	Kategorie	Abschnitt	Aussagen
A	Gesetzgebung Einführung, Vorgehen	32	Die ganze Integration ist ein Thema, das von der politischen Motivation her in die Schule hinein muss. Man sollte alles nützen, was HILFT, die Sache in die Schule hineinzutragen.
C	Gesetzgebung Änderungen, Vorgehen	53	...da (mit den vielen Änderungen) bin ich wenig zufrieden. Es verunsichert. Du musst dich immer wieder neu einstellen
E	Gesetzgebung allgemein	17	Die Ressourcen vom Kanton sind zu klein. Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir aufgrund der Gesamtschülerzahl die VZE zugewiesen bekommen. Das müsste nach wie vor aufgrund der Bedürftigkeit der IF-Schüler zugesprochen werden.

Nach Meinung der Befragten wurde die Gesetzesänderung - von der Separation zur Integration - kaum oder wenig aktiv in die Schule hineingetragen. Der Einführung ist vom Kanton her zu wenig Beachtung geschenkt worden. Die Delegation zur Einführung in den Gemeinden wird als ungeeignet erlebt. Die Umsetzung auf Gemeindeebene wird als Überforderung wahrgenommen. Eine positive und unterstützende Haltung für die Integration muss entwickelt werden, braucht Zeit und ein adäquates Vorgehen. Die Einstellung der an den Schulen Beteiligten gegenüber der Integration wird als zu gering empfunden. Im gleichen Atemzug wird erwähnt, dass die dauernden Änderungen der Vorgaben auf Kantonsebene als sehr unbefriedigend erlebt werden. Der ganze Aufbau und die Entwicklung des sonderpädagogischen Bereiches wird dadurch immer wieder geschwächt. Die SHPs wurden bis anhin nicht um ihre Stellungnahme gebeten. Sie erfahren von den Änderungen normalerweise erst via Medien. Die Neuorientierung und die Umsetzung der Beschlüsse bleiben aber ihnen, in Zusammenarbeit mit der SL, überlassen. Zudem wird die Verteilung der Ressourcen aufgrund der Schülerzahlen von den Beteiligten hinterfragt und als ungerecht empfunden.

Integrative Haltung

Alle Interviewpartner erwähnen den Einfluss der integrativen Haltung bezüglich ihrer Berufszufriedenheit.

SHP	Kategorie	Abschnitt	Aussagen
A	Integrative Haltung	32	Viele Lehrkräfte, glaube ich, sind sich zu wenig bewusst, was genau sie leisten müssen, wo sie genau schauen/ hinschauen müssen.
C	Integrative Haltung	130	Das steht und fällt mit der Akzeptanz des IFs.
F	Integrative Haltung	53	Also ich werde schon geschätzt in meinem Team, aber häufig denkt man, „Ja, wieso für diese wenigen Schüler so einen riesigen Aufwand und andere haben das nicht?“

Die SHPs erleben oft, dass die integrative Haltung, welche für eine erfolgreiche Umsetzung des gesetzlich beschlossenen Paradigmenwechsels erforderlich wäre, bei den im Schulbereich beteiligten Personen immer noch ungenügend vorhanden ist. Teilweise wäre eine Haltungsänderung oder –anpassung nötig. Für die ausgebildeten SHPs sind integrative Werte selbstverständlich. Im Schulumfeld finden sie diese aber nicht überall in genügendem Masse.

Im Zusammenhang mit der integrativen Haltung wird auch erwähnt, dass es wünschenswert wäre, wenn der gesamte Lehrkörper ein Verständnis von integrativer Didaktik hätte.

Praxisausbildung

Die schulische Integration an der Sekundarschule im Kanton Zürich ist seit fünf Jahren flächendeckend eingeführt. In der Ausbildung zur SHP (und auch zur RLP) wird der Anteil an Praxisarbeit zum Teil als ungenügend und dementsprechend als wenig tauglich eingeschätzt. Nachfolgende Aussagen zeigen das auf.

SHP	Kategorie	Abschnitt	Aussagen
C	Ausbildung	13	Gleich nach der Ausbildung bin ich etwas geschwommen. Ich finde, man bekommt in der Ausbildung wenig Konkretes mit, um direkt arbeiten zu können. Das muss man alles zuerst erarbeiten.
F	Ausbildung	53	Nach der HfH brauchte es ungefähr fünf bis sechs Jahre, bis ich wirklich mehr oder weniger den Ruf einer (Lachen) kompetenten Heilpädagogin hatte und die Leute mich wirklich oft um Rat fragten.
A	Ausbildung	88	Ich merke einfach, dass Studienabgänger von der PH keine Ahnung haben. Sie wissen gar nicht, was man mit einer zweiten Person im Schulzimmer macht.

Auf jeden Fall wäre es nicht gut, die Ausbildung der SHPs zu kürzen. Neu ausgebildete Lehrpersonen (KLPs, FLPs) haben leider meist wenig Wissen von Schulischer Heilpädagogik.

Einfluss der Schulgrösse

Im Folgenden wird dargestellt, welchen Einfluss die Grösse der Schule bei der IF-Umsetzung auf die Interviewpartner und somit letztlich auf deren Berufszufriedenheit hat. Es zeigt sich, dass in Bezug auf die Grösse einer Schule drei weitere Aspekte unterschieden werden müssen. Es sind dies die Organisation der IF (Zuweisung/Einsatz der zur Verfügung stehenden Lektionen), die Anzahl der SHP-Stellen sowie die Funktion der SHP (z.B. Doppelfunktion).

Die folgende Tabelle zeigt das IF-Angebot an den Schulen der Interviewpartner.

Tabelle 10: IF-Angebot / Umsetzung in den Schulen der Interviewpartner

Schule	SuS	IF-Lektionen erteilt durch SHP	Team-teaching	Förderzentrum	IF-Umsetzung
A	230	26	✓	✓	Teamteaching und Förderzentrum / je nach Bedürfnis der Klassen/SuS, wöchentlich neuer Stundenplan
B	240	26	✓	✓	Teamteaching (ca. 1/3), Förderzentrum (ca. 2/3), je nach Bedürfnis der Klassen/SuS
C	270	26	✓		vorwiegend Teamteaching, kaum separate Lektionen, nur in begründeten Fällen
D	150	13	B-Klassen separativ in Fördergruppe C-Klasse Teamteaching (SHP ist KLP, im Teamteaching: KLP = SHP, Unterstützung erfolgt durch Fachlehrperson)		
E	150	keine IF, nur ISR durch SHP	IF-Lektionen werden durch Klassenlehrpersonen und oder Klassenassistenten / Senioren erteilt. Die SHP ist für die ISR-SuS zuständig, grösstenteils separativ, teilweise in der Klasse		
F	210	20	✓		vorwiegend Teamteaching (da beschränktes Raumangebot)

Organisation

SHP	Kategorie	Abschnitt	Aussagen
F	Organisation	19	Zum Teil wird sogar mit dem IF-Pensenpool die Sekundarschule C1 geführt! Das, denke ich, ist nicht die richtige Lösung, das geht nicht, weil dann kann ich gar keine IF mehr geben. Dann kann ich die schwachen Schüler nicht optimal fördern
D	Organisation	11	IF-Lektionen, das sind nur ganz wenige: Auf der ersten Stufe sind es vier Lektionen, auf der zweiten sind es drei und auf der dritten sind es sechs. Diese werden durch Klassen-Lehrpersonen oder Fachlehrpersonen abgedeckt.

Die Interviewpartner empfinden die Organisation der IF nicht überall als zielführend. Zudem ist an kleinen Schulen der Lektionenpool sehr gering und für den IF-Bereich mit den zur Verfügung stehenden VZE kaum zufriedenstellend umsetzbar.

Anzahl der SHP-Stellen

SHP	Kategorie	Abschnitt	Aussagen
A	Anzahl der SHP Stellen	74	Was mir zu schaffen macht, ist, dass ich nichts Gleichartiges wie mich im Schulhaus habe, kein anderer SHP.
A	Anzahl der SHP Stellen	80	Wir sind einfach zu wenige, wir haben einfach zu wenig Gewicht.

Die SHP ist oft alleine in einem Schulhaus. Als Einzelkämpferin liegt das Lobbying für die Heilpädagogik bei ihr. Zudem fehlt ihr der Austausch mit anderen SHPs. An Schulen mit ca. 250 SuS steht maximal eine SHP-Stelle zur Verfügung. Das bedeutet, dass die neue Ausrichtung - von der Separation zur Integration - welche für die ganze Schule gilt, von einer Person, nämlich der SHP professionell vertreten wird. Daher kommt ihr die Aufgabe zu, die Berechtigung der IF zu vertreten und voranzutreiben. In Schulen, in welchen wenig nach integrativen Werten gehandelt wird, hat die SHP daher eine schwierige, energieraubende Rolle zu erfüllen.

Doppelfunktion

SHP	Kategorie	Abschnitt	Aussagen
E	Pflichtenheft Anforderungen	22	Interviewer: Dann hast du da eine Doppelrolle? Befragter: Ja, ich bin Heilpädagogin und Klassenlehrerin an der C-Klasse.
E	Gesetzgebung Bezahlung	64	Die SuS sind zu 100 % bei mir. Und ich bin nicht für 100 % als Heilpädagogin bezahlt. Aber mein Knowhow fließt immer ein. Das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht fair.

Es kann vorkommen, dass SHPs in einer kleinen Gemeinde diverse Doppelfunktionen übernehmen müssen. Zum Teil möchten sie das, zum Teil bleibt ihnen nichts anderes übrig, um auf genügend Stunden zu kommen. Je nach der Organisation dieses Settings wird diese Doppelfunktion von den SHPs als Belastung erlebt. Die zu geringe Entlohnung wird im Falle einer Doppelfunktion als ungerecht empfunden.

8.3 Themenbezogene Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Aussagen zu den deduktiv erstellten Kategorien in einem Zusammenhang, bzw. exemplarisch vorgestellt.

Besprechungsgefässe

Die SHPs haben die Besprechungsgefässe sehr individuell organisiert. Von festen Besprechungsgefässen bis zu den Absprachen via Internet kommt alles vor. Mehrheitlich sind die SHPs diesbezüglich zufrieden. Es kann dann Probleme geben, wenn eine SHP mit zu vielen Personen Absprachen organisieren muss. Die SHPs schätzen die Besprechungsgefässe mit der SL, welche zum Teil institutionalisiert sind oder unkonventionell terminiert werden können.

Infrastruktur

fördernd	hemmend
B 47 Die Infrastruktur, wie du siehst, ist optimal. Mit diesem Zimmer, ein sehr schönes Zimmer, mit einer Ecke, wo man auch noch relaxen kann. Man kann gestalterisch wirken. Ich habe Trennwände, dass, wenn mehrere Gruppen hier drin sind, die individuell arbeiten können, ohne dass sie sich gegenseitig auf den Wecker gehen.	F 45 Was aber das Problem ist, ist das Schulzimmer... So kann ich den Lehrpersonen nicht dienen. Ich kann keine halbe Klasse nehmen, weil die nicht genügend Platz im Gruppenraum haben.

Mit der Materialbeschaffung sind alle SHPs zufrieden. Sie können jene Materialien anschaffen, die sie benötigen. Bei der Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten sind grosse Unterschiede festzustellen. Es gibt Schulen, welche über eigene IF-(Klassen-)Zimmer und Gruppenräume innerhalb der Klassenzimmer verfügen. Die SHPs sind in diesen Fällen sehr zufrieden. Es gibt aber auch Schulen, bei welchen nur kleine Gruppenräume und kein IF-Zimmer zur Verfügung stehen. In diesen Fällen herrscht keine Zufriedenheit. Die ungenügende räumliche Situation wird als grosse Schwierigkeit empfunden.

Konzepte / Umsetzung IF

neutral
D 63 Und wenn man mich jetzt fragt, wie viel das sonderpädagogische Konzept hinein spielt, in den Alltag hier, dann sage ich: Ich spüre das Papier praktisch nicht und trotzdem ist es vorhanden.

Die Konzepte an den Schulen der Interviewpartner sind in der Ausführung und in der Aktualität sehr verschieden. Alle SHPs stufen die Existenz der Konzepte für ihre Berufszufriedenheit als förderlich ein, im Alltag kommen sie aber kaum zum Tragen.

Organisation IF

fördernd	hemmend
C 19 Weil ich alleine bin, kann ich diese Ressourcen relativ frei gestalten. Das gibt mir ziemlich viele Freiheiten und von dem her kann ich ziemlich viel herausholen aus dem.	E 31 Ja, ich mache es. Ich habe im Moment vier verschiedene Deutschprogramme. Zum Teil dann auch mit Schülern, die im Förderatelier und bei mir im Lernatelier der Sek C sind und meine Schüler, die im Lernatelier sind und dann im normalen Deutschprogramm.

Die meisten SHPs können die IF in Absprache mit der SL selbst organisieren. Das schätzen sie sehr. Allerdings ist es so, dass die SHPs sich der Schule und deren Bedürfnissen immer wieder anpassen müssen. Es kommt vor, dass der Stundenplan eines SHP wöchentlich wechselt.

An kleinen Schulen müssen individuelle Lösungen gefunden werden. Die SHPs können dort weniger flexibel sein, weil sie in den IF-Lektionen mit SuS aus verschiedenen Klassen arbeiten. Das Arbeitspensum wird dadurch sehr intensiv.

Einige Befragte sprechen davon, dass sie sich arbeitstechnisch immer wieder sehr belastet fühlen.

Pflichtenheft / Verantwortung

A 84 Es muss einfach klar sein, durch die Pflichtenhefte, welche Verantwortungen wo liegen.	F 27 Pflichtenhefte, Verantwortungen. Da merke ich, dass ich mein Pflichtenheft selber mache, weil eigentlich keiner eine Ahnung hat, was in mein Pflichtenheft gehören würde.
--	---

Die SHPs sprechen sich dafür aus, dass die Pflichten und Verantwortungsbereiche geklärt sind. Pflichtenhefte für SHPs sind nicht vorhanden. Das lässt zum einen Spielraum, fordert zum anderen aber auch die Übernahme von vermehrter Verantwortung. Teilweise spüren die SHPs einen Erwartungsdruck (z.B. Spezialprogramme und die Durchführung von Tests mit SuS), welchen sie auf diese Art aus pädagogischen Gründen nicht immer erfüllen wollen.

Die Verantwortung für den einzelnen SuS liegt immer bei der KLP. Dementsprechend ist die SHP auf eine gute Zusammenarbeit mit der KLP angewiesen. Die SL entscheidet letztendlich über die Verteilung der Ressourcen, auch hier ist die SHP auf ein gutes Einverständnis angewiesen.

Ressourcen

fördernd	hemmend
<p>D 55 Es wäre immer schön, wenn man das ausbauen könnte.</p> <p>B 61 Ich bin mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, eigentlich zufrieden, mindestens zum jetzigen Zeitpunkt. Nächsten Sommer, da werden wieder aus Spargründen die VZE zusammengestrichen bei uns Heilpädagogen. Was ich sehr schade finde. Ich bekomme nicht mehr 28 sondern nur noch 20 Lektionen und das schränkt natürlich auch meine Anwesenheit im Förderzentrum ein.</p>	<p>F 61 Da kann es sein, dass ein Schüler acht Lektionen IF oder ISR hätte und am Schluss nur fünf kriegt, weil eine ist für eine allfällige Therapie, eine ist für Austausch gedacht und eine für das und eine für dies. Ich weiss nicht wie viele tausend Franken, welche eigentlich diesen Schülern zu Gute kommen sollten, „verbraten“ werden.</p> <p>D 23 Ich sage so: Das ist natürlich jedes Jahr ein Kampf: Wer erhält was, wie viel, auf welchen Stufen?</p> <p>A 54 Ich finde die Ressourcen sind knapp.</p>

Die Menge und die Verteilung der Ressourcen werden diametral erlebt. Es gibt SHPs, welche die Ressourcen (momentan) als genügend einstufen, andere wünschen eine Erhöhung. Die Zahl der IF-Lektionen ändert jährlich.

Zusammenarbeit

<p>A 84 Die Bereitschaft, mit dem SHP in einem guten Einvernehmen und Glauben und der positiven gegenseitigen Unterstützung zu arbeiten, sollte klar da sein.</p>	<p>C 61 Zusammenarbeit. Die ist einfach sehr individuell. Das hängt von der KLP ab. Es gibt solche, die wirklich quergeschlagen haben. ...bis man mal mit ihnen gearbeitet hat.... Jetzt habe ich dann mit allen einmal gearbeitet. Da zeigt sich eine Besserung.</p>
---	---

Die Zusammenarbeit wird sehr unterschiedlich, fördernd und hemmend erlebt. Die SHPs erwarten von den KLPs, dass sie mit ihnen zusammenarbeiten. Sie wollen gegenseitig profitieren und sich ergänzen. Die Befragten erwähnen, dass sich dort, wo es nicht auf Anhieb klappt, die Zusammenarbeit meistens doch noch nach und nach einstellt.

Schulleitung

<p>E 62 Wichtig bei uns hier ist die Schulleitung. Ich schätze sehr, dass der Schulleiter meine Arbeit sehr unterstützt und eben auch die Rahmenbedingungen schafft und im Vorfeld auch immer frühzeitig das neue Jahr plant. Da habe ich die volle Unterstützung von ihm.</p>	<p>D 23 Ressourcen, Pensenpool, das bringe ich sofort in Verbindung mit dem Schulleiter. Wenn der nämlich nicht will, dann geht ganz wenig.</p>
--	---

Die Schulleitung wird von allen SHPs als sehr wichtig bezeichnet. SHPs arbeiten sehr eng mit den SLs zusammen. Je nachdem wie das gegenseitige Einvernehmen und Verständnis ist, wird diese Zusammenarbeit für die Berufszufriedenheit als förderlich oder hemmend bezeichnet. SLs, welche ein Verständnis für Heilpädagogik haben, werden geschätzt.

Supportsystem

fördernd	hemmend
D 39 Sozialarbeit ist installiert, funktioniert gut. B 51 Das ISD, das ist ein sehr gutes Programm, welches einem die Möglichkeit gibt, interdisziplinäre Schülerdokumentationen, zum Beispiel die Lernberichte oder die Informationen, von der Primarschule her, zu vernetzen. Damit die unsäglichen Kommunikationsprobleme, dass wir von der Primarschule nicht wissen, was da genau gelaufen ist, nicht mehr vorkommen.	C 112 Was ich merke ist, dass ich selber eigentlich oft etwas bräuchte, wo ich mich austauschen könnte. Und zwar nicht nur so kollegiale Gespräche, sondern wirklich auch, wo ich einen Fall bringen könnte, den ich dann wirklich auch mit einer Fachperson mit Hintergrund besprechen könnte. Da fühle ich mich etwas alleine gelassen.

Die SHPs wünschen sich ein gutes Supportsystem. Mit der SSA arbeiten alle meistens gut zusammen. Fachlicher und z.T. psychologischer Support wäre wünschenswert.

Notfallplan

Notfallpläne sind überall vorhanden und werden als förderlich eingestuft.

Kurze Wege

D 39 Verkürzte Wege, kurzfristige Massnahmen sind absolut möglich. Also eben, der superkurze Weg ist: Ich kann einfach direkt zum Schulleiter ins Büro.	E 49 Die sind mir manchmal etwas zu kurz. Ich bin für so viele Schüler zuständig und neben meiner Mehrklasse bin ich auch noch mit vielen anderen Klassen verknüpft. Da gibt es tausend Kleinigkeiten. Da komme ich z.B. ins Lehzimmer und immer haben zwei, drei etwas Kleines zu besprechen. Das hat mich sehr belastet. Jetzt habe ich eine Anmeldung eingeführt.
--	--

Die unkonventionellen, verkürzten Wege werden sehr unterschiedlich bewertet. Wenn das IF-Pensum über eine längerer Zeit geplant ist, sind schnelle, flexible Lösungen ohne Ressourcenerhöhung kaum denkbar. Ist das Pensum aber nicht fix eingeteilt und ändert es sich wieder, sind auch kurzfristige Lösungen möglich.

Therapien

Mit Therapien haben die SHP wenig zu tun. Wenn eine Therapie nötig wird, wird diese normalerweise durch die SL bewilligt.

Weiterbildung

D 35 Es wird sehr empfohlen, ja, also der Schulleiter pusht das sehr und sagt uns, wir sollen das nützen.	C 79 Ich habe das bis jetzt nicht so genutzt. Aber ich weiss, dass ich es könnte. Das ist tiptopp so.
--	--

Geld für Weiterbildungen steht in allen Gemeinden genügend bereit. Die SHPs schätzen dieses Angebot und nützen die Möglichkeit, um sich vielfältig weiterzubilden. Schulhausteam-Weiterbildungen wurden nicht erwähnt.

8.4 Triangulation, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Teilkapitel werden die aus den Interviews eruierten Ergebnisse in einen Zusammenhang mit den theoretischen Kenntnissen gesetzt, diskutiert und interpretiert.

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Umsetzung des bildungspolitisch verordneten Paradigmenwechsels Einfluss auf die Berufszufriedenheit der SHPs hat (vgl. Landert-Studie, Kap. 5.1). Es zeigt sich, dass die Reform nicht einfach von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Veränderungen dieses Ausmasses brauchen Zeit und müssen diese auch bekommen. Das Verständnis für die Integration und eine integrative Haltung bedürfen einer nachhaltigen, zielgerichteten Entwicklungs- und Aufbauarbeit. Die Konzeption der integrativen Schulungsform hat Auswirkungen auf die zu definierenden Rahmenbedingungen und auf das Angebot an unterstützenden Massnahmen. Hier kann also von einer Wechselwirkung gesprochen werden.

Die Gelingensbedingungen für eine integrative Schulung von Lienhard et al. sind treffend (Teilkapitel 2.1.4). Die Beeinflussung der Rahmenbedingungen und der unterstützenden Massnahmen orten die Befragten vorwiegend in Verbindung mit den nachfolgenden gelb eingefärbten Aspekten.

Tabelle 3: Gelingensbedingungen für eine integrative Schulung (vgl. Lienhard et al., 2011, S. 144)

Integrative Haltung	Aufnahme von SuS mit besonderen Bedürfnissen, Art und Weise des Umgangs mit Verschiedenheit (Kultur, Religion, Alter, Meinungen), Einbezug von Eltern, SuS etc.
Unterricht und Förderung	Das Lernen soll den individuellen Bedürfnissen entsprechend, möglichst unterrichtsnah stattfinden sowie angeregt und unterstützt werden. SHPs stehen zur Beratung der Lehrpersonen und für die besondere Förderung von SuS zur Verfügung.
Zusammenarbeit: unterrichts-, kind- und themenbezogen	Gemeinsame Förderung durch Unterrichtsentwicklung, offene und konstruktive Kommunikation der LPs, geregelte Aufgaben, Kompetenzen und Abläufe, effiziente und transparente Informationswege.
Steuerung der Qualitätsentwicklung	SL und evtl. Steuergruppe sind für die Vorbereitung, Planung und Entwicklung der integrativen Schule verantwortlich. Umsetzungshilfen, Weiterbildungs-, Beratungsangebote und Informationen über Beispiele guter Praxis usw. sind dafür wertvoll.

Diese theoretisch geleiteten Aspekte sind für die Berufszufriedenheit der Befragten von grosser Bedeutung. Auf die Frage, welche den Interviewpartnern gestellt wurde: „Kannst du drei wichtige Fragen nennen, welche eine junge Kollegin bei einem Bewerbungsgespräch stellen sollte, damit sie nachfolgend zufrieden ihrer Arbeit als SHP nachgehen kann?“, wurden bei den 18 Antworten nur zu fünf Bereichen Fragen formuliert. Es handelt sich um folgende Fragen:

Wie ist die Zusammenarbeit geregelt? Wie steht die SL zur Integration, bzw. welche Unterstützung bietet sie dafür (Supportsysteme, Qualitätsentwicklung und -sicherung)? Wie werden die Ressourcen für die IF verteilt? Wie ist die Haltung der an der Schule Beteiligten zur Integration und zur integrativen Didaktik? Welche Infrastruktur steht für die IF zur Verfügung?

Alle diese Punkte sind auch unter den Gelingensbedingungen von Lienhard et al. aufgeführt. Praxis und Theorie treffen hier also aufeinander.

Zusammenfassend soll die nachfolgende Abbildung die Wechselwirkung veranschaulichen.

Abbildung 2: Wechselwirkung, Berufszufriedenheit der SHPs, organisatorische Determinanten

Die nachfolgenden Faktoren haben in der Skalierung, mit einem geringen Optimierungsbedarf, eine fördernde Ausprägung und wurden in den Befragungen von den Interviewpartnern mit Nachdruck erwähnt.

Schulleitung

Der Schulleitung kommt im integrativen Setting eine bedeutende Rolle zu. Wie in der Theorie beschrieben, ist sie (auch im sonderpädagogischen Bereich) Entscheidungsträgerin, Organisatorin, Vermittlerin, Aufsichtsinstanz, Beraterin, Qualitätsverantwortliche usw. In der Praxis haben diese Aufgaben unmittelbaren Einfluss auf das Klima und den Umgang miteinander. Das Handeln der SL wird von den befragten SHPs für die Berufszufriedenheit als sehr förderlich oder eher hemmend beschrieben sowie in den Untersuchungen von Bieri und Landert (Kap. 5.1) bestätigt.

„Schulleitungshandeln beeinflusst aber entscheidend die Schulkultur und das Selbstverständnis von Lehrkräften. Es wirkt durchschlagend auf deren Einstellung und Verhalten sowie auf die Motivation“ (Zellweger, 2008, S. 17). Eine engagierte SL bemüht sich, gute Arbeitsbedingungen für alle zu schaffen und transparent, zielgerichtet, aber auch wohlwollend zu führen. Sie setzt sich für ein differenziertes Konzept zur Förderung der Integration ein (vgl. Landwehr, 2008, S. 7 - 21). Der Umsetzung der Massnahmen, die dazu nötig sind, wird nicht überall gleich viel Gewicht beigemessen. Die Evaluation der sonderpädagogischen Arbeit und die Planung der weiteren Entwicklungsschritte kommen, vermutlich aus Zeitgründen, oft zu kurz. Die Stärkung der integrativen Schulungsform würde durch eine konsequente Qualitätssicherung eher erreicht.

Die SHPs schätzen es, mit ihren SLs in einem guten Kontakt zu stehen. Ein offenes Ohr, Vertrauen und Anerkennung für die geleistete Arbeit sowie eine beharrliche Entwicklungsarbeit im sonderpädagogischen Bereich seitens der SL fördern die BZ der SHPs. Trifft dies zu, sprechen die SHPs von einer grossen Zufriedenheit.

Eine kontinuierliche, schulinterne sonderpädagogische Team-Weiterbildung wird in der Theorie immer wieder gefordert (vgl. Lienhard et al. S. 154). Die Interviewpartner haben aber keine Aussagen diesbezüglich gemacht. Es ist unklar, wie die Schulen diesem Bereich gerecht werden. Von einer wiederkehrenden Weiterbildung im sonderpädagogischen Bereich würde die Entwicklung der Schule zweifellos profitieren.

Infrastruktur

Eine zweckmässige Infrastruktur ist für eine integrative Schulung notwendig. Dies wird in der Theorie beschrieben und in der Praxis erfahren (vgl. Landwehr, 2008, S. 21). SHPs an Schulen ohne genügendes räumliches Angebot fühlen sich in ihrer Arbeit eingeschränkt. Die Umsetzung einer integrativen Didaktik ist nicht möglich. Schulen, welchen es an adäquatem Schulraum mangelt, stehen vor einem Problem. Die erfolgreiche Umsetzung der integrativen Schulungsform ist dadurch gefährdet (vgl. Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich, Kap. 5.1). Um eine Verbesserung zu erwirken, müssen normalerweise bauliche Anpassungen erfolgen. Für die nötige Planung und die Finanzierung sind die Behörden und schliesslich das Volk verantwortlich. Somit wird hier die Gesellschaft in den Integrationsprozess eingebunden.

Zusammenarbeit

Die befragten SHPs arbeiten mit den KLPs zusammen. Diese Zusammenarbeit beinhaltet vorwiegend organisatorische Absprachen und die Klärung von Koordinationsfragen. Den KLPs und den SHPs stehen aber keine oder zu wenig bezahlte Besprechungsgefässe für die Zusammenarbeit zur Verfügung. Das könnte ein Grund sein, warum die didaktische Zusammenarbeit zu wenig stattfindet (vgl. Förderpraxis in den Schulen der Stadt Zürich, Kap. 5.1). Laut Würzer & Zellweger (2013) ist dies ein wichtiger Punkt: „Die gesamte Vor- und Nachbereitung und der Informationsaustausch zwischen den betroffenen Lehrpersonen ist sehr zeitaufwendig. Eine seriöse Umsetzung wird längerfristig nur dann gelingen, wenn ihnen die entsprechenden Ressourcen zugesprochen wurden“ (S. 36). Eine gemeinsame, didaktische Unterrichtsplanung ist für eine erfolgreiche Umsetzung der integrativen Schulungsform bedeutend. Diese könnte die Qualität des Unterrichts entscheidend erhöhen. „Zielspezifische Zusammenarbeit von Lehrpersonen ist eine tragende Voraussetzung, damit Lernprozesse, für ausgewählte Lernende wie auch für eine gesamte Klasse, erfolgreich initiiert werden“ (Würzer & Zellweger, 2013, S. 34). Landwehr (2008) beschreibt diesbezüglich auf der fortgeschrittenen Entwicklungsstufe: „Die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit der schulinternen Beteiligten ist institutionalisiert, d.h., es sind entsprechende Zeitgefässe und Kooperationsstrukturen festgelegt“ (S. 19). Eine integrative Schulungsform braucht eine gute, differenzierte Zusammenarbeit. Diese findet gemäss den befragten SHPs zurzeit nicht überall im gleichen Ausmass statt. Eine vernünftige und angemessene Umsetzung scheint da und dort eine Knacknuss zu sein.

Supportsysteme

Die SHPs geben an, dass ein breitgefächertes und niederschwelliges Supportsystem ihre Arbeit erleichtern könne (vgl. Ausführungen in Kap. 5.1). Zum Supportsystem zählen sie in erster Linie die SSA, aber auch das Kollegium, die SL und den SPBD. Landwehr (2008) fordert diesbezüglich: „Es gibt ein differenziertes Supportsystem für auftretende Schwierigkeiten im Umgang mit SuS mit besonderem Bildungsbedarf“ (S. 21). Wenn Landwehr mit einem „differenzierten Supportsystem“ auch einen neutralen, fachlichen Support versteht, so würde dies mit dem Bedürfnis der SHPs übereinstimmen. Der Wunsch nach einem niederschweligen Fachsupport fusst vermutlich im sehr komplexen Arbeitsfeld der SHPs. Dieses Angebot kann von den SHPs eventuell via SL initiiert werden. Gründe dafür wären wohl genügend vorhanden. Ein Vorstoss diesbezüglich würde sich vermutlich lohnen. Eine weitere Möglichkeit ist der fachliche Austausch unter SHPs. Die Initiative liegt hier wohl bei den SHPs selbst. Ein Zusammenschluss von SHPs einer Region (z.B. das Zürcher Oberland) wäre durchaus denkbar.

Ressourcen

Die Ressourcen für die Schulische Heilpädagogik werden von den befragten SHPs momentan als knapp bis genügend eingeschätzt. Per Schuljahr 2013/14 werden die Ressourcen im Kanton Zürich gekürzt, was zu Unmut führt. Es wird befürchtet, dass die Qualität der IF leiden wird und die Belastung wiederum für alle, besonders für die KLPs, steigen wird. Die Grösse der Schule spielt bei der Umsetzung der Neuerungen eine wesentliche Rolle. Schulen mit gut 250 SuS haben einen grösseren Spielraum in der Gestaltung und der Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Bei Schulen mit ca.150 SuS ist die Situation wenig erfreulich. Da die Ressourcen hier gering sind, müssen Lösungen, welche eher in Richtung Separation tendieren, gewählt werden (z.B. ausschliesslich Förderatelier) oder die IF wird nicht professionell umgesetzt (z.B. durch Klassenassistenz). Somit scheinen kleine Schulen im Bereich der integrativen Förderung benachteiligt zu werden.

Das Aargauer Bildungsdepartement, welches in der Deutschschweiz sehr früh im sonderpädagogischen Bereich aktiv wurde, hat aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und der Studie von Häfeli und Walther-Müller (2005) folgende (Teil-)Zielsetzung per 2015 festgehalten: „Der Schule werden die notwendigen personellen und zeitlichen Ressourcen für die Schulische Heilpädagogik zur Verfügung gestellt. Es steht eine ausreichende Dotation für Schulische Heilpädagogik und für ein niederschwelliges Angebot zur Verfügung“ (Sisti-Wyss, 2012, in Lanfranchi & Steppacher, Hrsg., S. 218). Die Integration wird also weiterverfolgt und die nötigen Ressourcen werden der Schule zugesichert.

Die meisten Zürcher Sekundarschulen werden ab 2013/14 neu ISR-SuS aufnehmen. Die Umsetzung der ISR und der Umgang mit den ISR-Ressourcen sind nicht geklärt. Sie müssen von den einzelnen Gemeinden in den nächsten Jahren auf ihre gemeindeeigenen Bedürfnisse hin erprobt werden. Die SHPs werden ihren Beitrag dazu leisten und ihre Rolle deshalb neu definieren müssen.

9 Beantwortung der Fragestellung

Die Arbeit der SHPs kann als sehr umfassend bezeichnet werden. Die individuellen Bedürfnisse der zu unterstützenden SuS verlangen von den SHPs ein grosses Wissen und viel Flexibilität, damit die SuS adäquat gefördert werden können. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Lehrpersonen, mit der SL und den Eltern ist eine grosse Herausforderung und verlangt ein entsprechendes Mass an Rücksichtnahme und Anpassung. Die befragten SHPs stellen sich der Herausforderung gerne und versuchen mit ihrem enthusiastischen Einsatz das Beste für die SuS und für die ganze Schule zu erreichen.

Fragestellung:

Inwiefern beeinflussen die, innerhalb des gesetzlichen Rahmens, von der teilautonomen Schule definierten Rahmenbedingungen und das Angebot an unterstützenden Massnahmen die Berufszufriedenheit der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen an der Regel-Sekundarschule im Zürcher Oberland?

Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, da jedes Setting seine individuellen Bedingungen erfordert.

Wie aus den Interviews hervorgeht, beeinflussen die gemeindeeigenen Rahmenbedingungen und das Angebot an unterstützenden Massnahmen die Berufszufriedenheit mehrheitlich positiv. Die befragten SHPs arbeiten gerne in ihrem Beruf und würden ihn wieder wählen. Selbstverständlich können überall weitere wünschbare Optimierungsmöglichkeiten aufgezählt werden, welche die Berufszufriedenheit zusätzlich verbessern würden. Diese betreffen aber zum Teil nicht schulinterne Bedingungen und sind dementsprechend kaum realisierbar. Zudem gilt es zu beachten, dass die integrative Schulungsform erst seit einer vergleichsmässig kurzen Zeit institutionalisiert ist und sich noch in der Aufbauphase befindet.

Die kommentierenden Voten der Interviewpartner, bezüglich der Rahmenbedingungen und der unterstützenden Massnahmen sind: „Das entlastet mich sehr“, „Das ist sehr beruhigend“, „Jawohl, genau das entspricht mir“, „Und ich mache das auch gerne“, „Da bin ich schon froh, bin ich nicht nur Befehlsempfänger“, „Von dem her bin ich hier sehr gut aufgehoben“, „Das freut mich sehr“, aber auch: „Da bin ich wenig zufrieden. Es verunsichert“, „Ich finde schon, dass meine Arbeit wirklich schwierig ist“, „Was mir zu schaffen macht...“ Sie verdeutlichen, wie verschieden sich die Rahmenbedingungen und unterstützenden Massnahmen auf die Berufszufriedenheit auswirken. Diese wird nicht von allen Beteiligten unisono gleich empfunden und wird immer auch eine persönliche Komponente sein.

Die Unterfragen werden differenzierter beantwortet:

Welche Bedingungen/Bestimmungen fördern die BZ der SHPs?

- ✓ integrative Haltung aller Beteiligten
- ✓ angemessene Ressourcen
- ✓ gutes Einverständnis mit Team und SL
- ✓ Kooperation aller Beteiligten

- ✓ Infrastruktur, genügend Schulraum
- ✓ engagierte, verständnisvolle Schulleitung und Behörde
- ✓ flexible Organisation der IF
- ✓ geklärte Verantwortungsbereiche
- ✓ kurzfristig abrufbares Supportsystem

Welche Wünsche und Bedürfnisse, die die BZ beeinflussen, haben die SHPs?

- ✓ gute Infrastruktur, genügend Schulraum (für alle)
- ✓ wenig kantonale Änderungen, bzw. Mitsprache bei allfälligen Änderungen
- ✓ sonderpädagogische Spurgruppe an der Schule
- ✓ abrufbarer, fachlicher Support
- ✓ adäquate Bezahlung

Haben das Schulleitungshandeln, die Einstellung und das Know-how der Schulleitung bezüglich einer integrativen Schule Auswirkungen auf die BZ der SHPs?

Das Schulleiterhandeln hat einen sehr grossen Einfluss auf die Berufszufriedenheit der SHPs. Die SLs sind die direkten Vorgesetzten der SHPs. Die Organisation der IF wird von den SLs allein oder in Absprache mit den SHPs erarbeitet. SHPs wünschen sich SLs mit einem Grundverständnis der Sonderpädagogik, einer integrativen Haltung sowie einem transparenten, partizipatorischen und wertschätzenden Führungsstil. Sind diese Werte vorhanden, fühlen sich die SHPs aufgehoben und können grosse Zufriedenheit erfahren.

Eine kontinuierliche, schulinterne Weiterbildung in Sonderpädagogik wurde von den Interviewpartnern nicht erwähnt, könnte aber die Haltung gegenüber der Integration und die Qualität der Zusammenarbeit nachhaltig beeinflussen. Die Planung und Initiierung ist als Führungsaufgabe zu verstehen.

Welches sind SHP-spezifische Belastungsfaktoren?

- ✓ Kollegen, SL und Behörden haben wenig Verständnis für Integration
- ✓ ungenügende Flexibilität
- ✓ Einzelkämpfertum
- ✓ unerwünschte Zusammenarbeit seitens der KLPs
- ✓ ungewisse Zukunft (IF und ISR)
- ✓ wechselnde Anstellungsbedingungen
- ✓ Doppelfunktion

Die gestellte Frage kann nicht abschliessend beantwortet werden. Dass die Zufriedenheit der befragten SHPs bezüglich der Rahmenbedingungen und des Angebotes an unterstützenden Massnahmen im Moment grösser ist als die Unzufriedenheit, ging aber erfreulicherweise aus den Aussagen hervor. Dieser Umstand hängt mit dem Mass an Ressourcen zusammen, dies haben die Befragten explizit erwähnt.

Eine neue Sparrunde steht im Kanton Zürich an. Eine Herausforderung, welche hoffentlich zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und auch zur Zufriedenheit der Lehrpersonen vollzogen werden kann.

10 Rückblick und Ausblick

Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Sekundarschule im Zürcher Oberland sind mit den momentan gegebenen Arbeitsbedingungen mehrheitlich zufrieden. Die punktuell vorkommenden Schwierigkeiten stellen aber vor Ort eine nicht zu unterschätzende Belastung dar, die zur Fluktuation führen kann. Die Berufszufriedenheit wird grösstenteils in Abhängigkeit mit der allgemein herrschenden integrativen Haltung wahrgenommen. In diesem Bereich herrscht vielerorts Optimierungsbedarf. Im Grossen und Ganzen überrascht aber das positive Ergebnis und erfreut zugleich.

Es ist nicht ausser Acht zu lassen, dass in naher Zukunft im sonderpädagogischen Bereich weitere Änderungen und Anpassungen anstehen (Kürzung der Ressourcen, Institutionalisierung von ISR und ISS usw.). Diese lassen daher die erfreulichen Ergebnisse nur mit Vorsicht geniessen. Die Schulen stehen einmal mehr vor grossen Herausforderungen, welche, je nach Ausgang, sicher Auswirkungen auf die Berufszufriedenheit aller Beteiligten haben werden.

Forschungsmethode

Das Forschungsziel war es, die Arbeitssituation der SHPs an der Sekundarschule zu beleuchten. Es sollte ermittelt werden, inwiefern die Rahmenbedingungen und die unterstützenden Massnahmen die Berufszufriedenheit der SHPs beeinflussen.

Das forschungsmethodische Vorgehen mittels Leitfadeninterviews hat sich als geeignet erwiesen. Die sechs Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen konnten in den Interviews ihre subjektiven Sichtweisen ausführlich darlegen. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurden die Daten aufbereitet. Dieses Vorgehen und die Darstellung der Ergebnisse waren eine grosse Herausforderung. Dieser Teil der Arbeit hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und teilweise auch Ratlosigkeit hinterlassen. Dank der Unterstützung der Forschungsspezialistin konnte aber auch diese Hürde schliesslich gemeistert werden.

Die Beantwortung der Forschungsfrage wurde von den Befragten als schwierig empfunden. Die Frage: „Inwiefern beeinflussen die Rahmenbedingungen und das Angebot an unterstützenden Massnahmen deine Berufszufriedenheit?“, konnte schlecht verbalisiert werden. Die Faktoren, welche die Berufszufriedenheit beeinflussen und sich fördernd oder hemmend auswirken, bzw. wenig Bedeutung haben (neutral), konnten dagegen gut benannt und priorisiert werden.

Da die Autorin selbst SHP ist und somit selbst Interviewpartnerin hätte sein können, musste sie bei den Interviews gut darauf achten, dass sie sich nicht auf ein Gespräch einliess, bzw. zum Kommentieren von Aussagen verleiten liess.

Das Erfassen und Analysieren der gemeindeeigenen Konzepte wurde im Verlaufe der Forschung verworfen, da diese in sehr unterschiedlichen Fassungen vorliegen und nach Meinung der Interviewpartner im Schulalltag kaum Bedeutung haben. Somit musste auf eine Datentriangulation mit den Konzepten verzichtet werden. Die Ergebnisse aus den Interviews wurden mit der Theorie verglichen.

Die zeitliche Planung konnte nahezu eingehalten werden. Die Fixpunkte waren eine Hilfe. Gegen Abschluss der Arbeit musste eine Verzögerung hingenommen werden, weil die Darstellung der Daten nach Absprache mit der Forschungsexpertin angepasst werden musste. Somit wurde die Beendigung der Arbeit doch noch zu einem kleinen Spiessrutenlauf. Zudem war es nicht immer einfach, eine Arbeit dieser Grösse im Alleingang zu bewältigen.

Ausblick

Die gewonnenen Erkenntnisse können aufgrund der geringen Stichprobe (sechs Probanden) nicht als absolut repräsentativ betrachtet werden. Die Untersuchung darf als erste Tendenzabklärung eines noch wenig erforschten Gebietes gelten. Mit einer grösser angelegten Studie müssten die Ergebnisse überprüft werden. Die ermittelten Problemfelder sind aber trotzdem ernst zu nehmen.

Interessant wäre es, die Untersuchung in zwei, drei Jahren zu wiederholen. Es wäre auch spannend, SHPs, welche wenig Zufriedenheit im Berufsalltag erleben zu interviewen. Die Problemfelder würden erneut Bedürfnisse und Wünsche aufzeigen.

Denkbar wäre auch, die Auswirkungen eines einzelnen Faktors, z.B. die Schulleitung oder das Pflichtenheft, bzw. die Tätigkeitsfelder der SHPs genauer zu erforschen. Eine Untersuchung, welche die ISR betreffen würde, wäre schon bald möglich. Dann könnte beispielsweise die ganze Organisation dieser speziellen integrativen Schulung untersucht werden: Welche Form der Unterstützung ist hilfreich? Welche Bedürfnisse haben die ISR-SuS oder die KLPs usw.? Die Beantwortung dieser Fragen würde sich für die Arbeit im heilpädagogischen Bereich bestimmt lohnen.

Das Ausmass an interessanten Fragestellungen scheint nahezu unerschöpflich zu sein.

11 Persönliches Fazit

Es bereitete mir viel Freude, mich über eine längere Zeit intensiv mit einem heilpädagogisch relevanten Thema auseinandersetzen zu können. Da mich das Forschungsfeld „*Die Berufszufriedenheit der SHPs*“ auch ganz persönlich betrifft, hatte die Arbeit einen speziellen Reiz.

Vor allem die Feldforschung hat mir sehr viele spannende Erfahrungen beschert. Die Interviewpartner und –partnerinnen konnten mir wertvolle Sichtweisen und Anhaltspunkte für die Forschung sowie für mein eigenes Wirken als SHP vermitteln.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie und der Vergleich mit der Praxis erlebte ich als sehr intensiv und spannend. Die Vertiefung in die Thematik hat mich zum Nachdenken animiert und zum Hinterfragen der eigenen Praxis geführt. Sie rückte einiges in ein neues Licht. Das Wissen, das ich mir mit dieser Arbeit angeeignet habe, ist eine grosse Bereicherung für meinen Berufsalltag.

Während der ganzen Forschungszeit bin ich immer wieder auf Menschen gestossen, welche mich uneigennützig unterstützt haben. Meine zahlreichen Anfragen wurden fast alle beantwortet. Das hat mich sehr gefreut. Diese Offenheit im Bildungsbereich motiviert und treibt zum Weitermachen an. Die Schule ist und bleibt faszinierend.

12 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2005). *Ein Modell für den Umgang mit Heterogenität. Unterricht gemeinsam machen*. Bern: Schulverlag.
- Altrichter, H., & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Ausg.) Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Ammann, T. (2004). *Zur Berufszufriedenheit von Lehrerinnen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Anliker, B., Lietz, M. & Thommen, B. (2008). *Zusammenarbeit zwischen integrativ tätigen schulischen Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen und Regellehrpersonen*. VHN, 77. S. 226-236.
- Bamert, D., Mettler, C., Mosimann, J. (2004). *Berufszufriedenheit bei schulischen Heilpädagogen*. Diplomarbeit: HfH Zürich.
- Barth, D. & Kocher, M. (2012). Gesetzlich verordnete Integration: neuralgische Punkte. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt* (S. 166 – 183). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). *Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts*. Unveröffentlichter Kurzbericht. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Beller, S. (2004). *Empirisch forschen lernen*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Bernhard, S. & Coradi, U. (2005). Das Berufsbild für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, S. 21.
- Bieri, T. (2002). *Die Berufliche Situation aus Sicht der Lehrpersonen. Zufriedenheit, Belastung Wohlbefinden und Kündigungen im Lehrberuf*. http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2004/1226/pdf/Diss_Bieri_complete.pdf [10.11.2012]
- Bieri, T. (2006). *Lehrpersonen: Hoch belastet und trotzdem zufrieden?* Bern: Haupt Verlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007a). *Handreichung integrative und individualisierende Förderung*. <http://www.vslzh.ch/downloads/umsetzungsvslzh.pdf> [8. 10. 2012]
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007b). *Ordner 3, „Angebote für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“*. Volksschulamt Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011a). *Konzept. Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule*. http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html [8.11.2012]
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011b). *Ausbildungsanforderungen für Lehrpersonen im Bereich Integrative Förderung*. http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/anstellung/_als_lehrperson.html [2.5.2013]
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2012). *Projekt: „Belastung – Entlastung im Schulfeld“*. http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsplanung/projekte/be_entlastung_schulfeld.html#a-content [1. 10. 2012]

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2013). *Projekte, Fokus Starke Lernbeziehungen, PPP*. http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/fokus_starke_lernbeziehungen0.html [2.6.2013]
- Brägger, G. & Posse, N. (2007). *Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen (IQES)* Bd. 1 + 2. Bern : h.e.p. Verlag
- Bruggemann, A., Groskurth, P., Ulich, E. (1975). *Arbeitszufriedenheit*. Bern: Huber.
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999). *Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele*. <http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html> [1. 11. 2012]
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2006). *Behindertengleichstellungsgesetz*. <http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/8223.pdf> [1. 11. 2012]
- Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. Hg. (2007). *Wörterbuch der Heilpädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Cihlars, D. (2011). *Die Förderung der Berufszufriedenheit von Lehrkräften*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern (2012). *Integrative Förderung (IF) Sekundarschule, Umsetzungshilf*. <http://www.volksschule.lu.ch> [10.10. 2012]
- Dubs, R. (2005). *Teilautonome Schulen, Bildungsstandards und Qualität der Schulen*. http://www.script.lu/activinno/.../dubs_referat_teilautonome_schulen.pdf [9.10.2012]
- Duden (2006). *Das Fremdwörterbuch*. Mannheim: Brockhaus.
- Fischer, L. (2006). *Arbeitszufriedenheit* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Ausg.) Hamburg: Rowolt.
- Frommherz, A. (2010). „Das Leben ist kein Schonraum.“ Artikel, 2. Nov., Tages-Anzeiger: Zürich. <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/oberland/Das-Leben-ist-kein-Schonraum/story/19179722?track> [4. 4. 2013]
- Häfeli, K. & Walther-Müller, P. (Hrsg.). (2005). *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich*. Luzern: Studie.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2011). *Studienführer. Schulische Heilpädagogik*. http://www.hfh.ch/webautor-data/69/110509_studienfueher_def.pdf [1. 11. 2012]
- Kummer, A. (2000). *Standards für wirksame integrative Schulung*. http://www.zeka-ag.ch/assets/files/SVFK-Tagung_2006/Referat_Kummer.pdf [4. 5. 2013]
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Landert, C. (2006). *Studie zur Berufszufriedenheit: Freude am Unterrichten, wenig Lust auf Reformen*. In: Bildung Schweiz, 6 / 2007

- Landert, C. (2007). *Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bericht über die Onlinebefragung*. <http://www.lfp.ch> [5. 11. 2012]
- Landwehr, N. (2008). *Instrument zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung*. <http://www.Schulevaluation-ag.ch> [30. 10. 2012]
- Lehrerpersonalgesetz des Kantons Zürich (1999). [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/E599A288B2CB6660C12571B00042524B/\\$file/412.31_10.5.99_54.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/E599A288B2CB6660C12571B00042524B/$file/412.31_10.5.99_54.pdf) [5.4.2013]
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauert Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulischer Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Lütolf, C. (2010). *Arbeitszufriedenheit an Sonderschulen*. Masterarbeit: HfH Zürich.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu gestaltete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, Ph. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (10. Aufl.) Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktual. u. überarb. Aufl.) Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merz, J. (1979). *Berufszufriedenheit von Lehrern. Eine empirische Untersuchung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Morger, S. & Studer, B. (2012). *Ersehnte Arbeitszufriedenheit, belastender Stress – eine Herausforderung*. Masterarbeit: HfH Zürich.
- Nerdinger, F.W. (2006). Motivierung. In H. Schuler (Hrsg.), *Lehrbuch der Personalpsychologie*. 2. Aufl. Göttingen: Hogrefe.
- Netzwerk Integrative Schulungsformen (2007). *Rahmenbedingungen für eine Schule für alle*. <http://www.isf.luzern.phz.ch/> [4. 4. 2013]
- Niedermann, A., Schweizer, R., Steppacher, J., (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: SZH.
- Reicher, H. (2007). In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg). *Praxisbuch Empirischer Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studienverlag.
- Roos, M. & Wandeler, E. (2012). *Förderpraxis der Schulen der Stadt Zürich. Kurzbericht zur wissenschaftlichen Evaluation*. Baar: spectrum³
- Schaarschmidt, U., & Kischke, U. (2007). *Beanspruchungsmuster im Lehrerberuf, Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Potsdamer Lehrerstudie*. In Rothland, M. (Hrsg): *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf, Modelle, Befunde, Interventionen*.
- Scherrer, U., (2010). *Die Arbeit und die Rolle der Heilpädagoginnen/des Heilpädagogen im Wandel* http://www.hlgr.ch/docs/referat_SHP_im_Wandel_jahrestagung_HLGR_pontresina_101110.pdf [3. 5. 2013]
- Schulamt Stadt Zürich (2010). *Leporello, Zusammenarbeit in der Sekundarschule*. <http://www.stadt-zuerich.ch/ssd> [10. 10. 12]
- Schuler H. (2004). *Beurteilen und Fördern beruflicher Leistung*. 2. Aufl. Göttingen: Hogrefe.

- Sisti-Wyss, V., (2012). Entwicklung der Integrativen Schulung im Kanton Aargau. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt* (S. 166 – 183). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SHZ. *Infoplattform zur Heil- und Sonderpädagogik in der Schweiz*. <http://www.szh.ch/> [8.10.2012]
- Trachsler, E., Ackermann, K., Brügglen, S., Nido, M., Ulich, E. (2008). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen und Schulleitungen im Kanton Aargau*. [http://www.sla.ch/aktuell/arbeitszeit/081112-arbeitszeitstudie_bericht\[1\].pdf](http://www.sla.ch/aktuell/arbeitszeit/081112-arbeitszeitstudie_bericht[1].pdf)[1.10.2012]
- Unesco (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. <http://www.unesco.de/konferenzbeschluesse.html> [1. 11. 2012]
- VSG (2005). *Volksschulgesetz des Kantons Zürich. Gesetzgebung*. http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/.../412.100_7.2.05_59.pdf [1. 11. 2012]
- VSM (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen*. [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/56300C866855846BC12574AB003F205C/\\$file/412.103_11.7.07_62.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/56300C866855846BC12574AB003F205C/$file/412.103_11.7.07_62.pdf) [1.5.2013]
- Würzer, E., & Zellweger, T. (2013). *Schulalltag konkret. Was Lehrpersonen beschäftigt*. Bern: hep Verlag.
- Zellweger, T. (2008). *Führung an teilautonomen Volksschulen*. Freiburg: Dissertation.

13 Anhang 1

13.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Determinanten der Berufs- bzw. Arbeitszufriedenheit (Bieri, 2006, S. 34)	S. 11
Tabelle 2: Determinanten der Berufszufriedenheit (Cihlars, 2011, S. 238 + 375)	S. 11
Tabelle 3: Gelingensbedingungen für eine integrative Schulung (Lienhard et al., 2011, S. 144)	S. 12 + 54
Tabelle 4: Umfang der Lernförderung, Handreichung: Integrative und individualisierende Lernförderung, (Bildungsdirektion des Kantons ZH, 2007a, S. 9)	S. 16
Tabelle 5: Teil der Aufgabenverteilung in einem Schulsystem mit teilautonomen Schulen (Dubs 2010, S. 37)	S. 18
Tabelle 6: Anpassungen (VSM, 2010, S.2)	S. 21
Tabelle 7: Fünf Dimensionen der Lehrprofessionalität (in Anlehnung an Helmke 2009; Zlatkin-Troitschanskaia et al., 2009; Kunter et al., 2011; Terhart, Bennewitz & Rothland, 2011, zitiert nach Würzer & Zellweger, 2013)	S. 24
Tabelle 8: Belastung und Entlastung (Bildungsdirektion des Kantons ZH, 2011, S. 4)	S. 30
Tabelle 9: Analyseschritte (in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2011, S. 276 – 281)	S. 40
Tabelle 10: IF-Angebot / Umsetzung in den Schulen der Interviewpartner	S. 49

13.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Art der Lernförderung, Handreichung: Integrative und individualisierende Lernförderung (Bildungsdirektion des Kantons ZH, 2007, S. 7.)	S. 16
Abbildung 2: Wechselwirkung, Berufszufriedenheit der SHPs, organisatorische Determinanten	S. 55

13.3 Transkriptionsregeln

Bei der Transkription wurden die Interviews möglichst genau vom Dialekt in die Standardsprache übersetzt. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Satzbaufehler behoben und die „mhm's“ und „ähm's“ weggelassen.

(.)	Pause
(lachen)	Begleiterscheinung des Sprechens in Klammer
(unverständlich)	Wörter die nicht verstanden wurden
MUSS	ganzes Wort gross geschrieben bedeutet, dass das Wort betont ist

13.4 Interviewanfrage

Absender

Wetzikon 7. 1. 2013

Adresse

Masterthese Schulische Heilpädagogik zum Thema Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Ich unterrichte als Schulische Heilpädagogin (SHP) an der Sekundarschule Wetzikon. Berufsbegleitend absolviere ich an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich die Ausbildung zur SHP, welche ich mit einer Masterthese abschliesse.

In meiner Masterthese gehe ich der folgenden Frage nach:
Inwiefern beeinflussen die Rahmenbedingungen und das Angebot der unterstützenden Massnahmen die Arbeitszufriedenheit der SHP an der Regel-Sekundarschule?
Ich möchte ermitteln, welche Bedingungen wir Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen brauchen / möchten, um unserer Arbeit bestmöglich und zufrieden nachgehen zu können.

Daten erhebe ich mittels Interviews mit SHPs, sowie den Inhaltsanalysen der Sonderpädagogischen Konzepte ihrer Schulen.
Die Interviews werden aufgenommen und anschliessend transkribiert. Die gewonnenen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur zu Zwecken meiner Masterarbeit verwendet. Nach Fertigstellung der Arbeit werden alle Daten gelöscht. In den Forschungsergebnissen werden keine Namen genannt, es können keine Rückschlüsse auf bestimmte Personen oder Schulen gezogen werden.

Gerne frage ich Sie an, ob Sie bereit sind, mit mir ein Gespräch / Interview zu führen, in welchem Sie über Ihre Arbeitszufriedenheit bezüglich den Rahmenbedingungen und dem Angebot der unterstützenden Massnahmen an Ihrer Schule berichten.

Aufwand? Interview, max. 60 Minuten. Evtl. Transkription gegenseitig (ca. 20 Min.).

Wann? Woche 5 – 7 (28. 1. - 15. 2. 2013)

Wo? Nach Möglichkeit in Ihrem Schulhaus.

Kontakt? *Absender, Mailkontakt*

Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse geweckt habe. Über eine kurze, positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen (gerne bis spätestens 16. Januar, z.B. mittels Beiblatt per Post, oder melden Sie sich per Mail, dann stelle ich Ihnen das Blatt gerne per Mail zu).

Mit freundlichem Gruss und Dank

13.5 Interview

13.5.1 Kurzfragebogen

Rückmeldung betreffend:

Masterthese Schulische Heilpädagogik zum Thema Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen.

Ich stelle mich für ein Interview zur Verfügung.

Name, Vorname	
Adresse Schule und evtl. privat	
Telefonnummer Schule und evtl. privat	
Mail	
Diplom in Schulischer Heilpädagogik	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Arbeitspensum in % (oder Lektionenzahl)	_____ als SHP _____ als Fachlehrperson _____ als Klassenlehrperson
Berufserfahrung	_____ Jahre / davon als SHP _____
Übermittlung des Sonder-Pädagogischen Konzeptes	<input type="checkbox"/> per Mail <input type="checkbox"/> per Post

13.5.2 Interviewablauf und Leitfaden

klären: Mundart / Standard

Irene Ramseier Januar 2013

Leitfaden für das Interview

Begrüssung (Herstellen einer Vertrauensbeziehung)

Bedanken, vorstellen (Studentin HfH, MA), Aufnahme (mp3) und zeitlicher Rahmen klären, Ablauf

Mir geht es um die Arbeitszufriedenheit der SHP (IF) an der Sekundarschule in den Bereichen der Rahmenbedingungen und der unterstützenden Massnahmen. Darüber möchte ich mit dir sprechen. (Auflegen der Titel)

Einstiegsfragen (warm up)

Wie lange arbeitest du schon als SHP?

Wie lange arbeitest du schon in dieser Schule?

Wie gross ist die Schule / wie viele SHP (Stellenprozent)?

Wie gross ist dein Pensum?

→ Wenn von der SHP im Fragebogen beantwortet, werde ich die Antworten selbst kurz erläutern und nachfragen, ob das so stimmt.

Evtl. **Wie viele Klassen/SuS hat die Schule? Für wie viele Klassen/SuS bist du verantwortlich/arbeitest du?**

In welchen Räumlichkeiten findet die IF/IS-Förderung statt? Hast du ein eigenes Zimmer?

Eröffnungsfrage (opening)	Nachfragen (nur stellen wenn nicht angesprochen)	Ziel / mögliche Antworten	Beantwortung von: (Forschungsfrage?)
Kannst du kurz etwas dazu sagen, wie es dir als SHP an der Sekundarschule im Kanton ZH geht? 2-3 Sätze	Wie gefällt dir dein Beruf? Wie fühlst du dich? Würdest du deinen Beruf wieder wählen?	<i>In das Thema eintauchen</i> gut / meistens zufrieden / manchmal überlastet / hin und her gerissen / interessante Arbeit / wenn nur die SuS wären, wäre es gut...	allgemeines Befinden Wohlbefinden / Zufriedenheit
Leitfragen			
Du hast erzählt, dass... oder Wie ich eingangs erwähnt habe, geht es mir um die R. und u. M. Aus der Literatur habe ich schulische Rahmenbedingungen zusammengetragen, welche die Lehrpersonen <u>gut unterstützen</u> sollen. Ich habe sie auf dieser Liste notiert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Reihe ist zufällig.			
Wenn du diese Liste durchgehst und an deine Schule denkst, welche Bedeutung haben diese Rahmenbedingungen in deinem Alltag?	Wie erlebst du den Alltag? welche Erfahrungen machst du in diesen Bereichen bezüglich	Offene Frage: <i>Auf die Forschungsfrage lenken</i> die beeinflussen meine AZ alle / das ist bei uns alles im Konzept geregelt / die sind schon gut, aber das Team	Unterstützen diese Rahmenbedingen oder nicht?

Ganz allgemein. 2- 3 Sätze	deiner Arbeitszufriedenheit?	muss dahinter stehen / wenn es kein Förderzentrum gäbe, wäre ich nicht an dieser Schule / es braucht unglaublich viel Zeit für Absprachen	Übereinstimmung mit Theorie?
Welche drei unterstützen dich bezüglich deiner AZ? Welche drei unterstützen dich wenig? Kannst du diese bitte mit einem + und einem – bezeichnen.	Welche sind wichtig, welche nicht?	Gewichtung erfragen.	Was beeinflusst, steigert die AZ?
Kannst du mir erzählen inwiefern diese/individuelle Rahmenbedingungen deine Arbeitszufriedenheit beeinflussen ?	Inwiefern nützen sie dir für deine AZ? Was gewinnst du? Wie unterstützen diese Rahmenbedingungen deine Arbeitszufriedenheit? Inwiefern nicht? Welche Bedeutsamkeit haben diese Rahmenbedingungen für dich? Welche Bedürfnisse werden abgedeckt? Kannst du das genauer beschr.? Kannst du ein Beispiel machen?	Konkrete Frage: <i>konkrete Antworten</i> Manchmal fühle ich mich mit Arbeit zugedeckt, viele versch. Personen delegieren die Verantwortung an mich, zudem gibt es viel administrative Arbeit, das beeinflusst meine AZ sehr / die SL übernimmt die Verteilung der Ressourcen, wir haben kaum Mitspracherecht, das ist ein negativer Punkt / weil das IF-Angebot detailliert geregelt ist kommt es selten zu Diskussionen, das erleichtert mir die Arbeit sehr. Wir haben keine Gruppenräume, ich habe kein eigenes Zimmer, das erschwert meine Arbeit sehr und ist unbefriedigend Manchmal „läuft“ viel zu viel an unserer Schule, die SuS sind überfordert	(Forschungsfrage) Kategorien: - Kultur der Integration - Kultur der Verantwortungs-teilung - Konzepte (Mitsprache / Fein-Konzept, Organisation Evaluation / Anpassung) - Werthaltung - Handlungsstrategien - Infrastruktur
Wo siehst du Optimierungs- Änderungsbedarf?	Wie müssten die R. und u. M. sein, damit du gut und zufrieden Arbeiten kannst?	<i>Unzufriedenheit, Störendes erfahren</i> Wir brauchen dringen mehr Zeit für Absprachen, bzw. für das Entwickeln von gemeinsamen Haltungen.	Was soll geändert werden? Konkrete Vorschläge generieren.
Zu den unterstützenden Massnahmen gehören die folgenden (Liste)			
Wie sind hier deine Erfahrungen bezüglich deiner Arbeitszufriedenheit? Allgemein.	Welche Bedeutung haben sie in deinem Alltag?	<i>Offene Frage: Auf die Forschungsfrage lenken</i> Die wären wirklich gut, aber einige Kosten „zu“ viel und kommen erst zum Einsatz, wenn alle Stricke reissen, manchmal habe ich dann das Gefühl, dass ich/wir versagt haben	Unterstützen sie oder nicht? Kategorien: - Wertschätzung
Welche zwei unterstützen dich bezüglich deiner AZ? Welche zwei unterstützen dich wenig?	Welche sind wichtig, welche nicht?	Gewichtung erfragen.	

Kannst du diese bitte mit einem + und einem – bezeichnen.			
Inwiefern beeinflussen diese u. Massnahmen deine Arbeitszufriedenheit?	Was ist es, das dich in deiner Arbeit unterstützt? Welche Rolle spielen die u. M. in deinem Alltag? Was unterstützt dich zu wenig? Welchen Nutzen bieten dir dieses u. M.?	Sie beeinflussen mich dann, wenn ich sie unkonventionell in Anspruch nehmen kann / unser Notfallplan gibt mir Sicherheit /	(Forschungsfrage) Kategorien: - Organisation
Wo siehst du Optimierungs- Änderungsbedarf?	Wie müssten die R. und u. M. sein, damit du gut und zufrieden Arbeiten kannst?	<i>Unzufriedenheit, Störendes erfahren</i> Wir brauchen dringen mehr Zeit für Absprachen, bzw. für das Entwickeln von gemeinsamen Haltungen.	
Welche weiteren Rahmenb. und u. M. wünschst du dir, damit du gut und zufrieden arbeiten kannst? Wie würden diese deine AZ beeinflussen?	Welche weiteren Verbindlichkeiten... Kannst du das genauer beschreiben? Was wäre anders?	<i>Gelegenheit geben, individuelle Bereiche zu nennen</i> Die Junglehrer sollten besser eingeführt werden, bzw. schon an der PH gelernt haben, was IF bedeutet, wie er umgesetzt werden kann. Kleinstpensen (1-2L) an einer Klasse bringen nichts. Ich würde mir ein Minimum von 4 L wünschen. Man kann von uns nicht Wunder erwarten, Entwicklung braucht Zeit, welche gegeben werden sollte. Ein ausserschulisches, betreutes Angebot fehlt bei uns / Tagesschule ist zu überlegen C-Klassen sollen nicht mehr als 12 SuS haben dürfen, ansonsten müssten die Lektionen alle mit 2 LPs geführt werden, dann würde ich mich auch den Kindern und Eltern gegenüber wohl fühlen Wenn ich eine ähnliche pädag. Haltung wie die KLP habe, profitiert der SuS mehr	Forschungsfrage Nachfragen, Ergänzung Kategorien: - Organisation IF / Betreuung der Jugendlichen ausserhalb der Schulzeit - Kultur des Machbaren? - gem. pädag. Haltung
Welche Erwartungen, Wünsche hast du an die Schulleitung / Schulpflege, evtl. Team bezüglich der Rahmenbedingungen und u. M. in Verbindung mit deiner AZ?	Wie wäre eine ideale SL / SP / Team? Welche Vorteile würden das generieren?	<i>Individuelle Sichtweise erfahren</i> Die SL sollte sich ein Wissen an Heilpädagogik aneignen und wiederkehrend, interne Weiterbildungen organisieren. Das würde den Stellenwert des IFs stärken und somit mich.	Was steigert die AZ? Bedürfnisse? Kategorien: - Wertschätzung - Ressourcen

	Kannst du das ein wenig ausführen? (Warum?)	Die SP soll alle erdenklichen, sofern nötigen Ressourcen bereitstellen. Das ganze Team soll sich für das ganze Schulhaus / alle SuS mitverantwortlich fühlen.	- Verantwortlichkeiten
- Inwiefern beeinflusst die neuen kantonalen Richtlinien bezüglich der Integrativen Förderung vom August 2012, deine AZ? <i>Auflegen: Auf der Sekundarschule legen die Gemeinden Art und Umfang der Integrativen Förderung fest.</i>	Welche Auswirkungen haben sie auf dich? Wie gehst du damit um?	<i>Auswirkungen von kant. Richtlinien erfahren, verstehen</i> Das verunsichert mich zu einem Teil. Es macht mich auch wütend, weil wir so den IF verteidigen müssen, „beweisen“ müssen, dass IF wirkt, was er bringt, wozu es IF braucht? Die SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sind hier die Verlierer.	Forschungsfrage bez. kant. Bestimmungen Kategorie: - Haltung der Behörden - Akzeptanz
Das schriftlich verfasste sopä. Konzept → Wie ist deine Erfahrung, inwiefern unterstützt es dich in deiner Arbeit?	Inwiefern nützt dir das sopä.Konz.? (Macht es Sinn ... festzuhalten) Ist es so ausgestaltet, dass du die an dich gestellten Anforderungen erfüllen kannst? Fühlst du dich wohl, befriedigt?	<i>Nutzen des Konzeptes erfragen</i> Es macht dann Sinn, wenn es akzeptiert ist, d.h. das Team und die SL (die Eltern) dahinter stehen. Das bedeutet, dass die Bedürfnisse aller vorsichtig abgeklärt werden müssen. Nur so können wir erfolgreich, bzw. dem Wohl der SuS gerecht werden.	Forschungsfrage bez. dem sonderpädagogischen Konzept Kategorie: - gem. Werthaltung
Gibt es noch etwas, was du ergänzen, präzisieren möchtest? Sind wichtig Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema nicht angesprochen worden?			

Abschluss

Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch!

Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit Mitte Juni fertig bin, die Präsentation findet im August statt.

Wenn du an der Arbeit interessiert bist, werde ich sie dir gerne zustellen.

Nonverbale Aufrechterhaltung

Mh... (zustimmend)

Ja...

Und dann?

Kannst du das ein wenig ausführlicher beschreiben?

Kannst du ein Beispiel erzählen?

Wie meinst du das?

13.5.3 Liste Rahmenbedingungen und unterstützende Massnahmen

Rahmenbedingungen (8)

Verteilung der Ressourcen / Pensenpool

Organisation des IF-Angebotes

Konzepte (gemein. pädagogisch / integrativ)
Pflichtenhefte / Verantwortungen

Besprechungsgefässe

Zusammenarbeit

Klassenteams

Infrastruktur / Materialbeschaffung

Intervision / Kollegiale Beratung

Weiterbildungsmöglichkeiten

unterstützende Massnahmen (6)

Notfallplan

verkürzte „Wege“ / kurzfristige Massnahmen

Supportsystem (SL, Sozialarbeit)

Erhöhung der Ressourcen (im Notfall)

Therapien

Beratungsangebot / Coaching / Supervision

13.6 Kategoriensystem

Kategoriensystem (Berufszufriedenheit – Rahmenbedingungen, unterstützende Massnahmen)			
Hauptkategorie	Unterkategorie	Kodierregel / In diese Kategorie fallen alle Aussagen...	Ankerbeispiel
Behörden		Wie die Behörden die Schule, die Lehrpersonen unterstützen.	wenn man mit der Schulpflege spricht. Also, die haben ein offenes Ohr für ganz viele Dinge
Besprechungsgefässe Austausch	Austausch allgemein	Wie der Austausch an der Schule gepflegt wird.	Mit den Besprechungsgefässen ist es ist nicht so organisiert, dass wir jeweils sagen, dass wir feste Zeiten haben.
	SHP - SL	Aussagen zum Austausch zwischen SHP und SL.	Ein Schulleiter ist für die Schülerbelange zuständig. Wir treffen uns alle 14 Tage
	Beratung SHP – LPs (und andere)	Aussagen zu Beratungssituationen der SHP mit anderen an der Schule beteiligten Personen.	es geht auch um die Lehrpersonen. Sie wollen sich ja auch beraten lassen, sonst würden sich ja nicht zu mir kommen. Sie wollen sich beraten lassen, und das finde ich, ist AUCH wichtige Arbeit.
	Absprachen SHP - KLP	Aussagen zum Austausch zwischen SHP und KLP.	Ja, mit den Klassenlehrkräften gibt es auch regelmässige Kontakte.
Gesetzgebung (Kanton)	allgemeiner Art	Aussagen zu den kantonalen Vorgaben bezüglich der Umsetzung (Modell, Systematik) der Integration.	Also vom System her habe ich Fragezeichen, auch zur Integration, da bin ich sehr kritisch.
	Ausbildung	Aussagen über das Wissen und die Kompetenzen, welche die Ausbildung vermittelt.	Es ist ja auch das Ziel, dass man sich durch diese Zusatzausbildung gewisse Sichtweisen aneignet, die man vorher ja doch eher in einem engeren Fokus gesehen hat.
	Bezahlung	Wie die Zufriedenheit der SHPs mit der Bezahlung ist.	Ich habe Schüler, die haben im alten System einen Sonder-B oder Sonder-D-Status. Die sind zu 100 % bei mir. Und ich bin nicht für 100 % als Heilpädagogin bezahlt.
	Einführung / Vorgehen	Wie die Einführung der integrativen Schulung durch den Kanton in den Schulen stattfand.	Ich würde mir wünschen, dass, wenn man Dinge einführt, wie Integration an der Volksschule, man davon abkommt, dass ein SHP genügt und dann läuft der Laden.
	Vorgaben / Gesetz	Aussagen zu den kantonalen Regelungen bezüglich der Ressourcen (personell, finanziell).	Die Ressourcen vom Kanton sind zu wenig.
	Änderungen / Vorgehen	Wie der Kanton bei Änderungen der Regelungen/ Vorschriften vorgeht.	Es gibt gute Leute an der HfH, die können das in zwei, drei Stunden auf die Reihe bringen, mal sagen "Was sind die Möglichkeiten der Sonderpädagogik, was kann man erreichen, was sollte ausprobiert werden, wo ist der Gewinn?"
	Infrastruktur	Räumlichkeiten	Wie die Zufriedenheit mit dem zur Verfügung stehenden Schulraum und den Einrichtungen ist.
Materialbeschaffung		Aussagen über die Möglichkeit der Materialbeschaffung.	Ja, das was ich brauche, bekomme ich, ohne grosse Probleme.

Integrative Haltung / Werte	Integrative Haltung der an der Schule Beteiligten	Wie die Haltung der an der Schule beteiligten LPs, SL, Behörden zur schulischen Integration ist.	Das steht und fällt mit der Akzeptanz der IF.
	Umgang mit der integrativen Haltung (Gewichtung)	Wie die schulische Integration im Schulalltag thematisiert / weiterentwickelt / gelebt wird.	Das Thema muss auch immer wieder angesprochen werden
	Integrative Didaktik	Aussagen, wie der Unterricht integrativ gestaltet wird.	Da muss man, finde ich, flexibel sein und die verschiedenen Formen, die es gibt, wirklich den Kindern entsprechend anwenden.
	Heterogenität allgemein	Wie verschieden, individuell die Jugendlichen sind.	Wenn man schaut, wie vielfältig die Jugendlichen heute sind. Sie sind schon viel mehr Persönlichkeiten, als früher, wenn ich mich zurückerinnere an meine Sekundarschulzeit.
	Heterogenität, Bedürfnisse der SuS	Aussagen, die die individuellen Bedürfnisse der SuS beschreiben.	Es gibt halt auch verschiedene Schülerinnen und Schüler, je länger desto mehr, die sind nicht abgeklärt, aber die brauchen trotzdem Unterstützung.
Konzepte / Umsetzung IF	sonderpädagogisches Konzept	Aussagen zum sonderpädagogischen Konzept der Schule	Wir haben ein sonderpädagogisches Konzept, aber letztlich arbeite ich, ohne in mein Pflichtenheft zu schauen.
	integratives Konzept der Schule	Aussagen zum integrativen Konzept der Schule → abgesprochene Gestaltung der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages	Und da gehört dann halt auch dazu, dass man sagt, man arbeitet sowohl in der Klasse wie auch ausserhalb.
	pädagogisches Konzept	Aussagen zum pädagogischen Konzept der Schule → Absprachen über die Gestaltung des Unterrichtes.	Es ist natürlich auch so, wenn ein Schüler eine fachlich grosse Schwierigkeit hat, gerade wenn es um Aufmerksamkeitsdefizite geht, dann ist dieser betreffende Schüler natürlich in der Klasse wesentlich mehr ausgestellt, als wenn er mal zwischendurch bei mir sein kann.
	Evaluation / Reflexion / Ziele	Aussagen zur Evaluation, Reflexion, Zielsetzung der Konzepte (hinterfragen, beschreiben, bewerten, weitere Schritte)	Eine Umfrage, welche ich das letzte Jahr gemacht habe, bezüglich des Förderzentrums, bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Lehrpersonen, war durchwegs positiv.
Notfallplan		Aussagen zu Ablauf / Checkliste für schwierige Situationen.	Notfallplan, kann ich nicht viel dazu sagen. Der besteht hier, ist aber mehr so im Hintergrund.
Organisation –IF (ISR)	allgemeiner Art	Wie die IF organisiert wird.	Die Organisation des IF-Angebotes habe ich über meinen Stundenplan gelöst.
	SHP-Pensen	Aussagen zu den SHP-Pensen sowie der Anzahl der Pensen.	... wir sind einfach zu wenige, wir haben einfach zu wenig Gewicht.
	Auswirkungen der SHP-Pensen auf die SHP	Aussagen, die die Auswirkungen der SHP-Pensen auf die SHP beschreiben?	Gefühlsmässig bin ich immer etwas am Anschlag, bei diesen vielen Klassen, weil ich etwa die Hälfte der Klassen abdecke.
	Mitsprache	Wie und ob die SHP bei der Umsetzung der IF mitsprechen kann.	Weil ich alleine bin, kann ich diese Ressourcen relativ frei gestalten.
	Stundenplan SHP	..., die den Stundenplan der SHP betreffen.	Zuerst haben alle ihre Stundenpläne und am Schluss komme dann noch ich.
Pflichtenheft, Verantwortung	allgemeiner Art	definierte Kompetenzen und Verantwortlichkeiten	Es muss einfach klar sein, durch die Pflichtenhefte, welche Verantwortungen wo liegen.
	Ansprüche, Erwartungen Anforderungen an SHP	Aussagen, die die Ansprüche, Erwartungen bezüglich der SHP-Arbeit beschreiben	Viele Schulleiterinnen oder Schulleiter meinen, wir müssten da so Spezialprogramme bieten. Aber das ist nicht immer der Fall.
	SHP	Aussagen zu den Pflichten der SHP	Es ist etwas übertrieben, zu sagen, dass ich verantwortlich bin. Ich denke, ich werde dann beigezogen, wenn es um spezielle Aspekte der Förderung geht.
	SL	Aussagen zu den Pflichten der SL	Also ganz sicher sind es die Ressourcen und die Organisation der IF durch die Schulleitung.
	KLP	Aussagen zu den Pflichten der KLP	Die Verantwortung hat immer der Klassenlehrer.

Ressourcen	allgemeiner Art	Aussagen über die zur Verfügung stehenden Mittel.	Im Moment wäre es optimal, nachher ist es weniger optimal.
	Verteilung Verantwortung	Aussagen zur Verantwortung für die Mittelverteilung.	Verteilung der Ressourcen, Pensenpool. Ich sage so: Das ist natürlich jedes Jahr ein Kampf: Wer erhält was, wie viel, auf welchen Stufen?
	Verteilung	Wie die Mittel zugewiesen werden.	Erhöhung von den Ressourcen wäre immer gut
	Lektionenpool	Aussagen zu den zur Verfügung stehenden verfügbaren Lektionen.	Jetzt im Moment hat es genügend IF, mit den ISR-Schülern haben wir sogar ein bisschen Spielraum.
	Erhöhung im Notfall	Aussagen dazu, ob das Aufstocken der Ressourcen in schwierigen Situationen möglich ist.	Erhöhen der Ressourcen, wenn nötig: Ja das ist absolut möglich, haben wir gestern wieder gehabt.
Schulleitung	Mitarbeiterbeurteilung	Aussagen, durch wen die SHP beurteilt wird.	dann ist natürlich auch die Schulleitung und auch die Schulpflege da, welche mich kontrolliert oder welche mich begleitet und mich beurteilt.
	Führung der IF	Aussagen zur IF-Führung durch die SL.	Wenn die Schulleitung ... das nicht auch wichtig findet, dann ist es schwierig.
	Führung der SHP	Aussagen zur Führung der SHP durch die SL.	Wenn die Schulleitung nicht absolut hinter uns steht ... dann ist es schwierig.
	Unterstützung	Aussagen darüber, welche Unterstützung die SL der SHP bietet.	Da finde ich auch die Unterstützung durch die Schulleitung, die muss da sein.
	Wertschätzung	Aussagen zu Anerkennung, Wohlwollen, positiver Bewertung der SL bezüglich der Arbeit der SHP.	Und es ist auch die Anerkennung durch die Schulleitung.
Supportsystem	allgemeiner Art	Aussagen zu unterstützenden, abrufbaren Stellen und Systemen.	Dann geht es uns gut und auch die Arbeit wird gut. Deshalb finde ich etwas ganz Wesentliches, dass wir Supportsysteme haben, wo man auch hingehen kann.
	psychologischer Support	Aussagen zum psychologischen Supportangebot.	Jeder Psychiater hat nach einer schwierigen Sitzung ein Coaching, wo er oder sie sich sicher wieder soweit regenerieren kann, dass er/sie wieder Mut fasst, mit dem Klienten weiter zu machen. Wir tragen einfach alles nach Hause (Lachen) und haben auch sehr schwierige Situationen und wir müssen gesund bleiben und uns freuen am Menschen und an der Arbeit.
	Klassenassistenz / Senioren	Aussagen zur Klassenassistenz und Senioren.	aber wir haben eben auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben noch die Klassenassistenz.
	Fachlicher Support (z.B. HfH)	Aussagen zu fachlicher Beratung, z.B. von HfH, Möglichkeiten der Fallbearbeitung usw.	Was ich merke ist, dass ich selber eigentlich oft etwas bräuchte, wo ich mich austauschen könnte. Und zwar nicht nur so kollegiale Gespräche, sondern wirklich auch, wo ich einen Fall bringen könnte.
	IT	Aussagen zur Informationsverarbeitung.	Und dann haben wir noch die Internetplattform.
	SPBD	Aussagen zur Unterstützung durch den Schulpsychologischen Beratungsdienst.	Mit dem SPBD haben wir relativ engen Kontakt.
	SSA	Aussagen zur Unterstützung durch die Schulsozialarbeit.	dass Schulsozialarbeiter eine präventive Arbeit, wenn sie präventiv WIRKT, leisten, sehr viel im Schulhaus abschwächen können und positiv unterstützen können.
Therapien DaZ, Logopädie, Psychotherapie usw.		Aussagen zum Angebot von Massnahmen für SuS, zur Behandlung einer Krankheit, Lernschwäche usw.	Therapien, dasselbe, haben wir nicht so im Angebot auf der Oberstufe, aber wenn es notwendig ist, dann geht das, dann wird dem nachgegangen.
Verkürzte Wege		Aussagen, ob unbürokratisch Schritte,	Verkürzte Wege, kurzfristige Massnahmen sind absolut möglich.

		Handlungen eingeleitet werden können.	
Weiterbildung Entwicklung	allgemeiner Art	Aussagen darüber wie LPs ihr Wissen / Kenntnisse erweitern, vergrössern.	Aber echte Weiterbildungsmöglichkeiten oder Treffs mit anderen Heilpädagoginnen, das bringt mir viel. Wir treffen uns und tauschen aus, das bringt viel.
	Intervision, kollegiale Beratung	Aussagen zu Intervision, kollegiale Beratung usw.	also eine Intervision, finde ich, kann man im Schulhaus schlank machen, wenn man die Bereitschaft der Kollegen hat.
	Supervision	Aussagen zur Supervision.	Wir haben mit einer Supervision von der HfH neue Ideen erhalten
Zusammenarbeit	allgemeiner Art	Wie die an der Schule Beteiligten (LPs, SL, KLPs, SSA...) zusammenarbeiten	Ja, also sicher das oberste ist die KOOPERATION.
	SHP - SHP	Aussagen, über die Zusammenarbeit der SHPs.	Mir wäre es jetzt noch wohl, wenn eine zweite Person hier sitzen würde und ich mich mit ihr immer wieder austauschen könnte.
	SHP - KLP	Wie die SHP und die KLP zusammenarbeiten.	Die Bereitschaft, mit dem SHP in einem guten Einvernehmen und Glauben und der positiven gegenseitigen Unterstützung zu arbeiten, sollte klar da sein.